

جامعة البصرة
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون المسرحية

قضايا حقوق الإنسان ومعالجاتها الإخراجية في العرض المسرحي العراقي

رسالة تقدم بها

حيدر جعفر سعدون

إلى مجلس كلية الفنون الجميلة
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير
في الإخراج المسرحي

إشراف

الأستاذ الدكتور

عبد الكريم عبود عودة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
سُورَةُ الْإِسْرَاءِ : الْآيَةُ 70

الإهداء

إلى
ملايين البشر في العالم
الذين انتهكت وتنتهك حقوقهم كل يوم

إلى
ملايين البشر في العالم
الذين يسعون لنيل الإنسان حقوقه كل يوم

إلى
من علمني حرفاً
ولمن كان شعاره
يموت الناس وهم يعملون وأموت وأنا أتعلم
لهم جميعاً اهدي بحثي المتواضع هذا
عرفاناً مني بفضلهم على الإنسانية
وامتناناً لهم ومحبة

الباحث

شكر وتقدير

الحمد لله Ψ على ما منحني من النعم فهو القائل جلّ شأنه (لئن شكرتم لأزيدنكم) وتقديراً كثيراً لمن أثار درب السائرين على طريق النجاة ، النبي الامين محمد (ص) ، وبعد.....

أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى عمادة كلية الفنون الجميلة التي احتضنت طلبتها وقدمت لهم أفضل السبل لمواصلة العلم والمعرفة . وأخص بالذكر أستاذي ومشرفي الاستاذ الدكتور عبد الكريم عبود عودة (عميد الكلية) لما افاض به للبحث والباحث من توجيهات ونصائح وملاحظات ، أسهمت في إثراء البحث وتقويمه .

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئاسة قسم الفنون المسرحية والكادر التدريسي الذين أعانوا الباحث في مقترحاتهم وملاحظاتهم القيمة .

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى دائرة السينما والمسرح والمركز الإعلامي في وزارة حقوق الإنسان (بغداد) ، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة (اربيل) ، والمكتب التنسيقي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (اربيل) ، للمساعدة في انجاز البحث.

وأتوجه بالشكر إلى الكادر الوظيفي للأمانة العامة للمكتبة المركزية ومكتبتي كلية الفنون الجميلة وكلية القانون لدورهم في توفير المصادر .

وختاماً أجد من الواجب عليّ أن أتقدم بخالص شكري الى زملائي الذين رافقوني في رحلتي البحثية الممتعة ولكل من أعانني بإسداء رأي أو نصيحة و فاتني ذكر اسمه بين طيات هذه الاسطر .

الباحث

الصفحة	الموضوع
أ	الآية الكريمة
ب	الإهداء
ت	شكر وتقدير
ث	ملخص البحث
الفصل الأول - الإطار المنهجي	
١	مشكلة البحث
٤	أهمية البحث والحاجة إليه
٤	منهجية البحث
٥	هدف البحث
٥	حدود البحث
٦	تحديد المصطلحات
الفصل الثاني - الإطار النظري	
١٣	المبحث الأول : حقوق الإنسان (المفهوم والتطور)
٤٦	المبحث الثاني : معالجات قضايا حقوق الإنسان في المسرح العالمي
٧٩	المبحث الثالث : عناصر المعالجة الإخراجية لقضايا حقوق الإنسان
١١١	ما اسفر عنه الاطار النظري
١١٣	الدراسات السابقة
الفصل الثالث - الإجراءات	
١١٥	مجتمع البحث
١١٥	عينة البحث
١١٦	اداة البحث
١١٦	صدق الاداة
١١٨	ثبات الاداة
١١٩	تحليل العينة
الفصل الرابع - النتائج ومناقشتها	
١٤٥	النتائج
١٤٧	الاستنتاجات
١٤٩	التوصيات والمقترحات
١٥١	المصادر
١٧٠	الملاحق
A-C	ملخص البحث باللغة الانكليزية

الفصل الأول

الإطار المنهجي

- مشكلة البحث
- أهمية البحث والحاجة إليه
- منهجية البحث
- هدف البحث
- حدود البحث
- تحديد المصطلحات

Chapter one – methodological الفصل الأول – الإطار المنهجي

Research problem مشكلة البحث

تعد حقوق الإنسان من القضايا الأساسية التي انتشرت وذاع صيتها بين الشعوب في العصر الحديث ، إلا إنها ليست وليدة العصر الحاضر ، إنما " هي قديمة قدم الإنسانية نفسها ، فقد ارتبطت بالمجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة ، وتأثرت سلباً وإيجاباً بالظروف الزمنية والمكانية لتلك المجتمعات ، وبالتيارات الفكرية والتقاليد السائدة فيها " (١) .

والمسرح مؤسسة ثقافية اجتماعية يتفاعل مع كل المتغيرات والمستجدات القائمة ، فلم يكن يوماً ما بعيداً عن قضايا الإنسان بل كان عوناً له في سعيه الدؤوب لتحقيق ما يحاول الإنسان تحصيله على صعيد حقوقه الطبيعية ، بوصفها معايير أساسية لا يمكن للناس ان يعيشوا بكرامة كبشر من دونها ، فهي أساس الحرية والعدالة والمساواة .

ومن المسلّمات البديهية ان يرتبط المسرح بحقوق الإنسان منذ كان الإنسان يحاول التعبير عن الضغوط والانتهاكات التي تمس كرامته ، فالمسرح الإغريقي منذ نشأته في القرن الخامس قبل الميلاد استلهم قضايا حقوق الإنسان وهمومه في العروض المسرحية التي كان لها طابع مقدس والتي كانت تقام احتفالاً بعيد الأله الإغريقي (ديونيسوس) ، هذا الطابع المقدس الذي رافق المسرح منذ نشأته هو طابع إنساني بامتياز ، طالما انه " كان يهدف الى بيان مدى استلاب الإنسان من

(١) ينظر : د. ماهر صبري كاظم ، حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة ، ط ١

(بغداد : مطبعة الكتاب ، ٢٠١٠) ، ص ١٨ .

حقه في الحياة السعيدة بسبب القدر" (١) ، فقد أجاد (سوفوكلس) في مسرحيته (انتيغون) التي ثارت على القانون الظالم ، وتعسف الحاكم ، حينما عصت قانون الدولة بحجة ان لكل امرئ الحق في ان يدفن . كذلك اعطى (ارستوفان) النساء الحق في قيادة المجتمع في مسرحيته (مجلس النساء) حينما عبّر عن استيائهن من سوء ادارة الرجال وعدم كفاءتهم السياسية .

واستمر المسرح في تقديم عروض مسرحية ذات مضامين طغت عليها المناداة بحقوق الإنسان وحرية ورفع الظلم والجور عنه ، كان من شأن تجسيد هذه الحقوق ان تتيح إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة ، وقد شهد المسرح الحديث تحولات فنية جاءت كدافع للتحويلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وعالجت مشكلات حقيقية ساهمت في إحداث تنمية بشرية ، ففي عام (١٨٧٩ م) قُدمت مسرحية (بيت الدمية) للكاتب النرويجي (ايسن) التي وجه فيها سياط نقده الى وضع المرأة بالنسبة الى الرجل وعدم مساواتها به ، بوصفها إنساناً لها شخصيتها وكرامتها ، ما دفع النساء للخروج بتظاهرات حاشدة جاء على أثرها تغيير لقانون الاحوال الشخصية وقوانين اوروبية أخرى ، فاستطاعت تجارب الدول الأوروبية وأمريكا وبلدان أخرى تجسيد قضايا حقوق الإنسان في العروض المسرحية في سعي منها لـ " استخدام المسرح في التنمية الاجتماعية والبشرية ، فوصلت الى نتائج أدت الى وضع برامج تم اعتمادها كجزء من خطط التنمية الاجتماعية وتعزيز قدرات الموارد البشرية" (٢) .

(١) سامي عبد الحميد ، نحو مسرح حي ، ط ١ (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،

٢٠٠٦) ، ص ٢١ .

(٢) ينظر : د. هشام زين الدين ، التربية المسرحية : الدراما وسيلة لبناء الانسان ، ط ١ (بيروت : دار

الفارابي ، ٢٠٠٨) ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ .

كذلك عولجت قضايا حقوق الإنسان في العرض المسرحي العربي بخطاب غير مُصرح به ، عبر التلميح والتضمين الذي يعد " أقوى تأثيراً من التصريح لأنه يدفع بالمتلقي الى التفكير والتمحيص "(١) ، بالواقع المزري لحقوق الإنسان في العالم العربي .

اما التجربة المسرحية العراقية فقد استلهمت هي الأخرى قضايا حقوق الإنسان وبحثت في همومه وكرامته وحقوقه ، إذ شهدت الحركة المسرحية في العراق العديد من التجارب التي عالجت قضايا حقوق الإنسان في العرض المسرحي بالتلميح والدلالات المعبرة عن واقع الأفعال التي تعيق الإنسان العراقي من التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية ، التي تم توضيحها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتشمل " مجموعة من الضمانات تعالج كل جانب من جوانب حياة الإنسان والتفاعل الإنساني "(٢) .

ولما كان العرض المسرحي ينقل للمتلقي جوانب فكرية عبر عناصر العرض المتنوعة ، فإن الباحث يحاول إثارة السؤال الآتي :

(كيف بيّن المخرجون المسرحيون العراقيون في معالجاتهم الإخراجية قضايا حقوق الإنسان في العرض المسرحي ؟)

ومن اجل الإجابة على هذا التساؤل الذي يربط في مستوياته بين المسرح كأداة فاعلة في التأثير والتأثر والتغيير وبين أهم المفاهيم التي تشكل قضايا حقوق الإنسان فقد صاغ الباحث عنوان بحثه الموسوم .

(قضايا حقوق الإنسان ومعالجاتها الإخراجية في العرض المسرحي العراقي)

(١) ينظر : سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص ٢٠ .

(٢) التدريب في مجال حقوق الإنسان (جنيف : منشورات الامم المتحدة ، ٢٠٠٣) ،

أهمية البحث والحاجة إليه Research importance

تكمُن أهمية البحث في :-

١- تسليط الضوء على أهمية المعالجة الإخراجية في إظهار قضايا حقوق الإنسان في العرض المسرحي ، وبذلك يمكن ان يحقق الفائدة في التغيير الاجتماعي .

٢- محاولة ايجاد مقاربة موضوعية تربط بين فنون المسرح وحقوق الإنسان بوصفها منظوراً سياسياً واجتماعياً ، والاستفادة من الوظيفة الفنية والتوجيهية التي يحملها المسرح لتوصيل هموم وتطلعات المجتمع فيما يخص حقوق الإنسان .

٣- يضع في متناول الباحثين والمخرجين والنقاد بحثاً يشتمل على مصادر يبدو للباحث انها مفيدة في مجال حقوق الانسان محاولاً تحفيزهم ليعالجوا قضايا حقوق الانسان في منجزاتهم الابداعية .

منهجية البحث Research method *

اعتمد الباحث المنهج (الوصفي التحليلي) في عرض وتحليل المادة العلمية للدراسة .

* يبدو للباحث ان منهجية البحث من الأخرى ان تكون في الفصل الاول الاطار المنهجي ، لتكوّن المنهجية المتبعة في الدراسة ، لإيجاد حلول لمشكلات او دراسة ظاهرة معينة ، ويستتبط الباحث ذلك من اغلب التعاريف اللغوية والاصطلاحية (للمنهج) ، ومنها تعريف (بدوي) وهو " الطريق الاقصر والاسلم للوصول الى الهدف المنشود " . عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، ط ٢ / (الكويت : وكالة المطبوعات ، ١٩٧٧) ، ص ٧ . وكذلك تعريف (طه) وهو " مجموعة الاجراءات الذهنية التي يمتلكها الباحث مقدماً لعملية المعرفة التي سيقبل عليها الباحث " . محمد طه ، المنهج في علم السياسة (الاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، ٢٠٠٠) ، ص ١١٥ . مما يدل على ان اغلب الرسائل الجامعية المنجزة في كليات الفنون الجميلة قد سارت على وفق منهج يشوبه الالتباس العلمي كونها ضمنت الفصل الثالث على منهجية البحث .

هدف البحث Research aim

التعرف على مستويات تناول قضايا حقوق الانسان واساليب معالجاتها الإخراجية في العرض المسرحي العراقي .

حدود البحث Research borders

يتحدد البحث بـ :-

- الحدود الزمانية : ٢٠٠٣ - ٢٠١١ م .
- الحدود المكانية : العراق .
- حدود الموضوع : العروض المسرحية التي عالجت قضايا حقوق الانسان .

تحديد المصطلحات

قضايا proposition

لغويًا

قضايا هو الجمع لكلمة قضية وعرفها (إبراهيم مصطفى وآخرون) على إنها " الحكم والفصل . مسألة يتنازع فيها وتعرض على القاضي للبحث والفصل " (١) .

وجاء في قاموس أكسفورد تعريف للقضية على إنها " فكرة أو رأي شخص يعبر عن شيء " (٢) .

فلسفيًا

عرفها (أرسطو) على إنها " تلك العبارات التي اما ان تكون صادقة او كاذبة " (٣) .

اما (الآلوسي) فعرفها على أنها " إسناد محمول الى موضوع او نفيه عنه " (٤) .

ويرى (جيفونس) إنها " وضع فعل من أفعال الحكم أمام أي شخص من الأشخاص " (٥) .

(١) إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج ٢ ، ط ٢ (طهران : مكتبة مرتضوي ، ٢٠٠٦) ، ص ٧٤٢ .

(2) Oxford word power dictionary , 2nd edition (Oxford : oxford university press , 2009) , p 613 .

(3) Aristotle , on interpretation , vol : 8 (U.S.A : William Benton , 1952) , p 17 .

(٤) حسام الآلوسي ، مدخل الى الفلسفة ، ط ١ (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ٢٠٠٥) ، ص ٨٢ .

(5) Jevons , elementary lessons in logic (London : Macmillan and co , 1947) , p 61 .

اصطلاحاً

وقال (وهبة والمهندس) انها " قول مكون من موضوع ومحمول يحتمل الصدق والكذب لذاته ، ويصح ان يكون موضوعاً للبرهنة " (١) .

وهناك تعريف لـ(الساوي) على إنها " الجملة او العبارة الخبرية التي تحمل الصدق والكذب ، وهي هذا النوع من التركيب الذي يطلق عليه فلاسفة المسلمين التصديق او القول الجازم " (٢) .

اما (رشوان) فيرى انها " تقرير في صورة رمزية لفظية او غير لفظية لابد ان تكون اما صادقة او كاذبة " (٣) .

ومن خلال التعريفات الآتية الذكر يصوغ الباحث تعريفاً اجرائياً للقضايا فيقول (هي فكرة او رأي يعبر عن احد الحقوق الانسانية المتنازع على اثباتها اليه

حقوق الإنسان Human Rights

لغوياً

عرفها (مجمع اللغة العربية) على أنها " جملة الحقوق والصفات التي تميز الإنسان او مجموع أفراد النوع البشري ، وكرامة الإنسان من حيث هو إنسان فوق كل اعتبار " (٤) .

(١) مجدي وهبة وكامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب (بيروت : مكتبة لبنان ، ١٩٧٩) ، ص ٩٥ .

(٢) ابن سيلان الساوي ، البصائر النصرية ، تحقيق : محمد عبده (القاهرة : المطبعة الأميرية ، ١٩٩٨) ، ص ٤٩ .

(٣) محمد مهران رشوان ، قضايا أساسية في المنطق ، ط ١ (عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ٢٠١١) ، ص ١٤٥ .

(٤) مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي (القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ١٩٨٣) ، ص ٢٥ .

وجاء في قاموس اكسفورد تعريف لحقوق الانسان على انها " الحريات الاساسية التي ينبغي ان يملكها جميع الناس ، كالحق في قول ما تعتقد به والسفر بحرية .. الخ " (١) .

اصطلاحاً

عرفها (مراد) على انها " فرع من فروع العلوم الاجتماعية ، يختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً الى كرامة الإنسان " (٢) .

وهناك تعريف لـ(قاسم) على انها " التعبير الحديث لما كان يسمى في السابق بالحقوق الطبيعية ، وهذه الحقوق كلها تدور حول الحق في الحياة الحرة الكريمة " (٣) .

اما (حسين) فعرفها بأنها " المعارف الأساسية اللازمة للتحرر من كافة صور القمع والاضطهاد وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة " (٤) .

وعرفها (نصيف) على انها " مجموعة امتيازات يتمتع بها الأفراد والجماعات في مجتمع مُعَيَّن كرفض كل صور الظلم والاستبداد والدكتاتورية " (٥) .

(1) Oxford word power dictionary , 2nd edition (Oxford : oxford university press , 2009) , p.386 .

(٢) د. عبد الفتاح مراد ، موسوعة حقوق الإنسان (الاسكندرية : شركة البهاء للنشر ، ب ت) ، ص ١٨ .

(٣) نوار عبد الوهاب قاسم ، حقوق الإنسان دراسة في افريقيا ، رسالة ماجستير ، غير منشورة (جامعة بغداد : كلية الحقوق ، ١٩٨٥) ، ص ٨ .

(٤) د. إبراهيم محمود حسين ، تعليم حقوق الإنسان والتربية عليها (الرياض : منشورات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، ٢٠٠٦) ، ص ٥٦٦ .

(٥) د. نشأت احمد نصيف ، ((بين حقوق الأفراد وتنظيمات القانون)) ، مجلة وزارة حقوق الإنسان (بغداد) العدد ٥ ، ٢٠٠٦ ، ص ٣٤ .

وكذلك (فودة) عرفها بانها " الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لمجرد كونه إنساناً أي بشراً بصرف النظر عن جنسيته او ديانته او أصله العرقي او القومي او وضعه الاجتماعي او الاقتصادي " (١) .

ويرى (كرنستون) بانها " تعبير لوصف ما عرف تقليدياً بالحقوق الطبيعية وهي على وجه التحديد حقوق التمتع بالحياة والحرية ووسائل الحصول على الملك وحيازته والسعي للحصول على السعادة " (٢) .

اما تعريف (الطعيمات) فانها " حقوق لا سبيل الى انتزاعها من الإنسان لأنه يولد متمتعاً بها ، كحقه في الحياة ، وحقه في الحرية ، وحقه في اكتساب السعادة ، وحقه في تغيير الحكومات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق " (٣) .

وبعد التعريفات الآنفة الذكر يصوغ الباحث تعريفاً اجرائياً لحقوق الإنسان فيقول (حقوق يتمتع بها الإنسان لمجرد كونه إنساناً ، دون تمييز على أساس الجنس او العرق او الديانة او الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، كحقه في الحياة والحرية والامان والسعادة ورفض الظلم والاستبداد والقمع والاضطهاد بكافة صوره) .

(١) د. سيد عبد الحميد فودة ، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة

الإسلامية ، ط١ (الاسكندرية : شركة الجلال للطباعة ، ٢٠٠٣) ، ص ٣ .

(٢) موريس كرنستون ، ما هي حقوق الإنسان؟ (بيروت : دار النهار للنشر ، ١٩٧٣) ، ص ٩ .

(٣) هاني سليمان الطعيمات ، حقوق الإنسان وحياته الأساسية ، ط١ (الاردن : دار الشروق للنشر

والتوزيع ، ٢٠٠١) ، ص ١٣ .

المعالجة processing**لغويًا**

ان المعالجة جاءت من الفعل عالج ، وبحسب (ابن منظور) فان " عالج الشيء مُعالجة وعلاجاً : زاوله وفي حديث الاسلمي اني صاحب ظهر أُعالجه أي أمارسه "(١) .

ويرى (الفيروزآبادي) بانها " مزاوله : مال إزأؤه "(٢) .

وعرفها (الفراهيدي) على انها " مزاوله كل شيء ومعالجته "(٣) .

اما تعريف (عبد الحميد والسبكي) فانها " عالج الشيء مُعالجة وعلاجاً : زاوله "(٤) .

وكذلك عرفها (إبراهيم مصطفى وآخرون) على انها " عالج الشيء معالجة وعلاجاً : زاوله ومارسه وعنه دافع "(٥) .

اصطلاحاً

يرى (وهبة و المهندس) على انها " مرحلة متطورة من مراحل البناء الدرامي حيث يقوم المخرج بمهمة الاعداد الفني للرواية او المسرحية التي يراد تحويلها بالاعتماد على الصورة المرئية كأداة للتعبير "(٦) .

-
- (١) محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، ج ٢ (بيروت : دار صادر ، ب ت) ، ص ٣٢٦ .
 (٢) مجد الدين الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ط ٢ (لبنان : دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٧) ، ص ٢٢٤ .
 (٣) الخليل بن احمد الفراهيدي ، العين ، ج ١ (بيروت : دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٣) ، ص ١٥٦ .
 (٤) محمد محي الدين عبد الحميد و محمد عبد اللطيف السبكي ، المختار من صحاح اللغة (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٣٤) ، ص ٣٥٣ .
 (٥) ابراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج ٢ ، ط ٢ (طهران : مكتبة مرتضوي ، ٢٠٠٦) ، ص ٦٢٠ .
 (٦) مجدي وهبة وكامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب (بيروت : مكتبة لبنان ، ١٩٧٩) ، ص ٢٠٤ .

وجاء في الموسوعة العربية العالمية تعريف للمعالجة على إنها " سبيل التوصيل ، او النهج المُتبع لإيصال مايراد التعبير عنه " (١) .

وجاء في الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على انها " فعل شيء من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات او الخطوات اللازمة للتحويل من شكل الى آخر " (٢) .

وعرفها (عثمان) على انها " تفسير النص تفسيراً يقوم ، بالدرجة الأولى ، على رفض الجوانب السلبية في الواقع الاجتماعي ، والدعوة الى مؤازرة المجتمع في الثورة عليها ، وتغييرها الى ما هو أكثر نفعاً وبناء " (٣) .

ويقول (عرب) بانها " إنشاء علاقات إبداعية بين وسائل فنية رئيسية وثنائية من جهة وعناصر البنية الأدبية من جهة أخرى " (٤) .

وبحسب قول (عبد الحميد) فانها " ممارسة العمل وتقويمه ، أي كيفية بناء المادة من ناحية الشكل والمضمون وتقديم أفضل الأشياء لإيصال الموضوع " (٥) .

وبعد التعريفات الأنفة الذكر يصوغ الباحث تعريفاً اجرائياً للمعالجة الإخراجية فيقول (عملية بناء مدروسة تنهض على القراءة الدقيقة لجزئيات وافكار نص درامي ، ونقلها عبر عناصر العرض المسرحي الى صورة بصرية او سمعية ، بغية ايصال قضايا حقوق الانسان الى المتلقي لتسهم في التغيير الاجتماعي) .

(١) مجموعة من العلماء ، الموسوعة العربية العالمية ، برنامج حاسوبي متوفر على الانترنت وعلى الموقع

www.mawsoah.net

(٢) ويكيبيديا الموسوعة الحرة www.wikipedia.org .

(٣) د. عثمان عبد المعطي عثمان ، عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي (القاهرة : الهيئة المصرية

العامة للكتاب ، ١٩٩٦) ، ص ٢٥ .

(٤) محمد عادل عرب ، المعالجة الفنية للتاريخ ، ط١ (اللاذقية : دار الحوار للنشر والتوزيع ، ١٩٩٤)

، ص ٨ .

(٥) سامي عبد الحميد ، ((معالجة الحكمة في الدراما الاذاعية)) ، مجلة الاكاديمي (بغداد) ، العدد

العاشر ، لسنة ١٩٩٥ ، ص ٦ .

الفصل الثاني

الإطار النظري

- المبحث الأول : حقوق الإنسان المفهوم والتطور .
- المبحث الثاني : معالجات قضايا حقوق الانسان في المسرح العالمي .
- المبحث الثالث : عناصر المعالجة الإخراجية لقضايا حقوق الإنسان .
- ما أسفر عنه الإطار النظري .
- الدراسات السابقة .

الفصل الثاني - الإطار النظري Chapter tow – theoretical

المبحث الأول : حقوق الانسان (المفهوم والتطور) .

يعد تعبير حقوق الانسان من التعابير او المصطلحات التي قد تبدو مألوفا للقارئ ، وذلك لارتباطها به كإنسان ومن ناحية اخرى لكون تعبير (حقوق) يعد أيضاً من الامور غير البعيدة عنه لارتباطها بمصيره وحياته ومستقبله ، إذ ان هذا المصطلح قد يعد من الامور المعروفة جداً لدى البعض ، وهذا القول قد يصح على الاغلبية ايضاً ، حيث ان هذا المصطلح بات من المصطلحات شائعة الاستعمال والمعروفة للجميع كمعرفتهم بالسماء والارض حيث ان معرفتهم بهما تعد من الامور يسيرة المعرفة ولكن التعمق في السؤال عن السماء او الارض قد نجد ان هناك قلة فقط تستطيع الاجابة عن هذه التساؤلات ، وان التعمق اكثر من ذلك قد يصل بنا إلى ان نجد ان عدداً قليلاً جداً يعرف ما موجود في ابعاد عالية من السماء وأعماق بعيدة في الارض . وهذا الوصف يصح إلى حد ما ان نطلقه بصدد حقوق الانسان ، إذ ان تعبير حقوق الانسان يعد شائعاً ويسيراً لدى الكثيرين لمعرفة ما يقصد به ولكن التعمق في هذا الموضوع قد يؤدي إلى ان نجد ان عدداً قليلاً فقط هم الذين لديهم دراية في تفاصيل هذا الموضوع .

فحقوق الإنسان بحد ذاتها هي " نظرية او فكرة فلسفية مفادها أن هنالك حقوقاً طبيعية للإنسان تتعلق بمعظم جوانب حياته ومن شأن تطبيقها أن يؤدي إلى الإعلاء من شأنه وضمان كرامته وتحقيق رفايته فضلاً عن سلامته العامة " (١) .

(١) ينظر : د. محمد سعيد مجذوب ، الحريات العامة وحقوق الإنسان (طرابلس : حروس برس

، (٢٠٠٣) ، ص ٢٢ .

مفهوم حقوق الإنسان

يعد مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم الحضارية الكبرى التي دخلت اغلب بلدان العالم ، سواءً على المستوى الأكاديمي أم المستوى الدولي ، ومن شدة شيوع استخدامه ف " ان كثيراً ممن تناولوه في كتاباتهم لم يهتموا بتأصيله ، حتى اصبح يستعمل بدون تمحيص وكأن لا مجال لمراجعته" (١) .

إنّ عبارة حقوق الإنسان كما هو ظاهر من تركيبها اللفظي تدل على مفهوم كلي ومركب ، وهو تركيب يتكون من الجمع بين مفهومين مخصصين ، مفهوم حق بصيغة الجمع (حقوق) ، ومفهوم إنسان الذي ورد مفرداً .

إنّ مفهوم حقوق الإنسان حديث نسبياً ، إذ يعود إلى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ، أما استخدام مصطلح (حقوق الإنسان) فقد " تعرف الأوروبيون على استخدامه كمفهوم مستقل - عن الحقوق الطبيعية - في فترة صعود وسقوط النازية في أوروبا والعالم" (٢) . لكن حداثة المفهوم لا تعني بالضرورة حداثة مضمونه ، فحقوق الإنسان بوصفها مضموناً سابقة لظهور هذا المفهوم وذلك بقرون وقرون ، بل نستطيع القول ان عبارة (حقوق الإنسان) بوصفها مضموناً ترجع إلى ذلك الوقت الذي ظهر فيه كل من مفهوم (الإنسان) ومفهوم (الحق) ، وهو " وقت لا يمكن تحديده ولا تخمين بداية له" (٣) .

(١) هبة رؤوف عزت ، المرأة والعمل السياسي : رؤية إسلامية (طهران : المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٩٩٥) ، ص ٨٣ .

(2) Nicholas . S. , Sociological theory , 3rd edition (New York : Random house , 1967) . p. 318 .

(٣) محمد عابد الجابري ، ((الحق والواجب أم الحقوق الطبيعية) ، مجلة فكر ونقد (ابو ظبي) ، العدد ٢٥ ، يناير ٢٠٠٠ ، ص ١٠ .

ولما كانت الأنساق المعرفية المختلفة لها منظورها الخاص الذي قد يختلف ويتنوع إلى المفهومين ، فيبدو ان المدخل الصحيح للوقوف على مفهوم حقوق الإنسان بدلالة تفكيكه وتحديد المقصود بمعنى الحق ، ومن ثم الانسان ، لنحصل على مفهوم حقوق الانسان .

أولاً : الحق

الحق لغةً .

هو " نقيض الباطل ، فهو يفيد الصحة والاستقامة "(١).

والحق نقيض الباطل ، وجمعه حقوق ، ومعنى حق " الأمر وجب ووقع بلا شك . ومنه حق الله الأمر حقاً ، أثبتته وأوجبه "(٢).

وقد وردت كلمة الحق في المعجم القرآني دالة على الثبوت كما في قوله تعالى: (حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) (٣) . أي ثبت عليهم القول ، وجاءت بمعنى نقيض الباطل كما في قوله تعالى : (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ) (٤) . كما أتت بمعنى الحظ والنصيب كما في قوله تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (٥) . وبمعنى الوجوب كما في قوله تعالى : (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي) (٦) .

(١) محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ج ٣ (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٥) ، ص ٢٢٨ .

(٢) محمد يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي ، ط ٥ (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٦) ، ص ١١٢٩ .

(٣) سورة القصص : الآية ٦٣ .

(٤) سورة الأنبياء : الآية ١٨ .

(٥) سورة الذاريات : الآية ١٩ .

(٦) سورة السجدة : الآية ١٣ .

الحق اصطلاحاً

كثيراً ما يرد لفظ الحق في لغة التخاطب العادية بين عامة الناس ونادراً ما نجد من يشعر بصعوبة إدراك مدلولها وقصد القائل فيها .

وعلى الرغم من بساطة معنى الكلمة ، الا ان الفقهاء حين يتعرضون لتعريف الحق على نحو يحدد ماهيته لا يتفقون على رأي واحد ، حتى " ان تعريف الحق يعد من اكثر المسائل التي احتدم فيها الخلاف بين الفقهاء "(١) ، ولعل أساس هذا الجدل عند الفقهاء هو ما يتمتع به أي تعريف من صبغة نظرية محضة ، ولـ " كثرة الحقوق وتنوعها مع ما لكل نوع منها من خصائص متميزة الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديد تعريف واحد يجمع شتات جميع هذه الأنواع "(٢) .

وإذا كانت كثرة تعريفات مفهوم الحق وتعددتها تجعل من الصعوبة بمكان حصرها ، فقد دأب الباحثون وجرى عرفهم على تأصيل تلك التعريفات عبر نظريات ومذاهب ، وهي ثلاثة اتجاهات أساسية :

الاتجاه الأول : وهو المذهب الشخصي او ما اصطلح عليه بنظرية (الإرادة) الذي يعرف الحق بالنظر إلى صاحبه ، فالحق هو (قدرة او سلطة ارادية يخولها القانون شخصاً معيناً ويرسم حدودها) .

الاتجاه الثاني : وهو المذهب الموضوعي او ما يصطلح عليه بنظرية المصلحة ، ووفقاً لهذا الاتجاه ، فان الحق (مصلحة يحميها القانون) ، اذ يعرف أنصار هذا الاتجاه الحق بالنظر إلى موضوعه .

(١) عبد الله مبروك النجار ، تعريف الحق ومعياري تصنيف الحقوق ، ط ٢ (القاهرة : دار النهضة

العربية ، ٢٠٠١) ، ص ١٧ .

(٢) نعمان محمد جمعة ، دروس في المدخل للعلوم القانونية (القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٧)

، ص ٢٨١ .

الاتجاه الثالث : وهو المذهب المختلط او ما يطلق عليه بالنظرية (المختلطة) ، وهذا الاتجاه تولد من التزاوج بين الاتجاهين السابقين ، فهو يجمع بين المذهبين الشخصي والموضوعي (الإرادة والمصلحة) لتعريف الحق ، فيعرفه بأنه (إرادة ومصلحة في آن واحد " (١) .

ويمكن القول ان جانباً كبيراً من الباحثين يناصر تعريفاً محدداً ، ويصل بالنتيجة إلى تعريف شبة موحد للحق على الأقل في عناصره وهذا التعريف هو " ان الحق عنصر من عناصر استئثار شخص بشيء ما ، استئثاراً يحميه العرف والقانون " (٢) .

ثانياً : الإنسان .

الإنسان لغةً .

الإنسان في اللغة هو " اسم جنس ، يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع " (٣)، واختلف في اشتقاق كلمة الإنسان فـ " قال البصريون : من الأنس ، وقال الكوفيون : مشتقة من النسيان " (٤) . كما في قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ) (٥) . وجاء في تاج العروس " وإنما سمي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي " (٦) .

(١) ينظر: عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ط ١ (عمان : دار الثقافة ، ١٩٩٤) ،

ص ١٣١ . وينظر كذلك : عبد المنعم البدرابي ، المدخل للعلوم القانونية والنظرية العامة للقانون

والنظرية العامة للحق (القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٦) ، ص ٥٤٢ .

(٢) عبد القادر الفار ، المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

(٣) احمد محمد الفيومي ، المصباح المنير (بيروت : دار القلم ، ١٩٩٠) ، ص ٣٥ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٣٥ .

(٥) سورة طه : الآية ١١٥ .

(٦) محمد مرتضى الزبيدي ، المصدر السابق ، ص ١٠٣ .

يلاحظ مما سبق ان الأصل الاشتقاقي لكلمة إنسان سواءً كان من الإنس أم من النسيان ، وكذلك الفعل انس ، يرشد إلى ما يميز الإنسان من الخصائص والصفات التي تميزه عن غيره من المخلوقات ، سواء ما يتصل منها بالجانب العقلي من المعرفة الحسية والعقلية ، وما يتبع ذلك من تذكر ونسيان او ما يتصل بالجانب الاجتماعي في الإنسان وغريزة ميله الطبيعي إلى بني جنسه "(١).
ان لفظ الإنسان من حيث اللغة ، تعني ان الإنسان كائن اجتماعي انسي لا وحشي " مفكر بما هو سام من اجل الوصول إلى حياة افضل "(٢) .

الإنسان اصطلاحاً :

لعل من المحال التوافق على تعريف منطقي دقيق عن الإنسان ، لأنه " يختلف باختلاف النظريات التي تتبناها المدارس الفلسفية والعقائد الدينية المتنوعة "(٣) .
ولقد حاول كثير من الباحثين التوصل إلى تعريف للإنسان ، غير ان هذه المحاولات التي بذلت في سبيل ذلك غير موفقة ، إذ ان " من العسير على الإنسان الإجابة عن سؤال : ما الإنسان ؟ "(٤) .

(١) ينظر : سعيد بن راشد الصوفي ، الوحدة الإنسانية في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير ، غير منشورة (الأردن : جامعة آل البيت ، كلية الدراسات الفقهية والقانونية ، قسم أصول الدين ، ١٩٩٩) ، ص ١٩ .

(٢) ظاهر أبو غزالة ، ((الإنسان - مفهوم - اللفظ اللغوي والفلسفي والديني)) ، مجلة العربي (الكويت) ، العدد ٤٣٦ ، نوفمبر ، ١٩٨٨ ، ص ١٨٢ .

(٣) علي شريعتي ، الإنسان : الإسلام ومدارس الغرب ، ترجمة : عباس ترجمان (قم : دار الصحف ، ١٤١١ هـ) ، ص ٣٥ .

(٤) السيد احمد فرج ، مقال في الإنسان والتوحيد (المنصورة : دار الوفاء ، ١٩٩٣) ، ص ١٦ .

أما الإنسان في المفهوم القرآني كما ورد في قوله تعالى : (إِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ)^(١) .

فهو " قبضة من طين تتمثل في حقيقة الجسد المكون من العضلات والأعضاء
والأحشاء ، وتتمثل كذلك في مطالب الجسد وألوان نشاطه . ونفخة من روح الله
تتمثل في الجانب الروحي للإنسان ، تتمثل في وعيه وإدراكه وإرادته المتمثلة في كل
القيم والمعنويات التي يمارسها الإنسان ، كالحر والبرد والرحمة والإخاء والمودة
والحب والصدق والعدل والإيمان بالله والإيمان بالمثل العليا ، والعمل على تحقيقها
في واقع الحياة "^(٢) .

وهكذا فإن الإنسان في المفهوم القرآني " عقل وروح ومادة تنتظم في بنية واحدة
وبانسجام متكامل "^(٣) .

فالنصوص القرآنية تقرر أن الإنسان هو مخلوق الله المكرم والمختار، وأنه
خليفته سبحانه وتعالى في الأرض ، لذلك اكتسب الإنسان في المنظور الإسلامي
حصانة ترتفع فوق الأجناس والألوان والأديان ، وهي حصانة مترتبة على كونه
إنساناً خلقه الله على صورته ، ونفخ فيه من روحه ، حتى استحق أن يوصف بحق
أنه ذو " نسب سماوي "^(٤) .

(١) سورة ص : الآية ٧١ .

(٢) محمد قطب ، دراسات في النفس الإنسانية ، ط ٩ (القاهرة : دار الشروق ، ١٩٩٣) ، ص ٤٣ .

(٣) زياد خليل الدغامين ، إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر النورسي (زمير : دار النيلين
، ١٩٩٨) ، ص ٢٠٥ .

(٤) فهمي هويدي ، ((جسور مفتوحة في الأرض والسماء)) ، مجلة العربي (الكويت) ، العدد ٥٧٦
، أكتوبر ، ١٩٩٨ ، ص ٤٨ - ٥٠ .

أما الإنسان في الفلسفة الغربية الحديثة التي سادت تعبيراتها في القرن التاسع عشر ، احتل عين الكون ، وانفرد بنفسه ، وبات يرقب نفسه ، لا غير . وكل شيء بل كل كائن آخر موظف لخدمته ومصالحته " ففكرة حقوق الإنسان منبثقة من نظرة نرجسية للإنسان" (١) .

ونستطيع القول ان النظرة الإسلامية للإنسان متباينة تماما عن نظرة الفلسفة الغربية الحديثة .

ثالثاً : حقوق الإنسان .

مما لا شك فيه ان مصطلح (حقوق الإنسان) قد شهد ولادته في الغرب ، إذ " يرجع تاريخ حقوق الإنسان إلى القرن الثامن عشر في أوروبا الغربية" (٢) ، فالمصطلح ظهر لأول مرة في النصوص الثورية للقرن الثامن عشر، وهذه النصوص جاءت في شكل إعلانات ، مثل " إعلان الحقوق لولاية فرجينيا (١٧٧٦ م) ، ثم إعلان استقلال الولايات المتحدة (١٧٧٦ م) ، وإذا كانت العبارة قد جاءت متفرقة في هذين الإعلانين ، فانها في الإعلان الفرنسي (١٧٨٩ م) جاءت مباشرة ، اذ اقترنت كلمة (حقوق) بكلمة (إنسان) ، كما هو واضح في عنوانه (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) " (٣) .

ويدل المفهوم في المصادر الغربية على معنيين أساسيين ، الأول هو " ان الإنسان (لمجرد انه إنسان) له حقوق ثابتة وطبيعية ، وهذه هي

(١) محمد عابد الجابري ، الديمقراطية وحقوق الانسان ، ط ١ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٧) ، ص ٢٠٨ .

(2) Peter, R., Islamic Law and Human Rights : a contribution in Islam and Christian-Muslim Relations , Vol. 10 (London : humanism printing house , 1999) , p.6 .

(٣) فتحي الدريني ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (دمشق : مطبعة جامعة دمشق ، ١٣٨٦ هـ) ، ص ١٩٣ .

(الحقوق المعنوية) النابعة من إنسانية كل كائن بشري ، والتي تستهدف ضمان كرامته ، وثانيهما خاص (بالحقوق القانونية) التي وضعت عن طريق سن القوانين في المجتمعات المتنوعة ، وتستند إلى رضا المحكومين ، وليس إلى نظام طبيعي كما هو منشأ المعنى الأول " (١) .

وفي الوقت الذي تذكر في معظم الأدبيات ان مضمون الحق هو " ان للإنسان حداً أدنى من الحقوق المكفولة بحكم كونه إنساناً ، بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق الأخرى ، ترى بعض الكتابات الأخرى ان مضمون الحق جماعي لا فردي " (٢) .

يبدو ان التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان في الغرب يؤكد ان المعنى المقصود في تشريع الحقوق الإنسانية هو تحقيق الأهداف والقيم الغربية والتي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حضاري معين ، فالانطلاق الفعلي لفكرة حقوق الإنسان جاء مع الثورة الفرنسية التي أكدت على أن للإنسان حقوقاً طبيعية ، لذا فإن المدخل الأصح لفهم مكانة الانسان وحقوقه في مختلف المجتمعات هو ان دراسة واقع حقوق الانسان في مجتمعات الحضارات السابقة .

نشوء حقوق الإنسان وتطورها

كثيرة هي الدراسات والمعالجات القانونية والفلسفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لموضوع حقوق الإنسان وكيفية تطويرها ، منذ بدء الخليقة والى حد الآن ، فضلاً عما اتصل بهذه الدراسات من قضايا كالاقرار بحقوق الانسان ، أو نفيها أو انحسارها أو التضييق عليها ، بحسب نمو المجتمع وتطوره من البدائية

(١) ليا ليفين ، حقوق الإنسان : أسئلة وأجوبة (القاهرة : اتحاد المحامين العرب ، ١٩٨٦) ، ص ١٣ .

(2) A.J. Milne , Human Rights & Human Diversity : an Essay in the Philosophy of human Rights (New York : state University of New York Press , 1986) , PP. 1-2 .

غير المتمدنة إلى المدنية المتحضرة ، ومن ثم ظهور وتنامي المؤسسات السياسية التي تخاطب هذه الحقوق او تنص عليها .

لقد مرت مجموعة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان بسلسلة من التطورات التاريخية ، قبل أن تصبح مجموعة من القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بدءاً ببعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي اعترفت بهذه الحقوق بشكل عام . ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعطاهما الشكل الواضح والمباشر ، وكذلك مجموعة الاتفاقيات الدولية لحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والإعلانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة .

أولاً : حقوق الإنسان في المجتمع البدائي .

ان فكرة حقوق الإنسان ، لم تكن واضحة ومحددة بمعايير ثابتة في المجتمعات غير المتحضرة ، وإن اصبح لها إطار اجتماعي بعد أن صار الإنسان يعيش في كنف الجماعة ومن ثم انتقل من الانتقام الفردي إلى الانتقام الجماعي إذ تحول مبدأ المسؤولية بلامحه البدائية من الفردية إلى الجماعية ، وعلى الرغم من ذلك ، فان مجموعة الحقوق الإنسانية استندت إلى قاعدة " إن من يملك القوة والنفوذ الاجتماعي (القبلي) ، يمارس هذه الحقوق " (١) ، لذا نجد مثلاً إن الحرية الشخصية ، لم تكن محددة ومحمية ، إذ كان الرق معروفاً بوصفه ممارسةً طبيعية في المجتمع ، وحرية العمل مقيدة ونظام الطبقات شائعاً .

(١) د. صبحي المحمصاني ، أركان حقوق الإنسان ، ط ١ (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٩)

ثانياً : حقوق الإنسان في الحضارة العراقية القديمة .

يشير بعض الباحثين في تناولهم لأولى المدونات الكتابية في التاريخ الإنساني إلى ان أسلوب الحياة المعروف باسم (الديمقراطية) ومؤسساتها أو نظامها الأساسي وهو المجلس التأسيسي ، لم يكن قاصراً على الحضارة الغربية ، فالحقيقة هي ، أن أول برلمان سياسي معروف في تاريخ الإنسان المدون ، التأم في جلسة مهمة في حدود ٣٠٠٠ ق . م في بلاد (سومر) حيث كان يقطن شعب أنشأ ما يرجح أن يكون أرقى حضارة في العالم المعروف آنذاك ^(١) . مما يدل على ان الانسان في بلاد وادي الرافدين كان ينعم بممارسة حقه في المشاركة في ادارة الشؤون العامة ، بمعنى انه كان يمارس جزءاً من حقوقه الانسانية .

ثالثاً : حقوق الإنسان في الحضارتين اليونانية والرومانية .

لم تحدد هاتان الحضارتان ، ماهية حقوق الإنسان بوصفها مبادئ إنسانية واضحة ومتكاملة ، فقد أقرتا الاسترقاق ونصتا على المساواة (الناقصة) بالاستناد إلى طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي للمجتمع ، ومن ثم فالمشاركة السياسية ، ستكون للنخبة المتنفذة وذات القاعدة الاقتصادية والاجتماعية فيه .

حقوق الإنسان في الفكر اليوناني : على الرغم من أن (أثينا) قدمت في

عصر (بركليس) ، مثلاً للمدنية التي يعيش فيها المواطنون متساويين أحراراً ، بمعنى انه " لا يمكن ان يسترق أحدهم لأي سبب من الأسباب " ^(٢) ، إلا أن التقسيم الطبقي للمجتمع اليوناني، كان ينفي فكرة المساواة المطلقة بين الأفراد ، التي تقود

(١) ينظر : عبد الهادي عباس ، حقوق الانسان ، ج ١ (دمشق : دار العروبة ، ١٩٩٥) ، ص ص ٥٢ - ٥٣ .

(٢) البيرياييه ، تاريخ إعلان حقوق الإنسان ، ترجمة : محمد مندور (القاهرة : المكتبة القانونية ، ١٩٥٠) ، ص ٢٣ .

إلى عدم المساواة في المشاركة السياسية " فمفهوم (المواطنة) هو امتياز يمنح صاحبه عضوية المدنية ويؤهله لحد أدنى من المشاركة في النشاط السياسي وفي الشؤون العامة " (١) ، أي أن طبقة الأرقاء هم من صنع الطبيعة ، التي جعلت العبد من الأدوات التي لا بد منها لتحقيق سعادة الأسرة اليونانية ، كما أن المرأة لم تكن أوفر حظاً في نيل حقوقها ، إذ " كانت مجردة من حقوقها المدنية ومن تولي أي عمل من الأعمال " (٢) .

من هنا يبدو أنه على الرغم من شيوع مفهوم (الحرية) ، في تاريخ الديمقراطية اليونانية القديمة ، كانت سلطة الدولة إزاء حريات الأفراد وحقوقهم المطلقة لا حدود لها ولا قيود عليها ، أي أنها كانت سلطة استبدادية . لذا فإن الحرية ناقصة وقاصرة على طبقة دون أخرى .

حقوق الإنسان في الفكر الروماني : لا نجد اختلافاً جوهرياً طراً على حقوق الإنسان في الفكر الروماني ، لا بل نجد أن هناك تحديداً قاسياً لمسألتي التباين وعدم المساواة الطبقيّة ، فالواقع التاريخي ، يشير إلى " تكريس عدم المساواة الطبقيّة ، ومن ثم فلم تكن هناك مساواة بين الطبقات ولم يعترف للطبقة العاملة بحق المواطنة ولم تشارك في المجالس الشعبية ولم يُعترف لها بالمساواة أمام القضاء ، كذلك الأمر فيما يخص حقوق المرأة ، التي جُردت من الحقوق المدنية مثل (حق الحياة) والطرده من الأسرة وحق بيعها كالرقيق " (٣) .

(١) د. خليل إسماعيل الحديثي ، حقوق الانسان وحياته العامة (عمان : جامعة الزرقاء ، ٢٠٠١) ، ص ٣٣ .

(٢) د. فيصل شطناوي ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ط ٢ (عمان : دار البتراء للطباعة والنشر ، ٢٠٠١) ، ص ٢٢ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٤ .

رابعاً : حقوق الإنسان في الشرائع السماوية

إن للشرائع السماوية دوراً كبيراً في تثبيت مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها ، نظراً لما لها من أهمية في تنظيم العلاقات الإنسانية بين الأفراد وعدهم " متساوين جميعاً أمام عدالة السماء وعدالة الأرض " (١) ، فلا يجوز أن يحرم الإنسان من حق الحياة أو أن ينتهك ، لأن " كل انتهاك أو تأليم أو تعذيب أو إفناء للجسم يعد حرماناً من الحياة أو تنقيصاً من قداستها ، ولما كان الآدميون من أب واحد وخلقوا للمصير نفسه ، فهم متساوون ، ومن ثم فإن خضوعهم للخالق نفسه يعد الضمان الأقوى للمساواة بينهم " (٢) .

شرائع ما قبل الإسلام .

لقد كانت الديانة اليهودية ، المبنية على التوراة وما أضاف إليها الأحبار مما ادّعوا نقله بالرواية عن موسى عليه السلام ، وما أضافوه من شروح وتفسير ، جمعت كلها فيما اسمه بالتلمود " (٣) ، تقرر شريعة القصاص وتنادي باحتقار الشعوب وتعد اليهود شعب الله المختار . فالخالق بحسب اعتقادهم هو الذي اختارهم وأعطاهم الامتياز ومن ثم فان (ثقافتهم) هي الأصلح التي يجب أن تسود ، لذا فأن لديهم (المشروعية) في تكفير غيرهم من الشعوب ، فهي " شريعة تناولت حقوق الإنسان ، لكن ليس على أساس المساواة والعدالة بين

(١) ينظر : د. موسى البياني ، الإنسان وحقوقه في منظومة القانون الدولي (ابو ظبي : مركز زايد

للتنسيق والمتابعة ، ٢٠٠٠) ، ص ٢ .

(٢) د. فيصل شطناوي ، المصدر السابق ، ص ٢٥ .

(٣) د. صبحي المحمصاني ، المصدر السابق ، ص ٢٦ .

كل أبناء البشر ، وإنما لفئة معينة من اتباع تلك الديانة ، فهي الأقدر على ما يريده الله وعلى حكم الآخرين بحسب اعتقادهم" (١) .

أما الديانة المسيحية ، فقد أضافت إلى الحضارة الأوربية والى حقوق الإنسان، بعض المبادئ السامية المتعلقة بكرامة الشخصية الإنسانية وفكرة تحديد السلطة ، إذ أكدت المسيحية على كرامة الإنسان الذي يستحق الاحترام والتقدير ، كما إنها رأته " ان السلطة المطلقة لا يمارسها إلا الله" (٢) ، كما أكدت على دمج كيان الفرد في كيان الجماعة وعلى " ضرورة تنازل الفرد عن بعض حقوقه لضمان وجود المجتمع المدني و حمايته" (٣) .

وعلى الرغم من أن بعض مفكري المسيحية في العصر الحديث ، ومنهم الفرنسي (برغسون) * قد عدّ المسيحية بأنها فكرة للإخاء العام ، تتضمن المساواة في الحقوق واحترام الشخصية البشرية" (٤) .

(١) د. غازي حسن صباريني ، حقوق الانسان وحياته الاساسية (عمان : دار المودة ، ١٩٩٧) ، ص ١٦ .

(٢) ينظر : د. فيصل شطناوي ، المصدر السابق ، ص ٢٦ - ٢٧ .

(٣) د. مفيد شهاب ، العلاقة بين حقوق الإنسان الفردية والحقوق الجماعية للشعوب (عمان : المنظمة العربية لحقوق الانسان ، ١٩٩٣) ، ص ١٨٢ .

* **هنري برغسون** : (١٨٥٩ - ١٩٤١) ، فيلسوف فرنسي ، حصل على جائزة نوبل للأدب عام ١٩٢٧ ، حظي ابان حياته بشهرة منقطعة النظير لم تتوافر لاي فيلسوف من قبل حتى صارت فلسفته بدءاً واسعة الانتشار في فرنسا تؤثر في دوائر مختلفة : فلسفية ودينية وادبية ، من مؤلفاته : (محاولة في الوقائع المباشرة للوجدان) . (المادة والذاكرة) ، (التطور الخلاق) ، (الفكر المتحرك) . ينظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة www.wikipedia.org

(٤) ينظر : عبد الهادي عباس ، المصدر السابق ، ص ١١٠ .

حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية .

إن الإسلام ، قد بلغ في الأيمان بالإنسان وبتقديس حقوقه ، إلى الحد الذي يتجاوز فيه الحقوق ، عندما عدها ضرورات واجبة لهذا الإنسان فردية كانت أم جماعية إذ لا سبيل إلى حياة الإنسان من دونها " فهي ليست مجرد (حقوق) يمكن التنازل عنها أو عن بعضها " (١) .

فهي إذاً حقوق للإنسان ، من حقه أن يتمتع بها ، وهي في الوقت نفسه ، واجبات عليه يلتزم بها تجاه الآخرين وأمام الله انطلاقاً من كونها (ضرورات) لا تستقيم الحياة إلا بها .

وإن هذه الحقوق ، منح إلهية تستمد من الشريعة الإسلامية وتستند إليها ، فالله تعالى خلق الإنسان ومنحه حق الحياة ومن ثم " كرمه وفضله من خلال منحه حقوقاً وحرية ثابتة في شريعته " (٢) . لذا فإن الأساس الفكري لهذه الحقوق ، هو (العقيدة الإسلامية) ، والإنسان ، مخلوق الله ، خلقه وكرمه وفضله في ضوء الآية الكريمة (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (٣) . وبناءً على هذا الخلق والتفضيل والتكريم، منحه الله حقوقاً ، هي (منح إلهية) يحرم مصادرتها أو الاعتداء عليها أو انتهاكها ، وتقوم (الدولة) الإسلامية بتمكين الأفراد من التمتع بها وحمايتها من الانتهاك .

(١) ينظر : د. محمد عمارة ، الإسلام وحقوق الإنسان (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والآداب

والفنون ، ١٩٨٥) ، ص ص ١٤ - ١٥ .

(٢) د. منير البياتي ، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ، ط ١ (قطر : وزارة الأوقاف والشؤون

الإسلامية ، ٢٠٠٢) ، ص ١٢٩ .

(٣) سورة الإسراء : الآية ٧٠ .

وتشير مقولة الإمام علي (عليه السلام) : (الناس صنفان ، اما اخاً لك في الدين ، او نظيراً لك في الخلق) إلى مدى أسبقية الإرث الإسلامي على المادة الاولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصها " يولد جميع الناس متساوين في الكرامة والحقوق " (١) .

إن النصوص الشرعية المتعلقة ببعض حقوق الإنسان ، تؤكد على سمو حقوق الإنسان ، إذ جعلت تطبيق الشريعة ميداناً خصباً لضمان حمايتها وعدم انتهاكها ولم ينته دور الحضارة الإسلامية إلى حد التشريع بل امتد إلى التأثير في التشريعات الدولية الحديثة ، وفي هذا المجال يقول القاضي جاكسون : " إننا مدينون للحضارة الإسلامية بالشيء الكثير ، وأن التجربة الإسلامية لديها الكثير الذي تستطيع أن تعلمنا إياه " (٢) ، أما (ادوار مونتييه) - الأستاذ في جامعة جنيف - فيقول : " أن إصلاحات محمد قد حققت أبعاداً غير متناهية إلى درجة تجعل محمداً في عداد أكبر العظماء الخادمين للإنسانية " (٣) .

ومما تقدم يتضح اتصاف العقيدة الإسلامية بالعلمية والتطور وملاءمتها لكل زمان ومكان عبر عالمية هذه الأفكار وأساس مرجعيتها وهو المصدر الإلهي لحقوق الإنسان الذي حباه الله تعالى لمخلوقه ، وهي صفة تفوق ما أسست عليه المرجعية الدولية السائدة والقائمة على القانون الوضعي ، على الرغم مما تضمنته هذه الشريعة في الخطاب القرآني بوصف الإسلام دين فطرة ، انطلاقاً من الآية الكريمة التي تقول : (فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

(١) ينظر : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (جنيف : منشورات الامم المتحدة) .

(٢) ينظر : د. محمود شريف بسيوني ، مصادر الشريعة الاسلامية وحماية حقوق الانسان في اطار

العدالة الجنائية في الاسلام ، ط ١ (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٩) ، ص ص ١٧-١٨ .

(٣) د. جورج جبور ، ((العرب وحقوق الإنسان)) ، مجلة المعرفة (سوريا) ، العدد ٤٤٤ ، أيلول

، ٢٠٠٠ ، ص ٧٤ - ٧٦ .

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١) ، وكذلك حديث الرسول الكريم محمد (ص) حينما قال : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) (٢). وهذا ما يدل على انه ليس هناك اختلاف في المرجعية (الإلهية - الطبيعية) ، وإن كان ذلك في أولوية التأصيل المؤسس لها. فضلاً عن (شمولية) هذه العقيدة وعدم إنكارها للديانات والثقافات الأخرى ، انطلاقاً من الآية الكريمة التي تخاطب المشركين (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (٣)، وعدم إجبار (أهل الكتاب) من الذين يقطنون البلاد الإسلامية في الدخول الى الدين الإسلامي.

ومما يؤكد مبدأ الانفتاح والتواصل بين الأمم في دعوة الإسلام (العالمية) ، أنه كفل المحافظة على الحقوق والعهود والمواثيق للذين لم يأتروا به ، قال الله تعالى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٤) .

خامساً : حقوق الإنسان في العصر الحديث .

إن الحضارة الإنسانية لا تتوقف ، وفي نموها وتطورها لاقت مسيرة حقوق الإنسان عثرات كثيرة ، فيها من التقييد والتضييق الشيء الكثير ، وكان ذلك في العصور الوسطى على الرغم من الإبداع الفلسفي والفني الذي وضع الأساس الفكري بضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان . لقد بدأت أوروبا ومنذ القرن السادس عشر ، تشهد إصلاحات عدة " حاولت الحد من السلطة وتمثل ذلك (بالإصلاح البروتستانتي)

(١) سورة الروم : الآية ٣٠ .

(٢) ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ج ١ ، ط ٣ (بيروت : دار بن كثير

، ١٩٨٧) ، ص ٦٦٥ .

(٣) سورة الكافرون : الآية ٦ .

(٤) سورة الممتحنة : الآية ٨ .

عبر عدم التزمت في قراءة الكتاب المقدس وتفسيره " (١) ، أما القرن السابع عشر ، فقد شهد أحداثاً وتطورات سجلت تراجعاً في مسألة حقوق الإنسان وحياته ابتدأت بـ " عودة السلطة المطلقة للملك والمستندة إلى التفويض الإلهي ، وفي نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ، برزت أفكار سياسية ساهمت في تطور حقوق الإنسان وحياته الأساسية ، تمثلت بأفكار (مونتسكيو) * و (روسو) * * (٢) ، ، الذين " أسسوا لمفهوم (الإرادة العامة) للمجتمع الإنساني وميزوا بين حقوق المواطنين وحقوق السيد المتقابلة وبين واجبات المواطنين بصفتهم رعايا ، وبين الحقوق التي يتمتعون بها بصفتهم أناساً " (٣) ، وهذا دليل على أخذهم بنوعين من الحقوق : الحقوق الطبيعية وحقوق المواطنة (المدنية) . وعلى الرغم من أن الأفكار ذات النزعة الإنسانية ، نمت وأصبحت مذهباً فلسفياً باسم (الإنسانية - Humanism) في عصر التنوير ، إذ أسس هذا المذهب على "

(١) البير باييه ، المصدر السابق ، ص ٦٧ .

* **مونتسكيو** : شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو : (١٦٨٩ - ١٧٥٥) ، فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حالياً . تعلم الحقوق وأصبح عضو برلمان عام ١٧١٤ . انتقد في كتابه " رسائل فارسية " المجتمع وأنظمة الحكم في أوروبا في ذلك الحين . اضحى كتابه " روح القوانين " المتكون من (٣١) جزءاً من أبرز المراجع في العلوم السياسية . ينظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة www.wikipedia.org

* **جان جاك روسو** : (١٧١٢ - ١٧٧٨) ، فيلسوف سويسري ، كان أهم كاتب في عصر التنوير . كتب روسو شعراً ومسرحيات نظماً ونثراً . كما أن له أعمالاً موسيقية من بينها مقالات كثيرة في الموسيقى والمسرحية الغنائية (أوبرا) ، له كتاباً رئيسياً في التربية اسمه " إميل أو عن التربية " على هيئة قصة طفل . ويشكل كتابه " العقد الاجتماعي " علامة بارزة في تاريخ العلوم السياسية ، قام روسو بطرح آرائه فيما يتعلق بالحكم وحقوق المواطنين ، حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة ، ساعدت في تشكيل الأحداث السياسية ، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية . ينظر : ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة www.wikipedia.org

(٢) د. غازي حسن صباريني ، المصدر السابق ، ص ٢٧ .

(٣) د. ملحم قربان ، الحقوق الإنسانية ، ط ١ (بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

، ١٩٨٩) ، ص ٧٩ .

احترام كرامة الإنسان والاهتمام برفاهيته وتطوره وعدم تقييد العقول والأفكار التي تفسح المجال أمام الحرية الفكرية والمشاركة في إدارة المجتمع" (١) . وبهذا فقد تطورت مسألة حقوق الإنسان ، وشكلت هذه المرحلة بحق تحولاً كبيراً في ممارسة الإنسان لمزيد من الحقوق والحريات ، التي استندت أساساً الى مرجعية تاريخية سبقت عصر التتوير واستمرت إلى حين ظهور التنظيم الدولي الذي شهد عصر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

وعلى الرغم مما شهده القرن التاسع عشر في أوروبا من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية إلى جانب التطور الصناعي والتقني ، فقد كان هناك ، تصاعد في مستوى الحماية لحقوق الإنسان ، ليشمل التطور المتعدد الجوانب في الحياة وازدياد العلاقات التجارية والاقتصادية بين المجتمعات المنظمة ومن ثم بين الدول الناشئة ، إذ أرسى دعائم جديدة لتنظيم تلك العلاقات ومن ثم " عقدت معاهدات واتفاقيات ثنائية ، ومتعددة الأطراف لمعالجة ما يمكن أن يمثل مشاكل دولية فيها مساس مباشر بحقوق الإنسان" (٢) .

سادساً : حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة .

بعد الذي شهدته الإنسانية من ويلات الحروب العالمية ومآسيها المتمثلة بإبادة الجنس البشري والإعدام الجماعي للأسرى والمدنيين والانتهاك المستمر في الدول لحقوق الإنسان وحرياته ، أصبحت مسألة حماية حقوق الإنسان ، الهدف السامي للجماعة الدولية المنظمة، وتحقيقاً لهذا الغرض ولأجل إشاعة السلم والأمن الدوليين

(١) حسين جميل ، حقوق الإنسان في الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٦) ، ص ٣٤ .

(٢) ينظر : محمد مزالي ، حقوق الإنسان (تونس : الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، ١٩٨٢) ، ص ١٢ .

أنشئت الأمم المتحدة . فعندما اجتمعت الدول المنتصرة في الحرب " كانت الأفكار الأمريكية حاضرة منذ البدء والتي دعا إليها الرئيس (روزفلت – Rosfelt) * وهي : حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والحاجة والتحرر من الخوف " (١) . فالصورة الاولى ، للتعظيم الدولي لحقوق الإنسان ، كانت في ظل ميثاق الأمم المتحدة ، إذ " صيغت حقوق الإنسان بشكل أكثر تحديداً من الإعلانات الوطنية ، واصبح للفرد أهمية كبيرة في مجال القانون الدولي " (٢) ، فأكد في ديباجته الإيمان " بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية " (٣) ، وتناولت المواد " ١ ، ١٣ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٨ من الميثاق ، حقوق الإنسان وحياته ووجوب مراعاتها " (٤) . لذا فان إدراج حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة ، أدى إلى مجموعة من الأبعاد ، كان أولها ، تقنين حقوق الإنسان بصيغة (صكوك دولية) * * ، إذ " نشأ ما أطلق عليه اسم

* فرانكلين ديلاانو روزفلت : (١٨٨٢ - ١٩٤٥) ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الثاني والثلاثون ، وكان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي . شغل منصب حاكم على ولاية نيويورك لعدة سنوات . تولى منصب رئيس الولايات المتحدة من تاريخ ٤ مارس ١٩٣٣ إلى ١٢ أبريل ١٩٤٥ وذلك لإعادة انتخابه أربع مرات متتالية . صنف من أعظم ثلاث رؤساء أمريكا . عاصر الحرب العالمية الثانية حيث قاد الحلفاء إلى النصر على الرغم من شلله . توفي في العام الأول من ولايته الرابعة . ينظر : ويكيبيديا الموسوعة الحرة www.wikepia.org

(١) د. غانم حمد النجار ، ((الاعلان العلمي لحقوق الانسان هل كان صناعة غربية)) ، مجلة السياسة الدولية (القاهرة) ، العدد ١٥٠ ، اكتوبر ٢٠٠٢ ، ص ص ٧١ - ٧٤ .

(٢) د. فيصل شطناوي ، المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

(٣) ينظر : ميثاق الأمم لمتحدة .

(٤) ينظر : المصدر نفسه .

* يقصد بالصك الدولي : كل ما يصدر عن المنظمة الدولية (الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة) من مبادئ أو قواعد أو ممارسات لتطبيقها من الدول على وفق ميثاق الأمم المتحدة . ينظر : د. امين العضايبة ، الوجيز في حقوق الانسان وحياته ، ط ١ (مؤتة : دار رند للنشر والتوزيع ، ٢٠٠١) ، ص ٦٣ .

(الشريعة الدولية لحقوق الإنسان – International Bill of Human Rights)

أو القانون الدولي لحقوق الإنسان" (١) .

وكان أول مصدر (للشريعة الدولية لحقوق الإنسان) هو : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتناول الإعلان في ديباجته ، المساواة في الحقوق الإنسانية على أساس الحرية والعدل والسلام ، و " تم تضمين هذه الحقوق في مواد الإعلان الثلاثين" (٢) . ومن ثم تبع هذا الإعلان ، المصادر الأخرى (الدولية) لحقوق الإنسان ، فكانت أول اتفاقية دولية اعتمدها الجمعية العامة ، اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها عام ١٩٤٨ ، ثم (الاتفاقيتين الدوليتين) للحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إذ " اعتمدهما الجمعية العامة في عام ١٩٦٦ ، ودخلتا حيز التنفيذ عام ١٩٧٦" (٣) ، وقد اعتمدت مجموعة أسس ، استند إليها في تقنين هاتين الاتفاقيتين ، منها " تحرير الشعوب من الاستعمار وتحريم الاسترقاق والتمييز العنصري ، وتعزيز الحريات العامة وصيانتها من اضطهاد الحكومات ، وتقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزة" (٤) .

يبدو إن خلاصة تطور حقوق الإنسان ، تدل على إنها تسير نحو التوسع في افقها والوضوح في إعلانها والاستقرار في ثبوتها ونفاذها ، وهي في مسيرتها وتفاعلها مع التطورات التي تخلقها طبيعة الحياة والإنسان ، قد صيغت وأدرجت في المواثيق الدولية (العالمية والإقليمية) ، وفي الوقت نفسه فان العديد من النشاطات

(١) د. محمد بشير الشافعي ، قانون حقوق الانسان : ذاتيته ومصادره (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٩٨) ، ص ١٨ .

(2) Basic Facts About the United Nations , p.218.

(٣) د. محمد بشير الشافعي ، المصدر السابق ، ص ٢٤ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٥ .

الإنسانية الدولية موجهة لغرض تشجيع الدول من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان
بشتى الوسائل والامكانيات .

ومما تقدم ، سنتناول حقوق الانسان الاساسية التي نصّت عليها الاعلانات
والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، بعد تقسيمها الى مستويين ،
الاول : الحقوق الطبيعية ، والثاني : الحقوق السياسية .

المستوى الاول : الحقوق الطبيعية .

يقصد بها الحقوق المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشخص الانسان ، وتقرر هذه
الحقوق كقاعدة عامة للمواطنين والاجانب على السواء ، والتي تثبت للفرد في جميع
الازمنة والامكنة وفي البقاع شتى لمجرد كونه انساناً ، فلا تتغير بتغير البلاد و
الزمان وتتجلى اهميتها في " انها السبيل الذي يمهد للانسان ممارسة حقوقه الأخرى
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية ، ذلك ان الانسان المقيد لا يستطيع
ممارسة تلك الحقوق " (١) .

وعليه سوف نتناول في هذا المستوى الحقوق الطبيعية على النحو التالي :

١- الحق في الحياة

يعد هذا الحق في مقدمة الحقوق الطبيعية بل أهمها ويوصف بأنه حق ثابت
وطبيعي ، فهو الحق الأول والأساسي للإنسان ، إذ لا مجال للبحث عن أية حقوق
أو حريات بعد أن يفقد الإنسان حياته ، ومن هنا كان " واجبا على الدولة

(١) د. جعفر عبد السلام ، القانون الدولي لحقوق الانسان (القاهرة : دار الكتاب المصري ، ١٩٩٩)

والمجتمعات والأفراد صيانة هذا الحق من كل اعتداء ومن كل ما يهدد الجنس البشري" (١) .

وفي هذا المجال نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) ، كما نصت المادة السادسة / البند اولاً من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق ، إذ جاء فيها (الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان) . والى حق الحياة يستند الداعون الى الغاء عقوبة الاعدام " رعاية لحق الحياة حتى للمجرمين المدانين بالقتل " (٢) .

٢- الحق في الحرية والامن الشخصي .

يقصد به حق الفرد في العيش في امان واطمئنان من دون خوف او رهبة وعدم جواز القبض عليه او اعتقاله او حبسه " وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي الا طبقاً للقانون وفي الحدود التي بينها مع مراعاة الاجراءات والضمانات التي حددها " (٣) .

وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) ، والمادة الخامسة منه (لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او

(١) عبد العزيز محمد سرحان وعمر سعد الله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، ١٩٩٣) ، ص ١٤٠ .

(٢) حسين جميل ، حقوق الانسان والقانون الجنائي (القاهرة : دار النشر للجامعات المصرية ، ١٩٧٢) ، ص ٧٢ .

(٣) محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية (الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، ١٩٩٦) ، ص ١٦٢ .

الحاطة بالكرامة) ، والمادة التاسعة ايضاً (لا يجوز القبض على أي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً) .

كذلك نصت المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق آنفاً (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ، ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه) .

يبدو ان حق الانسان في الحرية والامن يرتبط بحقه في الحياة ، اذ لا يبقى حياة الانسان معنى اذا كان مطاردا مهانا او يشعر بالخوف وعدم الاستقرار ويتعرض للاعتقال من دون مسوغ قانوني أو تمارس عليه وسائل تجبره على الإدلاء بأقوال مجافية للواقع .

٣- الحق في المساواة .

تعد المساواة المبدأ الأساسي الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات في الوقت الحاضر ، والذي يتصدر جميع اعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الدستورية ، فقد نصت المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق) والمادة الثانية منه (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي او رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي او الثروة او الميلاد او أي وضع اخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء) ، كذلك نصت المادة الثانية / البند الاول من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا

أو غير سياسي أو الاصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الاسباب) .

لذلك نجد الانظمة الديمقراطية تقرر ان تنظيم الحقوق والحريات العامة وما يتضمنه هذا التنظيم من تقييد أو تحديد لا يمكن ان يتم الا بموجب قوانين عامة مجردة تكفل المساواة لجميع المواطنين .

٤- الحق في حرية التنقل .

يقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد من التنقل في حدود اقليم دولته او خارجها مع حرية العودة إليها من دون قيود او موانع ، اما اذا اقتضت الضرورة تقييد هذا الحق ببعض القيود ، فيجب " ان تكون المصلحة العليا للدولة هي الباعث على ذلك ، وان تكون هذه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي رسمها القانون " (١).

وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إن (١- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة . ٢- يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها) ، كما نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ان (١- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته . ٢- لكل فرد حرية مغادرة أي بلده بما في ذلك بلده) .

(١) د. محمد الميداني ، النظام الاوربي لحقوق الانسان (عمان : دار البشير ، ١٩٨٩) ، ص ٣٩٠ .

٥- الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات .

أولاً : الحق في حرمة المسكن .

يعد الحق في حرمة المسكن من الحقوق الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل ، ويقصد به " حظر اقتحام مسكن أحد الافراد او تفتيشه او انتهاك حرمة سواء أكان القائم بذلك سلطة عامة أم هيئة أم أي فرد إلا وفقا للضوابط والحالات والأوقات التي بينها القانون وتبعا للإجراءات التي يحددها " (١) .

والمسكن ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص سواء عن طريق الملك ام الإيجار ام الهبة من المالك ، وسواء أكانت الإقامة دائمة ام مؤقتة ام عرضية ، فالحرمة " مقررة لجميع المساكن ولا يخرج عن هذه الدائرة سوى المحلات العامة والاندية والمكاتب الى غير ذلك " (٢) .

وقد أكدت المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق إذ جاء فيها (لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات) ، وكرسته المادة السابعة عشر من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (١ - لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني او تعسفي ، لتدخل في خصوصياته او شؤون أسرته او بيته او مراسلاته . ٢- من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس) .

(١) رافع خضر ، الحق في حرمة المسكن ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة (جامعة بغداد : كلية القانون ، ١٩٩٧) ، ص ٣٢ .

(٢) محمد عبد العال السناري ، حقوق الانسان وحرماته الخاصة (القاهرة : مركز دراسات حقوق الانسان ، ٢٠٠٨) ، ص ٥٩ .

ثانياً : الحق في سرية المراسلات .

يقصد به حق الإنسان في سرية الرسائل الصادرة عنه بمختلف أنواعها سواء أكانت خطابات أم طرود أم محادثات هاتفية ، فالقانون يحمي هذه المراسلات ومن ثم لا يجوز انتهاكها صيانة لهذا الحق . فالرسائل ايا كان نوعها تعد ترجمة عادية لأفكار شخصية او مسائل خاصة بحيث لا يجوز لغير من صاغها او من وجهت إليه الاطلاع عليها والا عدّ ذلك اعتداء على حرمة المراسلات ، ومثل هذا الاعتداء " يمس حرية الفكر التي يحميها القانون ، كما انه يعد اعتداء على حرية الملكية على اعتبار ان الخطاب مملوكاً لصاحبه ولا يجوز التعدي عليه " (١) .

وقد نصت المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق بالقول (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات) ، وأكدت المادة السابعة عشر من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (١- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني ، لتدخل في خصوصياته او شؤون أسرته او بيته او مراسلاته . ٢- من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس) .

المستوى الثاني : الحقوق السياسية .

تعد الحقوق السياسية اقدم أنواع الحقوق ، ولا تزال تحتل النصيب الأعظم بين الحقوق التي تنص عليها الدساتير ، فعن طريق ممارستها يمكن السيطرة والتحكم في ادارة دفة الحكم ، ويقصد بها " حق المواطنين في المساهمة في ادارة شؤون

(١) زين بدر فراج ، مبادئ في القانون الدستوري (القاهرة : دار النهضة العربية ، ب ت) ، ص ١٣٦ .

المجتمع" (١) ، وتتقرر هذه الحقوق للمواطنين دون الأجانب ، بل لفئة معينة من المواطنين وهي فئة المواطنين الذين يشاركون في السيادة ، ومهما توسع النظام في تقرير الحقوق السياسية استناداً لمبدأ السيادة الشعبية فانه " لا يمكن منح هذه الحقوق للأجانب لانها متعلقة بسلطة الحكم في الدولة ، وهذه السلطة لا يمكن ان يتولاها غير المواطنين" (٢) .

وعليه سوف نتناول في هذه الفئة الحقوق السياسية وعلى النحو الآتي :

١- حق الجنسية .

يعد حق الجنسية في طبيعة الحقوق السياسية من حيث الأهمية ، فالجنسية هي " الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة وتحدد ولاءه وانتماءه الوطني" (٣) ، فمن لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه يعد أجنبياً ، ليس له الحق في ممارسة بعض الحقوق ولا يتحمل الواجبات التي تقع عادة على كاهل المواطن او حامل الجنسية .

ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الخامسة عشر /١ هذا الحق بالقول (لكل فرد حق التمتع بجنسية ما) ، وقد تقرر هذا الحق مرة اخرى بشكل حاسم في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين (لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية) .

ومن الجدير بالذكر ان رابطة الجنسية هذه ليست ابدية تلازم الفرد منذ ولادته وحتى الوفاة ، بل للفرد الحق في تغيير جنسيته الأصلية واكتساب جنسية اخرى .

(١) غازي حسن صباريني ، المصدر السابق ، ص ١٥٢ .

(٢) ثروت البدوي ، الحقوق ومصدرها الاساس (القاهرة : مركز دراسات حقوق الانسان ، ٢٠٠٨) ، ص ٤١١ .

(٣) امير موسى ، حقوق الانسان : مدخل الى وعي حقوقي ، ط ٢ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠٠٢) ، ص ١١٨ .

يبدو ان انعدام الجنسية يلقي بالانسان في منطقة العدم القانوني ويحرمه من طمأنينة الانتماء لدولة من الدول .

٢- حق المشاركة في الشؤون العامة .

إن مساهمة الفرد في الحياة السياسية يعني انتهاجا للأسلوب الديمقراطي في الحكم ، وعدم مساهمته دليل على استبدادية نظام الحكم فيها ، ولقد اتخذت هذه المساهمة عمليا صورتين ، الأولى تتعلق بحق المواطن في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية او التشريعية عند استيفائه الشروط القانونية ، والثانية بحقه في الإدلاء برأيه في الاستفتاءات العامة السياسية وغير السياسية المتعلقة بشتى مجالات الخدمة العامة .

وفي هذا المجال نصت المادة الحادية والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في (الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً) . ونصت المادة الخامسة والعشرون من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على (حق كل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز أن يشارك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية) .

٣- حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والعضوية فيها .

أولاً : حق الاجتماع .

يحتل هذا الحق في ميدان الحقوق السياسية مرتبة متقدمة " وما من بلد في الوقت الحاضر إلا ولديه تشريعات وضعية تنظم الأصول الواجب اتباعها في ممارسة هذا الحق " (١) .

(١) ثروت البدوي ، المصدر السابق ، ص ١٩٨ .

ويقصد به ان يتمكن الأفراد من عقد الاجتماعات السلمية العامة والخاصة في أي مكان ووقت للتعبير عن آرائهم بأية طريقة سواء أكانت بالخطب ام المناقشات ام عقد الندوات ام اللقاء المحاضرات ام المناظرات وغيرها من الوسائل واستخلاص النتائج واصدار المنشورات والبيانات التي تتضمن المقررات والتوصيات مع " مراعاة الضوابط التي يحددها القانون" (١) .

وقد نصت المادة العشرون / البند اولاً من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق (لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية) ، كما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به) .

ثانياً : الحق في حرية تأليف الجمعيات والعضوية فيها .

يقصد بهذا الحق " تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر من دون تحديد مدة لوجودها بقصد ممارسة نشاط محدد ومرسوم مقدماً وتحقيق غرض معين مباح ومشروع غير الربح ، ويشترط لذلك عادة ابلاغ السلطة وترخيص الحكومة بها" (٢) ، وقد عبرت المادة العشرون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق بنصها على ان (١- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية . ٢- لا يجوز ارغام احد على الانضمام الى جمعية ما) . وكذلك المادة الثانية والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه) .

(١) المصدر نفسه ، ص ٢٠٠ .

(٢) صبجي المحمصاني ، المصدر السابق ، ص ١٧١ .

وللجمعيات نفع اجتماعي متشعب ، فهي وسيلة للتعبير عن أفكار الإنسان و آرائه وأداة لإظهار ذلك على وجه تعاوني جماعي ، وللفرد حرية الانضمام الى ما يشاء من الجمعيات شرط ان تكون اغراضها سلمية ولا تتنافى مع النظام العام و الآداب ، وعدم جواز إكراهه على الانضمام الى جمعية من الجمعيات .

وعن الفكرة العامة للجمعية ، تفرع النوع الخاص من الجمعيات المعروفة بالاحزاب السياسية ، التي لا تختلف عن سائر الجمعيات الا بموضوعها ، فالحزب " تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو أيولوجية واحدة هدفه الاخير الحصول على السلطة او الاحتفاظ بها " (١) .

ويبدو ان دور الاحزاب السياسية اصبح جوهرياً في الديمقراطيات المعاصرة لدرجة انه لا يمكن التصور بإمكانية الحياة الديمقراطية من دون مساهمة الاحزاب فيها ، إذ ان المواطن لا يستطيع بمفرده مستقلاً عن سائر مواطنيه ان يكون لنفسه رأياً وان يتخذ موقفاً ويختار منهاجاً الا بالتشاور والمناقشة ، مما يتطلب تأليف الجمعية أي الحزب الذي سرعان ما يتجه المواطن للانتماء اليه بحكم الايمان بعقيده والقبول ببرنامجه .

٤- الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين .

اولاً : الحق في حرية الرأي والتعبير .

يقصد به " حق الفرد في التعبير عن افكاره ووجهات نظره الخاصة سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية ، ام عن طريق التعليم والتعلم ، ام عن طريق الصحافة او الاذاعة او التلفاز او البرق او البريد " (٢) .

(١) كريم يوسف كشاكش ، الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة (الاسكندرية : منشأة المعارف

، ١٩٨٧) ، ص ٨٧ .

(٢) محمد عبد العال السناري ، المصدر السابق ، ص ٧٧ .

وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة التاسعة عشر على هذا الحق (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، وكرسته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشر (١- لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة . ٢- لكل انسان حق في حرية التعبير) .

ثانياً : الحق في حرية العقيدة والدين .

يقصد به حق الفرد في اعتناق دين معين او عقيدة محددة ، او عدم اعتناق أي دين او عقيدة ، اضافة الى " حريته في ممارسة العبادات والشعائر الخاصة بالدين الذي يعتنقه " (١) .

وقد عبرت المادة الثامنة عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق ، إذ جاء فيها (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية الإعراب عنها) وكذلك المادة الثامنة عشر من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره) .

ومن الجدير بالذكر ان اعتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح ديناً رسمياً لها لا يتعارض مع هذا الحق ، غير " ان اعتناق الدولة لاحد الاديان يجب الا يؤثر على من يعتنق الاديان اخرى " (٢) .

٥- الحق في تقلد الوظائف العامة .

يقصد به حق كل فرد تتوافر فيه شروط معينة ان يتقلد الوظائف العامة في بلده سواء كانت هذه الوظيفة سياسية كالعضوية في المجالس الاقليمية او النيابية ام

(١) عبد الغني بسيوني ، المصدر السابق ، ص ٣٩١ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٣ .

ادارية في ادارات الدولة المختلفة ويفترض في هذا الحق " ضمان المساواة في الفرص لجميع المواطنين من دون ان يتسبب اختلاف الاصل او اللغة او الرأي او أي سبب اخر في استبعاد احد من تقلد الوظائف العامة بما ان الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه " (١) . وقد اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين (لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد) ، وكذلك الفقرة (ج) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ان تتاح لكل مواطن على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده) .

ومما تقدم نستطيع القول ان حقوق الانسان مرت بمراحل متعددة بين تمتع الانسان بحقوق الاساسية ومحاولة انكارها من قبل السلطات والحكومات المستبدة حتى تمكن الانسان من تشريع القوانين والمعاهدات الدولية التي ساهمت في حماية الانسان الساعي لنيل كافة حقوقه الاساسية .

(١) عبد الغني بسيوني ، حقوق الانسان كما هي ، ط ٢ (القاهرة : مركز دراسات حقوق الانسان

، ٢٠٠٧) ، ص ٣٦٧ .

المبحث الثاني : معالجات قضايا حقوق الانسان في المسرح العالمي .

لو تتبعنا تطور الفنون عبر التاريخ ، لتبين لنا انها تمضي نحو تحقيق مزيد من الكرامة والرفعة للانسان ، والمسرح بوصفه ابا الفنون ، اسهم في تطور الانسانية على صعيد نيل حقوقها الاساسية ، مثله مثل اي فن آخر من الفنون .
وتكمن اسهاماته في توجه خطابه الفكري القائم على الاختلاف والرفض والمقاومة وتعرية الاستبداد والطغيان والدفاع عن حقوق الانسان ، من دون التسليم والاذعان .

المسرح الاغريقي Greece Theatre

يشير التاريخ الى ان شعب امبراطورية اثينا التي اشتهرت في التاريخ القديم " مكونة من بعض الجزر الصغيرة لتشكل في مجموعها اتحاداً كونفدرالياً " (١) ، قد ثار وأزال نظام حكم الطاغية (بيزسترات) وارجع النظام الديمقراطي الى حكم البلاد ، بعد ان تنبه - الشعب - الى حقوقه الاساسية المسلوبة عبر ما يشاهده على المسرح من عروض " (٢) .

والمسرح الاغريقي بوصفه من الفنون المرتبطة بالمجتمع ، واكب مسيرة حقوق الانسان وطورها عندما عد النظام الديمقراطي حقاً اساسياً من حقوق الانسان ، وقد أكد هذا المعنى (جورج تومسون) قائلاً : " كانت التراجيديات اليونانية احدى الوظائف المتميزة للديمقراطية " (٣) .

(١) عبد المنعم شمس ، اليونان : ارض الفكر والفن (مصر : مطابع الدار القومية ، ١٩٦٠)

، ص ٣٠ .

(٢) ينظر : عواد علي ، المسرح والخاصية الديمقراطية ، مقال منشور على شبكة الانترنت ، بتاريخ

٢٠١٢/٢/٧ ، على موقع نقطة ضوء www.n.dawa.com

(٣) جورج تومسون ، اسخيلوس وأثينا ، ترجمة : جميل نصيف (بغداد : وزارة الاعلام ، ١٩٧٥)

، ص ٣٣ .

وقد خلف المسرح الاغريقي اعمالاً مسرحية عظيمة تعد من ملامح العبقرية البشرية حتى اليوم ، إذ اشتهر عند اليونان القدماء كتاب مسرحيون عباقرة على رأسهم (اسخيلوس) و (سوفوكلس) و (يوربيدس) و (ارستوفان) ، وكان العشرات من ابناء اثينا يجتمعون في المسرح ليشاهدوا تلك الافكار النبيلة التي تبثها العروض المسرحية بهدف التأثير في المتلقي والناشئ عما في العمل الفني من اشكال ومضامين ^(١) ، لمعالجة هموم وتطلعات الانسان ومدى استلابه من حقوقه ليعيش بحياة سعيدة ينعم فيها بممارسة حقوقه في الحياة والامن والمساواة والحرية ... الخ .

وعلى سبيل المثال في مسرحية (الضارعات) لـ (اسخيلوس) * والتي يمكن تلخيص موضوعها بهروب بنات داناؤوس الى مدينة اراكوس مع ابهين من ظلم ابناء عمومتهم الذين يريدون الزواج منهن بالاكراه ، فيطلبين الحماية من ملك المدينة ، فيعهن بطرح المشكلة على مجلس ممثلي الشعب لاتخاذ قرار يمثل رأي الشعب كله ^(٢) ، بهدف توفير الحماية للفتيات من اسطول الجيش المصري الذي كان يتعقب اثر البنات .

نجد ان (اسخيلوس) قد عالج في مسرحيته المذكورة قضية حق الانسان (المرأة) في اختيار شريك الحياة بمطلق الحرية والمساواة برفض البنات للزواج

(١) ينظر : د. قيس النوري ، ما الانثروبولوجيا ؟ (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٦) ، ص ٢٩ .

* **اسخيلوس** : (٥٢٥ - ٤٥٦ ق . م) كاتب مسرحي اغريقي ألف ما يزيد على تسعين مسرحية لم يصلنا منها سوى سبع ، ولد في اليوسيس وحارب ضد الفرس في معركة ماراثون وتوفي في غيلا بصقلية . ينظر : جون رسل تيلر ، الموسوعة المسرحية ، ترجمة : سمير عبد الرحيم الجلي ، ط ١ (بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٩٠) ، ص ١٦ .

(٢) ينظر : د. جميل نصيف التكريتي ، قراءة وتاملات في المسرح الاغريقي (بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٦) ، ص ١٢٢ .

القائم على الاكراه ، كما تمجد المسرحية النظام الديمقراطي القائم على " تكاتف الناس للدفاع عن القوانين والاعراف ، ليكونوا من القوة بحيث يفرضون على الصفة" (١) ، فضلاً عن منحه الانسان الحق في الادلاء برأيه لحل المشكلات الوطنية ، فضلاً عن طرحها قضايا تتعلق بسيادة النظام والقانون .

وفي مسرحية (بروميثيوس في الاغلال) عالج (أسخيلوس) قضايا حقوق الانسان في تلك المسرحية فقد قدم شخصيته الرئيسة (بروميثيوس) بكامل صفاته التي حملت دافع الفعل والتحدي فـ(بروميثيوس) على امتداد الفعل المسرحي ، من البداية حتى النهاية يقاوم دون مساومة رغم شدة العذاب والألم .

" بروميثيوس : انظروا ما فعلت الآلهة بي .

انظروا بأي غضب عوقبت وعذبت على أن أتألم لمدة ألف سنة .

انظروا إلى هذا السجن المخجل الذي اخترعه من أجلي سيد الآلهة الجديد .

ها أنذا أنن من شدة الألم ، من الألم الحاضر والألم المستقبل .

متى أرى شروق نجم خلاصي ؟ " (٢) .

يجد (بروميثيوس) عذابات استلاب الحق في الحرية و الحق في الامن الشخصي عبر التعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات الوحشية داخل سجنه الموحش ، فضلاً عن تطلعه لغد مشرق ينعم فيه بالامن والامان والحرية .

كذلك فقد قدم (أسخيلوس) خلف تلك الصورة المسرحية ، نظريات وآراء وأفكار أراد منها التلميح عن عدم المساواة فـ(زيوس) كان رمزاً للحكم الشمولي

(١) جوزيا أوبر ، ((معنى الديمقراطية عند الاثينيين)) ، ترجمة : د.جاء الله علي ، مجلة الثقافة العالمية

(الكويت) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، العدد ٦٦ ، سبتمبر ١٩٩٤ ، ص ١٣٣-١٤٥ .

(٢) أسخيلوس ، مسرحيات أسخيلوس ، ترجمة : أمين سلامة (القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٨٩)

، ص ١٤٤ .

المتسلط الذي يحاول انتهاك حقوق البشر بالعيش بكرامة و (بروميثيوس) كان رمزا للمحكوم المعذب ورمزاً للصمود من أجل نيل كافة الحقوق الاساسية .

اما في مسرحية (ربات الاحسان المنعمات) فقد عالج (اسخيلوس) قضية حق الانسان في المثل امام محكمة مختصة للنظر في قضيته بصورة عادلة ، حيث تدور احداث المسرحية حول قضاء (اورستس) سنوات من العذاب وملاحقة آلهة الانتقام له بسبب سلسلة طويلة من حلقات الثأر الدموي الرهيب ، فيقرر ان يرفع الحكم في قضيته الى محكمة القضاء الاثيني . ويدور في المحكمة كثير من الجدل والمرافعات بعدها تبرء ساحته من التهم المنسوبة اليه " (١) .

ومع ان (اسخيلوس) كان مفكراً ، وشاعراً ، وديمقراطياً معتدلاً ، إلا انه استطاع بوصفه فناناً موضوعياً ان يجد الصور للتعبير عن قضايا حقوق الانسان الاساسية ، هذه القضايا التي أثارت اهتمام البشرية على مر العصور .

كذلك عالج (سوفوكليس) * قضايا حقوق الانسان في عدة مسرحيات منها مسرحية (آياس) و (نساء تراخيس) و (انتيجونا) و (اوديب ملكاً) ، فقد صور اضطهاد الانسان (المرأة) وعدم مساواتها بالرجل بشكل مؤثر في مسرحية (آياس) ، فقد كانت (تكمس) تدعو زوجها للعودة إلى رشده والنظر اليها على انها انسان يتمتع بحقوق حالها كحال الرجل " تكمس : أنا أضرع إليك بحق زيوس إليه البيت وبحق هذا المضجع الذي وصل بيني وبينك أن لا تعرضني

(١) ينظر : فرانك م . هوايتج ، المدخل الى الفنون المسرحية ، ترجمة : كامل يوسف وآخرون ، تقديم :

سعيد خطاب (القاهرة : مطابع الاهرام التجارية ، ١٩٧٠) ، ص ٢٦ .

* سوفوكليس : (٤٦٩ - ٤٠٦ ق . م) مؤلف مسرحي اغريقي ، ألف اكثر من مئة مسرحية ، لم

يصلنا منها سوى سبع ، فاز بالجائزة الاولى ثمانية عشر مرة في المسابقات المسرحية ، طور المأساة

الاغريقية باتجاه واهتمام انساني . ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٥٢٤ .

لإهانة" (١) ، فقد ظهرت المرأة مضطهدة ، خائفة ، لا تملك حق المساواة بينها وبين الرجل ، مكتفية بما قدر لها من الأقدار مهانة لأنها مسلوقة الحقوق الأساسية رغم انها انسان لا اختلاف بينها وبين الرجل من ناحية الحقوق ، فعبر الحوار يوضح (سوفوكليس) حجم استلاب حقوقها " أيتها المرأة أن الصمت حلية النساء " (٢) ، فقد عالج (سوفوكليس) عبر تلك الأحداث صراع الإنسان مع السلطة القدرية وصراع الفرد مع الجماعة ، تلك الصراعات التي شكلت بمجموعها صراع الانسان من اجل نيل كافة الحقوق الأساسية .

اما في مسرحية (نساء تراخيس) فقد عالج (سوفوكليس) قضية حق الانسان في العيش بكرامة اثناء النزاعات المسلحة ، عبر تصوير معاناة الانسان في حال وقوعه في الأسر " انظر الى هولاء الاسيرات المنكوبات ، فهن يضعن اقدامهن على ارض غير ارضهن ، منفيات بلا وطن فقد حكم عليهن بحياة الأسر والعبودية " (٣) ، فضلاً عن معالجته لقضية حق الانسان في العيش على ارض وطنه .

كذلك عالج (سوفوكليس) قضية استلاب حق الانسان في العيش بسلام وأمان بسبب الاقدار في أشهر مسرحياته وهي (أوديب ملكاً) التي تدور أحداثها حول نبوءة أحد العرافين بأن الملك سوف يرزق بولد سوف يقتله بالمستقبل ، وتتحقق نبوءة العراف فينتاب الملك الفرع ، فيأمر بقتل الصبي ف " يدفعه إلى أحد الرعاة

(١) سوفوكليس ، مسرحيات سوفوكليس ، ترجمة : أمين سلامة (القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٨٩) ، ص ٩٤ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٩٨ .

(٣) سوفوكليس ، بنات تراخيس (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة من المسرح العالمي (٢٤٩) ، ١٩٩٠) ، ص ١٦٦ .

ليلقيه في الفلاة في العراء طعماً للوحوش" (١) ، ولكن الراعي لم يقدم على قتله رافة به فأعطاه إلى شخص من مدينة أخرى .

فهذا التصرف من قبل الملك يُعد انتهاكاً لحق الانسان (الطفل) في العيش والحياة ، إذ سلبه حقه في العيش في كنف والديه ، وما تصرف الراعي إلا لحماية ذلك الحق .

ومن ثم يعيش الطفل (أوديب) في مدينة (كورنثة) تحت رعاية ملكها (بوليب) بعد أن أعطاه له أحد الرعاة" (٢) ، حيث تربي في وطن غير وطنه ، ومن حق كل انسان ان ينتمي الى وطن وجنسية معينة .

كذلك عالج (سوفوكلس) قضايا مختلفة من حقوق الانسان الاساسية في مسرحية (انتيجونا) التي يتلخص موضوعها في ان عرش طيبة يؤول الى (كريون) على اثر مقتل كلا ولدي (اوديب) ، (اتيوكليس) و (بولينيكيس) ، فما ان يعتلي (كريون) العرش حتى يصدر أمراً بحرمان جثة (بولينيكيس) من حق الدفن وتركها في العراء ، وان تقتصر مراسيم الدفن على جثة (اتيوكليس) بوصفه بطلاً ضحى بحياته من اجل الوطن ، إلا ان (انتيجونا) بوصفها اخت القاتل تتحدى أمر (كريون) وترفض قانون الدولة الجائر وتقوم باجراء مراسيم الدفن ، الأمر الذي دفع (كريون) الى الحكم عليها بالموت" (٣) .

فقد عالجت مسرحية (انتيجونا) قضايا حق الانسان في المواطنة والكرامة وحرية الرأي والتعبير ، وقضية العلاقة التي تربط الانسان الفرد بالوطن والدولة ، اذ نجد ان (كريون) ينصب نفسه مشرعاً للقوانين وقائماً عليها ، في حين لا ترى

(١) ايلياحايوي ، سوفوكلس والتراجيديا الاغريقية ، ط ١ (بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨٠) ، ص ٢٢٢ .

(٢) سوفوكلس ، اوديب ملكاً ، ترجمة : طه حسين (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨١) ، ص ٢٠٥ .

(٣) ينظر : د. جميل نصيف التكريتي ، المصدر السابق ، ص ١٦٦ .

(انتيجونا) قوانين اسمى من القوانين الطبيعية غير المدونة التي تحفظ للانسان حقه في التمتع بكافة الحقوق الاساسية ، فالقرار الذي يصدره (كريون) بعدم دفن (بولينيكيس) لخيانته وطنه ، يعد انتهاكاً لكرامة الانسان ، ورفض (انتيجونا) ذلك القرار يعد ثورة على الوضع القائم والسلطة الجائرة . فالصراع في هذه المسرحية بين قوانين العدالة الانسانية غير المدونة والتي تمثلها (انتيجونا) وبين القوانين الجائرة المدونة التي يمثلها (كريون) ، فضلاً عن كونه صراعاً بين قوى الدكتاتورية و حق الانسان في حرية الرأي والتعبير . وقد عدها الفيلسوف الالماني (هيجل) " اعظم نموذج مسرحي يقدم تعارضاً بين قانون الدولة والقانون الطبيعي " (١) .

ومن الجدير بالذكر ان شخصيات مسرحيات (سوفوكلس) ما هم إلا نظراء لشخص واقعية تمارس بعضها نفوذاً اجتماعياً وسياسياً ، لكن (سوفوكلس) استلهم اولئك الشخص في اعماله المسرحية ليظهر لجمهوره المسرحي عيوب الاستبداد بالرأي والظلم ... الخ ، وما يناقض تمتع الانسان بحقوقه الاساسية .
اما (يوربيدس) * فقد عالج قضايا حقوق الانسان عبر الواقعية التي كان لها الاثر الكبير في كتاباته وصياغته للموضوعات المستمدة من الاساطير والملاحم

(١) ج.ف.هيجل ، اصول فلسفة الحق ، ترجمة وتقديم : د.إمام عبد الفتاح إمام ، المجلد الثاني ، ط ٣ (بيروت : دار التنوير لطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٧) ، ص ٤١٤ .

* **يوربيدس** : (٤٨٤ - ٤٠٦ ق . م) مؤلف مسرحي اغريقي وثالث الشعراء المأساويين في المسرح الاغريقي ، ألف اثنتين وتسعين مسرحية وصلتا منها سبع عشرة ، تناول مسائل الحرب والسياسة في مسرحياته تناولاً مباشراً ، دُعي بأول الواقعيين . ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ١٩١ .

الاغريقية القديمة ، فهو يعد " اول شاعر مسرحي صور الحياة وما يجري فيها من احداث تصويراً واقعياً " (١) .

وقد اكد (جورج تومسون) ذلك المعنى قائلاً " اذا رفض سكان ميلوس الخضوع فقد ذبح الذكور البالغين وبيعت النساء والاطفال كعبيد ، وفي السنة التالية انتج يوربيدس مسرحية (النساء الطرواديات) مصوراً ذلك الشقاء " (٢) ، والانتهاك الفاضح لحقوق الانسان الاساسية ، فقد اثارت تلك الحادثة خيال (يوربيدس) فكتب مسرحية (النساء الطرواديات) التي تدور احداثها حول استيلاء الجيش الاغريقي على طروادة وتوزيع الاميرات الطرواديات على رؤساء الجيش عن طريق القرعة " وقعت كل واحدة منهن من نصيب سيدها ولستن جميعاً معا " (٣) ، إذ يشير الحوار السابق الى ان الانسان (المرأة) مسلوبه الحق في المساواة والحرية والعيش بكرامة .

كذلك عالج (يوربيدس) قضية حق الانسان (الطفل) في الحياة والأمان والطمأنينة ، عبر الطفل (استياتكس) الذي كان عليه ان يدفع ثمن الحرب وهو لم يرها او يعرف ماهيتها ، فيقاد الى المذبح ليرمى به من فوق ابراج طروادة الشاهقة لكي لا يخلف (الطرواديون) امتداداً لابطالها ، وعن تلك القضية يعلن (يوربيدس) رفضه لتلك الحادثة على لسان احد الشخصيات " لماذا تقتلون هذا الطفل البريء ، كل البراءة من الاثم " (٤) ، اذ ان الاصرار على اعدام الطفل يعكس

(١) يوربيدس ، مسرحيات يوربيدس ، ترجمة : أمين سلامة (القاهرة : دار المأمون للطباعة والنشر ، ١٩٨٤) ، ص ٧٣ .

(٢) جورج تومسون ، اسخيلوس وأثينا ، ترجمة : جميل نصيف (بغداد : وزارة الاعلام ، ١٩٧٥) ، ص ٤٨٧ .

(٣) يوربيدس ، المصدر السابق ، ص ٢٢٢ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٤٦ .

الوحشية التي يمارسها الجيش الفاتح وعدم احترامه ومراعاته لحقوق الانسان الاساسية .

ويتناول (يوربيدس) قضية اخرى من قضايا حقوق الانسان ، إلا وهي حق الانسان في العيش بكرامة اثناء وقوعه في الأسر ، ففي مسرحية (هيراكليدي) وملخص موضوعها ان الاثينيين يخوضون حرباً ضروساً ويتحقق النصر لهم ويقع (يورثيوس) اسيراً في ايدي (ايولاس) الذي يسوقه الى (الكيمينا) فتامر بقتله ، وتصر الجوقة على معارضة ذلك في الانشودة التي عبرت فيها عن عدم رضاها لجريمة قتل الاسير " (١) ، وبذلك صور لنا (يوربيدس) احدى القضايا المهمة لحق الانسان (الاسير) في العيش بكرامة من خلال رفض الجوقة لذلك ، بمعنى ان عموم الناس ترفض قتل الاسير كونه اعزل من السلاح .

أما (ارستوفانيس) * فيمتلك قوة خلاقه وذكاء في التصرف بجوانب الحقيقة فقد انفتح مسرحه على الإنسان العادي وهو الأمر الذي جعله يقترب بقوة من قضايا حقوق الإنسان الأساسية ، فهو " أول مؤلف مبدع يطلب الحقيقة الواقعة لينشئ منها عالماً طافحاً بالخيال والمرح " (٢) .

نجده في مسرحياته التي تعج بالاحتجاجات الكثيرة وهو دليل على امتعاضه الشديد من الواقع واحتجابه على ما كان سائداً في مجتمعه من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان الأساسية ، فكتب مسرحية (ليستراتا) والتي تعتمد فكرة غاية في

(١) ينظر : المصدر نفسه ، ص ٢٥٣ .

* ارستوفان : (٤٤٨ - ٣٨٠ ق . م) كاتب مسرحي هزلي اغريقي وابرز مؤلفي الملهاة القديمة ، ألف اربعين مسرحية ملهاة ، وصلتنا إحدى عشرة مسرحية منها ، مواضيعها ذات علاقة بحقوق المرأة ومركزها في المجتمع . ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٣٦ .

(٢) جان دوفينيو ، سوسيولوجية المسرح ، ترجمة : حافظ الجمالي ، ج ١ (دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٧٦) ، ص ٤١٤ .

البساطة هي أن ليستراتا تضيق بالحرب الدائرة فتحاول " إنقاذ بلاده الإغريق على يد النساء" (١) ، فتقوم بحبك مؤامرة معهن لإجبار الرجال على ترك الحرب وعقد الصلح وذلك من خلال الامتناع عن سرير الزوجية ، وعن العشيق والمحبوب .

ومن الجدير بالذكر أن هذا العلاج صعب على الرجال والنساء على حدٍ سواء فحتى النساء يعجزن الامتناع عن الرجال ، لما للجنس من قوة مهيمنة على بايولوجية الإنسان ، فتثور النساء على وضعهن السيئ وتمادي الرجل بغيه وكبريائه ونزقه وتعطشه إلى الدماء ، لتستولي ليستراتا والنساء على قلعة كرانوس وتقتل أبوابها بوجه الرجال وتسيطر على الأموال المخزونة فيها كي لا تستخدم في تمويل الحرب كإجراء احترازي ، ويستمر التمرد الذي تأخذ ناره بحرق الرجال والنساء ، فالرجل بحاجة إلى المرأة وهي كذلك ، فما كان من الرجال إلا الرضوخ لمطالب النساء وعقد الصلح وإقامة الحفلات الصاخبة .

أن المسرحية تشير إلى مدى استلاب المرأة من حقوقها الأساسية في مجتمع ذكوري يفرض سلطته فتحاول الثورة بوجه ذلك الظلم في محاولة لإجبار الرجال على الاعتراف بحق المرأة في ادارة الشؤون العامة ، فضلاً عن حقها في العيش بسلام وأمان .

اما مسرحية (مجلس النساء) لـ (ارستوفان) فتعالج قضية حق الانسان (المرأة) في المشاركة في ادارة الشؤون العامة ، وملخص موضوعها ان نساء اثينا يضيعن بسوء ادارة الرجل ضرعا ، وعدم كفاءتهم السياسية ، فيتوجهن فجراً بقيادة (براكساغورا) الى مجلس الشعب وقد لبسن بدلات ازواجهن ، وتتكرن بلحي مستعارة ، ليصوتن على قرار انتقال السلطة الى النساء ، وتقرر الحكومة الجديدة

(١) ارستوفانيس ، كوميديات ارستوفانيس ، ترجمة : أمين سلامة ، المجلد الأول (بغداد : منشورات وزارة

الثقافة ، ١٩٧٨) ، ص ٢٧٨ .

قوانين العدالة المطلقة واقتسام كل الموارد والثروات بالمساواة" (١) ، فالمسرحية تشير الى استلاب الانسان (المرأة) من حقها في ادارة الشؤون السياسية ، وتدعو للثورة النسائية من اجل تغيير الواقع ونيل جزء من حقوق الانسان الاساسية .

ومما تقدم يبدو ان دراسة المسرح الاغريقي لا يسهم في فهم تطور الدراما وعناصر بناء المسرحية فحسب ، بل يعطي بصيرة واضحة على قضايا عدة مثل النظام الاجتماعي وشكل الدولة والحرب والقانون النافذ والعدالة وحقوق الانسان ، ويؤكد الدكتور (محمد شبل الكومي) ذلك المعنى ، فيقول " ان المسرح الاغريقي يمتلئ بصور الحبس وتقييد الحرية ، فالسلاسل التي تعوق الحركة لدى بروميثيوس ، والشبكات المميتة في اجامنون ، وسلطة القدر في اوديب ، وثورة النساء في مجلس النساء ، وقرار اعدام انتيجونا ، ما هي إلا صور لانتهاك حقوق الانسان" (٢) .

المسرح الروماني The Roman Theatre

أثرت الحروب على الثقافة الرومانية بشكل عام وألقت بظلالها على المسرح بشكل خاص ، لأن الرومان قد عُرفوا وتميزوا بـ " الصرامة والخشونة وكان جل اهتمامهم محصوراً في ميدان الحرب" (٣) ، والعيش الرغيد في الحياة لسيادة فلسفة " كل وأشرب وكُن سعيداً فأنتك غداً ستموت" (٤) .

(١) ينظر : روجيه عساف ، سيرة المسرح : أعلام وأعمال ، المجلد الأول ، ط ١ (بيروت : دار الآداب للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩) ، ص ٢٠٩ .

(٢) ينظر : د. محمد شبل الكومي ، الوجود والحرية بين الفلسفة والادب ، ط ١ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠١٠) ، ص ٣٦٩ .

(٣) احمد عثمان ، الأدب اللاتيني ودوره الحضاري (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨٩) ، ص ١٤ .

(٤) فرانك م. هوايتنج ، المصدر السابق ، ص ٤١ .

وظل حال المسرح في تلك الظروف بعيداً عن الحياة الاجتماعية ، ولم يكن هنالك نتاجاً مسرحياً يستحق الذكر ، فقد كانت " فترة قحط أدبي وفني شامل " (١) ، حتى اجتاحت الجيوش الرومانية أول المدن الإغريقية عندما " بدءوا حربهم ... عام ٢٨١ ق.م وانتهت بسقوط (تارنتوم) في أيدي الرومان ، ونتيجة لذلك احضر الرومان الكثير من اليونانيين كعبيد ، قاموا بتربية أبناء الأثرياء ، مما ساعد على انتشار الحضارة والثقافة اليونانية " (٢) ، وأدخلت في روما مختلف الفنون والآداب .

ومن بين الفنون المختلفة كان للمسرح النصيب الأوفر في الاستيلاء على عقول الرومان المنتصرين ، ف " أصبح التقليد للإغريق والاقْتباس والنقل لمؤلفاتهم الطابع الأبرز في عملية خلق النتاجات المسرحية الرومانية " (٣) ، إلا إنها مصبوغة بصبغة رومانية ، ومتأثرة بالقوانين والعادات والبيئة الرومانية ، وكان اليوناني (ليفيوس اندرونيكوس) * أول من قدم عرض مسرحي سنة ٢٤٠ ق.م مترجم من مسرحية يونانية " (٤) .

وعلى الرغم من ان المسرح الروماني مقتبس عن المسرح الإغريقي ، فقد عمل على معالجة قضايا حق الإنسان في الحرية والمساواة ... الخ ، كما " برز دور العدد الغفير من العبيد الذين نلح عذابات استلاب حقوقهم وشقائهم اليومي ،

-
- (١) احمد عثمان ، المصدر السابق ، ص ١٣ .
- (٢) د.إبراهيم سكر ، الدراما الرومانية (القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ب ت) ، ص ٨ .
- (٣) احمد عبد الرحيم ابو زيد ، تاريخ الأدب الروماني : منذ البداية حتى عصر اوغسطس (مجهول مكان النشر : دار النهضة العربية ، ١٩٦٤) ، ص ٣١ .
- * **ليفوس اندرونيكوس** : (٢٨٤ - ٢٠٤ ق.م) أول كاتب مسرحي عرفته روما وهو من أصل يوناني ، جاء الى روما كعبد أسير بعد سقوط تارنتوم ، وأصبح في حوزة احد الإشراف وجعله مربياً لأولاده ، عمل كمدرس لليونانية واللاتينية ، ترجم العديد من المسرحيات اليونانية ، وصلتنا اثنا عشر مسرحية جميعها مقتبسة من أصل يوناني . ينظر : د. ابراهيم سكر ، المصدر السابق ، ص ٩ .
- (٤) حسين رامز محمد رضا ، الدراما بين النظرية والتطبيق (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ١٩٧٢) ، ص ٣٩ .

الضرب والعقوبات والتهديد بالقتل ، فكان ثمة ومضات مؤثرة في بعض المسرحيات ، فالكلمة الصارخة من عبدٍ معذب من قبل سيده (انا ايضاً مثلك انسان) لها عظيم الأثر في نفوس المتلقين " (١) ، بهدف استنارتهم باتجاه تغيير حالهم ونيل جزءاً من حقوقهم الأساسية .

فقد ساهم المسرح الروماني في توسيع الأفق المعنوي والإنساني الذي كان يكتفي به إنسان العصر الروماني ، ووضع أصبعه - المسرح - على قضية العبودية واعتبار كل إنسان مواطناً " (٢) .

فظهر كتاب عباقرة رقدوا المسرح الروماني بالعديد من المسرحيات المقتبسة والمعدة من النصوص المسرحية الإغريقية ، ومن بينهم (ليفيوس اندرونيكوس) الذي عالج قضايا حقوق الانسان في مسرحية (الخنجر) التي وردت فيها اشارة ساخرة وجهتها احدى الشخصيات الى احد الضباط الذي كان يباهي بعدد الضحايا الذين ماتوا على يديه في المعارك " (٣) ، فقد عالج في تلك المسرحية الكوميديية قضية حق الانسان في الحياة والعيش بكرامة وأمان .

اما (تيرينس) * فقد عالج قضية حق الانسان (الانثى) في الحياة والعيش بكرامة والمساواة ، في مسرحية (المعذب لنفسه) التي تتلخص احداثها في ان (خريميس) قد أمر زوجته الحامل ان تئد وليدها ان جاء انثى ، وفعلاً وضعتها انثى ، فأعطتها الأم الى امرأة لتلقي بها في العراء ، لكن هذه المرأة تشفق على

(1) A.Ernout , Roman theatre (New York : Random House , 1986) , p.31 .

(٢) ينظر : المصدر نفسه ، ص ٣٩ .

(٣) ينظر : د. ابراهيم سكر ، المصدر السابق ، ص ١١ .

* تيرينس : (١٩٠ - ١٥٩ ق.م) مؤلف مسرحي روماني ، الف عدداً من المسرحيات الكوميديية المعدة عن مسرحيات اغريقية ، وصلتنا منها ست مسرحيات تنطوي على رسالة واضحة عن اهمية الحرية للانسان وضرر النظام الصارم صرامة متطرفة . ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٥٤٩ .

الطفلة وتتبنها" (١) ، لتعطي تلك المرأة درساً في احترام حق الانسان (الانثى) في العيش والحياة والمساواة .

اما (سينيكا) * فقد عالج قضايا حقوق الانسان في العديد من مسرحياته ، وبرزها مسرحية (اوكتافيا) التي تصور الامبراطور (نيرون) * في صورة طاغية مستبد من خلال قتله أمه وسوء معاملته لزوجته ، مما جعلها تفكر بقتل (نيرون) بنفسها ، فتتشد الجوقة التي تتألف من تابعات (اوكتافيا) أنشودة تصب فيها اللعنات على رأس (نيرون) فيظهر غاضباً ساخطاً ليُعلن عن إصداره أوامر بتنفيذ حكم الإعدام بحق زوجته ، مما يشكل انتهاكاً سافراً لحق الإنسان في الحياة ، فتعود الجوقة بالإنشاد وتحريض الشعب على القيام بثورة ضد الطاغية ، فيظهر رسول يعلن عن قيام ثورة شعبية " (٢) . تطالب بحقوق الشعب من اجل استرداد الحقوق الإنسانية المنتهكة من قبل نيرون . وقد اكد (محمود متولي) ذلك المعنى فيقول "

(١) د. ابراهيم سكر ، المصدر السابق ، ص ٨٠ .

* سينيكا : (٤ ق.م - ٦٥ م) مؤلف مسرحي وسياسي وفيلسوف روماني ، كان لفترة من الزمن معلم ومرشد الامبراطور الروماني نيرون ، له تسع مسرحيات مأساوية صالحة للقراءة فقط ولا يمكن تقديمها على خشبة المسرح ، تتسم مسرحياته بأجواء الرعب والوحشية التي تعكس أجواء بلاط نيرون . ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٥١٠ .

* نيرون : (٥٤ - ٦٨ م) إمبراطور روماني ، وصل الى العرش بمساعدة الشاعر والفيلسوف سينيكا ، له اهتمامات متعددة منها سباق العربات والموسيقى والغناء والمسرح ، شارك في عام ٦٧ م في الألعاب الاولمبية الإغريقية وفاز تملقاً في معظمها ، فمنح اليونانيين حريتهم واستثناهم من دفع الضريبة ، ارجع قانون الخيانة العظمى لتنفيذ اعدامات متعددة حتى وصل به الأمر الى قتل والدته اغراقاً وزوجته بقطيع جسدها الى أجزاء ، واجبر معلمه سينيكا على الانتحار ، قام بإحراق أجزاء كبيرة من أراضي روما لبناء قصر كبير على الأراضي المحروقة ، قامت عليه ثورة شعبية ، ومات منتحراً بعد ان هرب وبعض أركان حكمه . ينظر : د. محمود إبراهيم السعدني ، حضارة الرومان : منذ نشأتها وحتى نهاية القرن الأول الميلادي ، ط ١ (مصر : عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ١٩٩٨) ، ص ١٧١ وما بعدها .

(٢) ينظر : د. ابراهيم سكر ، المصدر السابق ، ص ١١٤ - ١١٦ .

لقد كانت أيام حكمه عذاباً لا يُنسى ، ولحظات سلطانه ذكريات لا تُمحي ، إلى درجة يمكن القول معها إن التاريخ خجل مما فعله ، وإن الشيطان احتقر نفسه لأنه رأى أستاذاً له بين البشر" (١) .

ومما تقدم يبدو ان المسرح الروماني كان مليء بالمعالجات المتعددة لقضايا حقوق الإنسان ، كضرورة حتمية بحكم الظروف التي عاشها الإنسان الروماني والحروب المتعددة التي جاءت بالحكام المستبدين وما نتج عن ذلك من ويلات لحقت بالإنسان الروماني بشكل خاص والإنسانية جمعاء بشكل عام ، مما جعل المهتمين بالشؤون المسرحية آنذاك الى تناول قضايا حقوق الإنسان في نتاجاتهم الإبداعية .

مسرح العصور الوسطى The Middle Ages Theatre

تمتد العصور الوسطى في " الفترة الواقعة ما بين انهيار عصر الامبراطورية الرومانية عام (٤٧٦ م) وعصر النهضة " (٢) ، تلك الحقبة التي بزغ فيها نجم الديانة المسيحية وظهرت الكنيسة بوصفها القيادة الروحية والدينية والسياسية آنذاك ، والتي رأت " ان فرض قوانين صارمة على الأفراد والمجتمع يؤدي الى ضبط السلوك والسمو بالإنسان نحو الأفضل " (٣) ، فعملت بصورة ممنهجة على قمع مختلف الفنون والآداب ومن ضمنها المسرح بوصفه ابا الفنون .

ومن الجدير بالذكر ان ازدياد ضغوط السلطة على الفرد والمجتمع وانتهاك السلطة لمختلف حقوق الإنسان الأساسية يؤدي بالنتيجة الى نفور الفرد وابتعاده عن

(١) محمود متولي ، طغاة التاريخ (القاهرة : مطبعة كتاب مصر اليوم ، ١٩٨٦) ، ص ١١ .

(2) Robert Cohen , Theatre , 5th ed. (U.S.A. : Mayfield publishing company , 2000) , p 95 .

(٣) ينظر : ديبولوجي دي بوره ، ((المسرح في العصور الوسطى)) ترجمة : فريد ضياء ، مجلة الثقافة

الأجنبية (بغداد) العدد الرابع ، ١٩٨٧ ، ص ٦٨ .

تلقي تعاليم تلك القيادة كردة فعل عكسية على تلك الممارسات . فكانت نتيجة الضغوط الشديدة للسلطة الكنسية ، هو انفصام العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة والسلطة الكنسية من جهة أخرى .

فحاولت الكنيسة بعد ان تنبعت الى سوء ما فعلت ، ردم تلك الهوة بينها وبين المجتمع ، ف " عمل احد القساوسة في إحدى الكنائس الكاثوليكية على ادخال الاناشيد في القداس " (١) ، لتصبح احد الأجزاء المألوفة في صلوات عيد الفصح ، والتي " تتضمن محادثة للملاك يُقدم بانتظام لوحات تمثيلية قصيرة ، لتتطور هذه اللوحات تدريجياً بأضافة مشاهد أخرى وعناصر غنائية دينية " (٢) ، لتمضي اشبه بمسرحية دينية .

وفي محاولة من القساوسة لتأليف وأعداد مسرحيات في مواضيع دينية لثُمَّل في الكنائس " بدأت في القرن الثاني عشر الميلادي تظهر نتاجات فنية معينة تعد تطويراً لطقوس الكنيسة " (٣) ، ربما اتخذ الكثير منها شكل حوار بسيط يتضمن سلسلة من المشاهد التمثيلية في مواضيع مأخوذة من الانجيل ، الهدف منها " تثبيت عقيدة الشعب الأمي وتقويتها " (٤) .

(١) ينظر : عبد الرحمن صدقي ، المسرح في العصور الوسطى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٦٩) ، ص ٣٩ .

(2) See : Robert Cohen , Backward reference , p 97 .

(٣) ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٣٦٨ .

(٤) شلدون تشيني ، تاريخ المسرح في ثلاث آلاف سنة ، ترجمة : دريني خشبه (القاهرة : المؤسسة المصرية العامة ، ١٩٨٣) ص ٢٠٥ .

لم يمض وقت طويل حتى " تحركت المسرحية الدينية من داخل الكنيسة الى فنائها ثم الى السوق ثم ازدادت حجماً واثقناً" (١) ، ليصبح المسرح جزءاً فاعلاً في حياة انسان العصور الوسطى ينير له الدرب لمعرفة حقوقه الاساسية .

وبقيت الكنيسة تهيمن على المسرح في سبيل مسرحية بعض الاحداث المختارة من تعاليم السيد المسيح (عليه السلام) ، واستمر القساوسة بأعداد وتأليف مسرحيات تمتاز بطابعها الديني ، والمأخوذة من قصص الكتاب المقدس (الانجيل) ومنها قصة سيدنا آدم (عليه السلام) وقصة العذراء ، وآلام المسيح ، وقد عالجت بعض مشاهد تلك المسرحيات قضايا مختلفة من حقوق الانسان الاساسية .

فقد عالج (ارنول غريبان) في مسرحية (سر آلام المسيح) قضايا مختلفة من حقوق الانسان عبر مشاهد تُسرح حياة السيد المسيح (عليه السلام) وبعض القديسين ، اذ نجد في احد مشاهد المسرحية ان " الغضب قاد احد الملوك الى انتهاك حق الانسان (الطفل) في العيش والامان ، بأرتكابه مجزرة مروعة بحق الاطفال الابرياء" (٢) .

كذلك نلاحظ ان " الشخصيات المقدسة (يسوع ، مريم ، بطرس) يعيشون رعاةً وتجاراً وحرفيين وعسكر" (٣) ، مما يعطي درساً بالغ الاهمية في حق الانسان في المساواة . ونجد ايضاً ان " شخصية الجلاد (دارو) التي تساهم في دفع

(١) لويس فارجاس ، المرشد الى فن المسرح ، ترجمة : احمد سلامة محمد (بغداد : دار الشؤون الثقافية

العامة ، ب ت) ، ص ٧٧ .

(٢) روجيه عساف ، سيرة المسرح : اعلام واعمال ، المجلد الثاني ، ط ١ (بيروت : دار الآداب للنشر

والتوزيع ، ٢٠٠٩) ، ص ٢٨٠ .

(٣) ينظر : المصدر نفسه ، ص ٢٨٢ .

الاحداث وربطها ببعض ، ينطلق من مكان إلى آخر لمطاردة الحواريين وأبادتهم" (١) ، مما يشكل انتهاكاً سافراً لحق الإنسان في حرية المعتقد .

كذلك عالج (جان بوديل) في مسرحية (لعبة القديس نيقولا) قضية حق الإنسان في حرية الدين والمعتقد ، والتي تدور أحداثها حول هزيمة فيلق من الصليبيين على يد المسلمين ، باستثناء إنسان واحد كان يصلي راکعاً امام تمثال للقديس نيقولا ، فيؤسر ويأخذ التمثال معه الى السجن ، فيشيد بقدرات ذلك القديس ويسرد المعجزات التي قام بها ، فيقرر قائد الجيش المسلم التحقق من ادعاءات النصراني الأسير فيضع التمثال على كنز له ويأمر بنزع الأقفال وصرف الحراس ، فأنتبين ان مزاعم النصراني باطلة فسوف يعذب أشد عذاب ويعدم" (٢) .

صور (جان بوديل) المسلمين على أنهم أناس منتهكين لحق الإنسان في حرية الاعتقاد عبر قرار قائد الجيش المسلم بتعذيب الأسير وإعدامه في حال لم يقدم الدليل على ادعائه ، لكن الأحداث تجعل المتلقي يقع في دوامة من المتناقضات ، إذ تشير بداية المسرحية الى ان المسلمين تركوا ذلك الإنسان النصراني يصلي أمام التمثال ، ومن الواضح أنهم انتظروه حتى أنهى صلاته ، ومن ثم قاموا بأسره ، مما يشكل دليلاً قاطعاً على احترام المسلمين لحق الإنسان في حرية الدين والمعتقد ، فلو أنهم لم يؤمنوا بذلك الحق للإنسان لأجهزوا عليه وارادوه قتيلاً أثناء الصلاة ، فضلاً عن احترامهم - المسلمون - لحق الإنسان (الأسير) في الحياة والأمان والكرامة .

(١) ينظر عبد الرحمن صدقي ، المصدر السابق ، ص ٦٣ .

(٢) ينظر : روجيه عساف ، المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص ٢٦٠ .

ويبدو ان اغلب مسرحيات القرون الوسطى قد عالجت قضايا مختلفة من حقوق الإنسان عبر طابعها الديني الذي امتازت به تلك المسرحيات والتي تصور العقائد المخالفة للدين المسيحي على إنها لا تراعي حقوق الإنسان في حرية الدين والمعتقد.

مسرح عصر النهضة Renaissance Theatre

يعد عصر النهضة (١٣٠٠ - ١٦٠٠ م) عصر تحرر الفن والادب والفكر من نير المعتقدات الكنسية التي اوصدت منافذ الابداع قروناً عدة ، فضلاً عن غربة كل القيم والأفكار التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتخلص من رواسب المعتقدات الدينية التي خيمت على المجتمع الأوربي ولمدة طويلة من الزمن . بدأت هذه الحركة بالتطور أولاً في إيطاليا ومن ثم انتقلت إلى أنحاء أوروبا كلها ، وقد عمت أوروبا وقت ذاك حركة انبعاث انطلقت منها الافكار الجديدة في السياسة والدين والفن واحترام حقوق الانسان ، تمخضت عنها " عملية بعث شاملة للتراث الاغريقي روماني مع بدايات رائعة في شتى حقول المعرفة الانسانية تكفلت بإنجازها عقول فذة في تاريخ الانسانية ، كما رافقتها احداث تاريخية واجتماعية بعيدة الاثر شكلت جميعها حلقات متصلة تركت بصمات عميقة في مجمل التاريخ الإنساني" (١).

وقد حفزت هذه النهضة المسرح الإنكليزي نحو التطور بعد تولي الملكة (إليزابيث) مقاليد الحكم وتسميت المسرح في عصرها باسمها (المسرح الإليزابيثي) فضلاً عن ان " اللوردات يُبدون اهتماماً حقيقياً بالشؤون المسرحية وبسبب ذلك استطاع الممثلون ان ينفذوا فعالياتهم بحرية

(١) ينظر: محمد صالح , تاريخ اوربا في عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية (بغداد : مطبعة

الجاحظ , ١٩٨١) ، ص ٧٣ .

بعض الشيء" (١) ، مما ساهم في نمو المسرح وازدهاره باتجاه تحقيق الإنسان مزيداً من حقوقه الأساسية ، وفي الوقت نفسه مكنت المسرح من تناول افكار جديدة لبناء المجتمع والإنسان ، ف " أن فن عصر من العصور انما هو تعبير عن مظهره الاجتماعي والاقتصادي ، كما هو تعبير عن فلسفته وأدبه وعلمه" (٢) .

ومن أشهر كتاب المسرح الإليزابيثي هو (وليم شكسبير) الذي يعد قمة التطور الدرامي في هذا العصر ، ولا يمكن حصر ما كتب عنه عن أي فرد في تاريخ البشرية وليس من الغريب ان يتوج بانه شاعر الكون ، اذ اتسعت رقعة المعرفة به كل انحاء المعمورة .

وقد امتدحه احد الشعراء في إحدى قصائده فقال فيها :

" ما أنجبت مثل شكسبير حاضرةً ولا نمت من كرم الطيرِ غناءً

نالته به وحده إنكلترا شرفاً ما لم تتل بالنجوم الكثرِ جوزاءً" (٣) .

قدم (شكسبير) ادباً يعد صورة صادقة للامتيازات والمشكلات الاجتماعية التي حلت بالمجتمع الانكليزي آنذاك بسبب الحروب الداخلية وما صاحبها من انتهاكات للحقوق الانسانية الاساسية ، وقد ظهر ذلك واضحاً في العديد من اعماله المسرحية ، فضلاً عن تصوير بعض الاعمال المسرحية الاخرى لمختلف الحقوق الانسانية المستلبة تصويراً دقيقاً" (٤) .

(١) ايليا الحاوي ، شكسبير والمسرح الإليزابيثي ، ج ١ ، ط ١ (بيروت : دار الكتب اللبناني للطباعة والنشر ، ١٩٨٠) ، ص ٤٥ .

(٢) ثروت عكاشة ، الفن والحياة ، ط ١ (القاهرة : دار الشروق ، ٢٠٠٢) ، ص ٢٤ .

(٣) احمد شوقي ، الاعمال الشعرية الكاملة : الشوقيات ، المجلد الثاني ، ط ٢ (القاهرة : مكتبة دار الكتب المصرية ، ٢٠٠٥) ، ص ١٣٨ .

(٤) ينظر : محمد علي بدوي ، علم اجتماع الادب : النظرية والمنهج والموضوع (الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ٢٠٠٤) ، ص ٣٥ .

وشُغل في عدد كبير من مسرحياته بفكرة احترام حقوق الانسان الاساسية ، كما " صور ما يمكن ان ينزل بمجتمع من كوارث ضخام حين يخرج الحاكم عما يناط به من وظائف في المجتمع " (١) ، وذكر الناقد البولوني (يان كوت) في كتابه (شكسبير معاصرنا) شيئاً عن تناول (شكسبير) لقضايا حقوق الانسان ، ففي مسرحية (أنطوني وكليوباترا) كانت الأقفاص هي علامات دالة على استلاب حق الانسان في الحرية ، فقد حولت تلك الأقفاص بني الانسان إلى أشبه بحيوانات في قفص والقفص يصغر شيئاً فشيئاً وهم يتلون في عذابهم بضعف متزايد " (٢) .

كذلك نظر شكسبير للنساء والرجال على انهم متساوون بالحقوق والواجبات ، ولم يقسم الانسانية الى ذكرية وانثوية ، بل " ان الحديث عن نساء شكسبير هو الحديث ذاته عن رجاله لانه رفض ان يفصل عوالمها مادياً او ذهنياً او روحياً ... ورفض كل التصورات المسبقة للنساء " (٢) ، على إنهن انسان من الدرجة الثانية لا تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل .

فعلى سبيل المثال نجده قد " صور العلاقة بين الاجير ورب العمل واطهر الجشع المادي الذي يتحكم في هذه العلاقة في مسرحية (كما تهوى) ، كما عبر عن وضع اليهود في اوربا في مسرحيته (تاجر البندقية) " (٣) ، فقد اظهر اليهودي (شايلوك) ظالماً حقوداً جشعاً الى الحد الذي جعله يبرم عقداً مع المسيحي (انطونيو) على استقطاع رطلاً من اللحم من جسد الاخير في حال عدم ايفائه

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٥ .

(٢) يان كوت ، شكسبير معاصرنا ، ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا (بغداد : منشورات وزارة الثقافة والفنون ، ١٩٧٩) ، ص ٢٠٣ .

(3) Julian Ogden , Shakespeare and the nature of women kitty (London : Bonham press , 1985) , p 137 .

(٤) مارتين اسلن ، تشریح الدراما ، ترجمة : أسامة منزلي ، ط ١ (عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ، ١٩٨٧) ، ص ١١٤ .

بالدين المستحق عليه خلال مدة ثلاثة اشهر ، والذي تضمن - العقد - انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحق الانسان في الحياة وسلامة شخصه .

وفي مسرحية (هاملت) عالج قضايا حق الانسان في المشاركة في الحياة السياسية بتصوير الصراع بين التقاليد والموروثات الاجتماعية من جهة وبين الذات الإنسانية الساعية نحو نيل مزيداً من حقوقها من جهة اخرى ، فهذا الصراع حمل (هاملت) على انتهاك العديد من حقوق الانسان الاساسية ، اذ نجد ان (هاملت) بعد ظهور طيف والده الملك الميت يحثه على الانتقام ممن قتله ، وهو عمه (كلوديوس) طمعاً في السيطرة على حكم البلاد والزواج من أم (هاملت) ، فنجد ان (هاملت) يستعد لسلسلة من انتهاكات حقوق الانسان ، كما في الحوار الآتي :

" (بعد ظهور الشبح)

هاملت : تكلم أي متهيئ للسمع .

الطيف : لقد شيعوا أنني كنت نائماً في حديقتي ، فلدغنتي أفعى

ولكن اعلم أيها الفتى النبيل أن الأفعى التي لدغت

الحياة من أبيك تلبس الآن تاجه " (١) .

وبعد ان يذهب (الطيف) تاركاً (هاملت) في حالة من الذهول والصراع بين ذات الانسان المسالمة وبين الحكم والموروثات والتقاليد الاجتماعية التي تحث الفتى على الانتقام وانتهاك الحقوق الانسانية في حالة كهذه ، فيختار (هاملت) الطريق الثاني ويعبر عن رأيه في الحوار الآتي :

" هاملت : أمن الأنبل للنفس أن يصبر المرء على مقاليع الدهر

(١) وليم شكسبير ، هاملت ، ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا ، ط ٥ (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات

والنشر ، ١٩٧٩) ، ص ٥٩ - ٦٠ .

اللئيم وسهامه ، أم يشهر السلاح على بحر من الهموم ، ويصدها وينهيها ؟
نموت ... ننام ...

فمن ذا الذي يقبل صاغراً سياط الزمان ومهاناته

ويرضخ لظلم المستبد ، ويسكت عن زراية المتغطرسين " (١) .

فبدأ بانتهاك حرمة حياة الوزير (بولونيوس) وقتله بعد تجاوز كل القيم الدينية والأعراف الاجتماعية التي تحت الانسان على احترام حق الانسان الآخر في الحياة ، فهو لم يكن يهتم بأن قتل النفس البشرية هي خطيئة عظيمة ، فضلاً عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون والمجتمع معاً .

أما الشخصية الأخرى التي لا تأبه لحرمة حياة الانسان فهي شخصية الملك (كلوديوس) ، فحبه للسلطة والسيطرة على المملكة ورفضه المستمر لفكرة سيطرة شخص آخر عليه وإحساسه بأنه إنسان مسلوب الحق في ادارة الشؤون العامة للمملكة لاسيما حقه في تولي الحكم بعد أخيه دفعه إلى التخلص من أخيه بسلبه حقه في الحياة .

ويبدو ان شكسبير قد عالج في مسرحية (هاملت) قضية حق الانسان في المشاركة السياسية في ادارة شؤون البلاد ونبذ الوسائل غير المشروعة لتحقيق المزيد من الحقوق ، و تمثل مسرحية هاملت فصلاً من فصول سعي الإنسان بجشعه وطمعه لامتلاك حقوق غيره و السيطرة عليها غير آبه بالطريقة ، إذ إن الغاية عنده تبرر الوسيلة ، وربما اراد شكسبير القول ، ان نيل مزيد من الحقوق بوسائل واساليب فيها انتهاك لحقوق الانسان لا يجدي نفعاً في تحقيق المزيد من المكاسب وان العنف لا يولد إلا العنف .

(١) المصدر نفسه ، ص ١٠٦ .

اما مسرحية (عطيل) القائد العسكري المغربي الاصل ، ذو البشرة السوداء ، الذي تزوج (دزدمونة) الحسناء الايطالية ، مما جعل والدها غير الموافق على تلك الزيجة يتهمه باستخدام السحر والشعوذة لاقناعها بالزواج منه ، وبسبب الكره الشديد الذي يكنه (ياغو) والمجتمع لشخص (عطيل) دفع (ياغو) الى اشعال نار الغيرة في نفس (عطيل) بأن جعله يشك بعلاقة آثمة وقعت بين زوجته (دزدمونة) و (كاسيو) ، و الايحاء له بأنه ليس ايطالياً ولا اوروبياً ، مستغلاً بذلك نقطة ضعفه المتمثلة بالغيرة ، وايمانه بأنه شخص غريب ومن جنس آخر " (١) ، وينبغي ان يكون مسلوب حق المساواة ، مما دفع (عطيل) للاقدام على ارتكاب جريمة قتل زوجته ، ليكتشف في نهاية الأمر انخداعه من قبل (ياغو) فيقدم على قتله ، وقتل نفسه .

يبدو ان (شكسبير) اراد تصوير المجتمع الانكليزي الذي يعيش حالة من عدم احترام حق الانسان في المساواة ، والتفرقة العنصرية على اساس الجنس واللون ، فهذا (عطيل) المغربي الاصل ذو البشرة السوداء ، بعد ان تزوج من (دزدمونة) الاوربية الاصل ذات البشرة البيضاء ، لم يرض عنه المجتمع .

المسرح في عصر التنوير Enlightenment Theatre

عصر التنوير : مصطلح يستخدم لوصف حقبة من العنفوان في الحركة الفلسفية والفكرية ويمكن حصر تأريخها من قيام الحرب الأهلية في إنجلترا عام (١٦٨٨) حتى نهايات القرن التاسع عشر ، وكان مفكرو هذه الحقبة يعتقدون

(١) ينظر : نشأت مبارك صليوا ، تاريخ المسرح وأدبه (نينوى : كلية الفنون الجميلة ، ٢٠٠٧) ، ص ٣٤ .

بأنهم خرجوا من عصور مظلمة تسودها الخرافة والجهل" (١) ، إلى حقبة جديدة من العقلانية العلمية والتعقل والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان .
وأكد بعض فلاسفة تلك الحقبة امثال (جون لوك) * على " أن المعرفة لا يمكن اكتسابها إلا عن طريق ملاحظة الظواهر الطبيعية " (٢) ، ولذلك رفض التمسك بالمصادر التقليدية للسلطة مثل الكتب المقدسة والأساطير دون عرضها على العقل ، فنشأت حركة ثقافية وأدبية قامت بالدفاع عن العقلانية و مبادئها كوسائل لتأسيس النظام الانساني .

رواد هذه الحركة كانوا يرون مهمتهم قيادة العالم إلى التطور والتحديث وترك التقاليد القديمة والأفكار اللاعقلانية ، كما أن بعض مؤلفات هذه الحقبة - مثل (العقد الاجتماعي لجان جاك روسو)- أدت إلى طرح مفهوم الحريات المدنية (حقوق الانسان) الذي مهد الطريق فيما بعد لكل من الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية .

(١) ينظر : عبد المنعم العياد ، تاريخ الفلسفة الاوربية الحديثة ، ط ١ (القاهرة : دار الوحدة للطباعة والنشر ، ١٩٧٧) ، ص ٤٧ .

* جون لوك : (١٦٣٢ - ١٧٠٤) ، فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي . درس في جامعة أكسفورد الفلسفة والمنطق والقانون ، ثم تحول الى دراسة الطب ومارس التجريب العلمي ، حتى عرف باسم (دكتور لوك) كتب عدة مقالات منها : مقال خاص بالفهم البشري وبعض الأفكار عن التربية وأخرى عن التسامح ، له دور غير مباشر في الثورة الأمريكية إذ أن كتابه (رسالتان في الحكم) الذي تضمن آرائه في أن الوظيفة العليا للدولة هي حماية الثروة والحرية ويجب على الشعب تغيير الحكومة أو تبديلها في حالة عدم حفظها لحقوق الشعب وحرية . ينظر : صبحي درويش ، الفيلسوف والمفكر السياسي جون لوك ، ط ١ (دمشق : دار أدباء الشام للطباعة والنشر ، ١٩٩٥) ، ص ١٧ .

(٢) جون لوك ، الحكومة المدنية ، ترجمة : د.ماهر الصالح ، ط ٢ (بيروت : دار الفكر للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠) ، ص ٨٣ .

وليس المسرح بعيداً عن تأثيرات تلك الحركة الفكرية ، فقد لاحظ الباحثون زيادة في إبراز الجانب الفكري والعقلي في الاعمال المسرحية ، إذ " تناولت المشاكل والأزمات والأعراف والتقاليد الاجتماعية التي سادت في تلك الحقبة وحاولت مناقشتها من جانب المنطق والعقل لتحمل المتلقي على التفكير بهذه العادات غير الإنسانية وتقويمها . لذلك امتازت بأنها تمثل الإنسان بشكل عام " (١) ، فكانت هذه المسرحيات تُعبر عن حق الإنسان داخل المجتمع الذي يقطن فيه .

وأشتهر العديد من المسرحيين الذين تناولت منجزاتهم عادات وتقاليد المجتمع التي تنتهك كرامة الانسان ، ويعد (ابسن) * من اكثرهم شهرةً ، والذي - من الممكن القول - ان ميلاد المسرح الحديث جاء على يديه ، فقد كان لنتاجه الفني عظيم الأثر على الحركة المسرحية في القرون اللاحقة ، فقد اتجه نحو القضايا الإنسانية التي لم تكن قبلاً مواد قابلة للتداول كحرية الدين والعقيدة وقضية المساواة بين الرجل والمرأة وإيجاد سبل أكثر جدية وعلمية لحل ما كان يواجهه الإنسان من مشاكل وتحديات .

أدرك (ابسن) الوظيفة الحقيقية للفن المسرحي فجعله يعالج قضايا حقوق الانسان ، وركز على الصراع الذي يدور في حيز القوانين والاعراف الاجتماعية ونقداً لسلوكيات بشرية غير محبذة ، فمع (ابسن) يكون الصراع إنتصاراً لحقيقة ، أو محاولة لإرجاع حق مستلب . وبالأحرى انه يسعى لإعادة التوازن والنظام لمجتمع قد عمه الانتهاكات للحقوق الإنسانية ، ولكي يحقق هذا الأمر فإنه " يقدم

(١) دريني خشبة ، أشهر المذاهب المسرحية (المطبعة النموذجية ، ب.ت) ، ص ٧١ .

* هنريك ابسن : (١٨٢٨ - ١٩٠٦) ، كاتب مسرحي نرويجي ، يعد اباً للمسرح الحديث ، كتب العديد من المسرحيات الاجتماعية منها (اعمدة المجتمع) و (الاشباح) و (عدو الشعب) .
ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٢٦٩ .

الوسائل لإجبار الناس على مناقشة المشكلة ... وأصبحت المسرحية على يديه وسيلة لمناقشة المشاكل والادواء التي يعاني منها المجتمع "(1).

ففي مسرحية (بيت الدمية) يقول (ايسن) على لسان نورا :

" صحيح يا تورفالد أن معظم الناس قد يتفقون معك ، فهذه الآراء تحتشد بها

صفحات الكتب ولكنني ما عدت اقنع بما يراه الناس ولا بما يرد في الكتب "(2).

أن ايسن يرى القيم والعادات والأعراف والقوانين الاجتماعية الخاطئة قد سادت

في مجتمعه ، وقد آن الأوان ليتغير كل شيء ، وان لقوانين جديدة قائمة على احترام

حقوق الانسان أن تحل محلها ، وهو ما بينه الحوار السابق .

كل هذا أدى بها لتثور الثورة التي نجدها كثورة بنات دانائوس اللواتي رفضن

الزواج من أبناء عمومتهم في مسرحية (الضارعات) لـ (اسخيلوس) والحقيقة

انه لم يكن حالها وحدها بل هو حال المرأة آنذاك ، فزوج (نورا) وهو يعاملها

كدمية ، لم يكن ذلك قانونه الخاص ، بل هو قانون المجتمع ، لذلك فأن اصطفاق

الباب من قبل (نورا) وهي مغادرة بيت الزوجية والتي تحدث به هذا القانون بهدف

استرداد حقوقها المستلبة أثار ضجة فعلية في الأوساط الإجتماعية لأنها تجاوزت

على قانون عام ، وقد " أصبح عقب خروج نورا من ذلك الحين

رمزا لتحرر المرأة "(3).

(1) ميوريل برادبروك ، ايسن النرويجي ، ترجمة : فؤاد كامل و كامل يوسف ، مراجعة وتقديم : عبد الحليم

البشلاوي (القاهرة : مكتبة مصر ، ب.ت) ، ص ٢٣ .

(2) هنريك ايسن ، بيت الدمية مسرحية اجتماعية في ثلاثة فصول ، ترجمة : كامل يوسف (دمشق : دار

المدى للثقافة والنشر ، ٢٠٠٧) ، ص ٩٩ .

(3) د. عبد القادر القط ، من فنون الأدب : المسرحية (بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٧٨)

، ص ٢٣٢ .

المسرح في القرن العشرين 20th Century Theatre

شهد القرن العشرون زلزلة في القيم الخلقية والاجتماعية والسياسية والفكرية والفنية على السواء ، فقد شهد الثورة الروسية ومطالبة الطبقة العاملة (البروليتاريا) بحقها في المشاركة في الحياة العامة ، كما شهد أعظم حربين في التاريخ ، أدت إلى ثوران اجتماعي لم يسبق له مثيل ، ارتفعت الأصوات فيه وبلهجة عالية مطالبةً بالسلام وضرورة خلق نظام عالمي للقانون والعدل والإنصاف مما يدعم حقوق الإنسان وحياته الأساسية .

إسفر حجم النزيف والمذابح التي حصلت نتيجة الحربين العالميتين عن اتفاق الدول على إنشاء منظمة (عصبة الأمم) لتدعى بـ (منظمة الأمم المتحدة) فيما بعد ، والتي جذبت اهتماماً عالمياً حقيقياً وأحدثت نقله نوعية في حالة الوعي بحقوق الإنسان ، واستطاعت أن تكافح جزءاً من التفرقة العنصرية وإبرام العديد من المعاهدات الخاصة بالسلم والسلام من أجل النهوض بالحالة الإنسانية ورفيها .

والمسرح كما هو معروف يحاول عكس الظروف والحالة الاجتماعية التي يعيشها الإنسان ، فبدأت تتجمع عوامل ومسببات يحتد فيها الوعي شيئاً فشيئاً بضرورة خلق مسرح يساير تلك التحولات والتطورات التي التفت إليها المسرحيون في شتى انحاء العالم وذهبوا يستفيدون منها في منجزاتهم الابداعية ، محدثين الكثير من التطورات على نطاق الشكل والمضمون " ودليل هذا التطور ما كانت تحدثه المسرحيات من صخب ونقاشات ومظاهرات يصل صدها الى مجالس الشعب "(1) ، لما تحمله من انتقادات اجتماعية عنيفة ، وما تتميز به من تناول قضايا الحقوق الانسانية .

(1) سعيد ناجي ، التجريب في المسرح ، ط ١ (الشارقة : دائرة الثقافة والاعلام ، ٢٠٠٩) ، ص ١٣ .

أحدثت العديد من مسرحيات القرن العشرين جدلاً فكرياً من أسبابه ، إيمان المبدع بأن المسرح أداة فاعلة في التأثير والتغيير ومعالجة قضايا حقوق الإنسان ، فقد عالج (برناد شو) * في مسرحية (أندروكليز والأسد) قضية حق الإنسان في الحياة ، عبر مواجهة الإنسان للموت في حلبات المصارعة الرومانية ، ففي مشهد الافتتاح يلتقي (أندروكليز) بأسد مجروح فينقذه ويداوي جراحه ، وفي الفصل الأول من المسرحية نجد المعتقلين يتصارعوا فيما بينهم وقسم منهم يرمى إلى الأسد الجائع الذي جيء به من الغابة ، وفي ساحة المصارعة يلتقي الأسد بمنقذه (أندروكليز) ويأبى أكله ، فيحصل (أندروكليز) والمعتقلون الآخرون على حريتهم " (١) .

وربما ان (برنادشو) اراد القول عبر فكرة المسرحية ان الاسد كحيوان معروف عنه بالعدوانية ، ممكن ان يتحول الى حيوان مسالم يساهم في تمكين الانسان من نيل حقوقه الاساسية في الحياة ، الا ان بعض ابناء الجنس الانساني لا يأبهون لاحترام حقوق وكرامة الانسان .

* جورج برنارد شو : (١٨٥٦ - ١٩٥٠) ، مؤلف مسرحي أيرلندي شهير . وُلِدَ في دبلن ، وانتقل إلى لندن حين أصبح في العشرينات من عمره . أول نجاحاته كانت في النقد الموسيقي والأدبي ، ولكنه انتقل إلى المسرح ، وألّف ما يزيد عن ستين مسرحية . كان أحد مفكري ومؤسسي الاشتراكية الفابية . يعد أحد أشهر الكتاب المسرحيين في العالم ، وهو الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في الآداب للعام (١٩٢٥) وجائزة الأوسكار لأحسن سيناريو (عن سيناريو بيجماليون) في العام (١٩٣٨) . ينظر : ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة www.wikipedia.org

(١) ينظر : برناد شو ، أندروكليز والأسد ، ترجمة : محمود عبد الله صابر (القاهرة : مجهول مكان النشر ، ١٩٨٩) ، ص ١٩٧ .

وقد عالج (يوجين أونيل) * في بعض مسرحياته قضايا حقوق الانسان ، كما في مسرحية (القرد الكثيف الشعر) ومسرحية (ابناء الله كلهم لهم اجنحة) ، وتتناول المسرحية الاخيرة قصة زواج بين امرأة بيضاء ورجل زنجي ، وقد اثارت هذه المسرحية عاصفة من الاحتجاج العنصري وضجة في الاوساط الامريكية ، لانها فضحت واقع التمييز العنصري والطبقي ⁽¹⁾ ، الذي يعيشه الانسان في الولايات المتحدة الامريكية ، ومدى الانتهاك للكرامة والحقوق الانسانية .

ومن المعروف ان لـ (بريخت) ** دوره وموقفه من قضايا حقوق الانسان ، كما ان للمسرح في رأيه دوراً هاماً وخطيراً في إيقاظ ذهن المتلقي ، لذا وجب على المسرح البريختي ان يعكس الحاجة الحقيقية والواقعية لمدى استلاب الانسان من حقوقه اللصيقة ، من اجل تغيير العالم بدلاً من تفسيره ، مما جعل " اعمال (بريخت) المسرحية في القائمة السوداء من قبل السلطات الحاكمة " ⁽²⁾ ، وذلك لأنه عندما يعالج قضية ما فإنه يقدمها بشكل " يثير في المتلقي اسئلة عما يحدث

* **يوجين أونيل** : (١٨٨٨ - ١٩٥٣) ، مؤلف مسرحي امريكي ، منح جائزة نوبل للاداب عام ١٩٣٦ ، كتب العديد من المسرحيات ، منها (رغبة تحت شجرة الدردار) و (وراء الافق) .
ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٤١٩ .

(١) ايليا حاوي ، يوجين أونيل والمسرح الامريكي المعاصر (بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨١) ، ص ٣٢٧ .

* **برتولد بريخت** : (١٨٩٨ - ١٩٥٦) ، مؤلف مسرحي وشاعر ألماني ، درس الطب في جامعة ميونخ ، سرعان ما تغلبت هوايته للمسرح على ميله لدراسة الطب ، كتب العديد من المسرحيات التي حاول من خلالها التوصل الى تحقيق نظرياته الشهيرة عن المسرح الملحمي وتأثير الاستلاب (التغريب) ، اشرف على فرقة برلين انسامبل الشهيرة ، ترك مسرح بريخت (الملحمي) آثار واضحة في المسرح العالمي . ينظر : فاطمة موسى محمود ، قاموس المسرح ، الجزء الاول ، ط ٢ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٨) ، ص ٢٩١ .

(٢) محمود سعيد ، النزعة التعليمية في فن المسرح ، ط ١ (القاهرة : مصر العربية للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩) ، ص ٦٩ .

في مجتمعه من علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية في شكل تعليمي " (1) ،
للحض على تغيير المجتمع نحو الافضل في صالح الانسان .

قدم (بريخت) مسرحية (بونتيلا وتابعه ماتى) التي عالج فيها قضية حق
الانسان في المعاملة الانسانية والامن وسلامة شخصه ، حيث وصف فيها حال
ومكان المعتقلين الذي يتحول فيه الإنسان إلى حيوان آكل للحشائش التي كانت
تتبت في المعسكر جراء المعاملة القاسية وتعرضهم للاضطهاد والجوع والحرمان ،
فقد " كان لا يُرى أمام المعسكر عشب ، لكن خلف الأسلاك الشائكة لم يكن ثمة
شيء ولا نبت أخضر ولا ورقة في الأشجار : فقد أكلوا كل شيء " (٢) .

اما مسرحية (موتى بلا قبور) لـ (سارتر) * والتي تتلخص في ان رجال
الحرس الحكومي يقبضون على افراد من حركة المقاومة السرية ، ويبدأ رجال
الحرس من اجل معرفة مكان اختباء زعيم المقاومة بتعذيبهم ، ويتضح ذلك من
الحوار التالي :

" لاندريو : أرسل شخصاً كي ينظف الحجرة من هذه القاذورات .

كلوشيه : أية قاذورات ؟

لاندريو : هناك حيث اليوناني ينزف دماً ، انه شيء يثير الاشمئزاز .

كلوشيه : يجب أن لا تتظف الأرض من الدم فقد يفيد في التأثير على

الآخرين " (٣) .

(١) المصدر نفسه ، ص ٧٠ .

(٢) برتولد بريخت ، السيد بونتيلا وتابعه ماتى ، ترجمة : عبد الرحمن بدوي (الكويت : المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨٣) ، ص ٢٥٧ .

* جان بول سارتر : (١٩٠٥ - ١٩) ، فيلسوف فرنسي وروائي ومؤلف مسرحي وشخصية رئيسة في
الحركة الوجودية . ينظر : جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٥٠٠ .

(٣) جان بول سارتر ، موتى بلا قبور ، ترجمة : زهير طه البيومي (القاهرة : الناشر العربي ، ب.ت)
، ص ٦٨ .

الا ان رجال المقاومة لا يعرفون المكان ، وبعد ذلك يُلقى القبض على زعيم المعارضة (جان) الذي لم يكن احد يعرف شخصيته ، فقرر ان ينتحل شخصية زائفة كي يجعل رجال الحرس يفرجون عنه ، ليتمكن من تحذير باقي اعضاء جماعته ، وقبل ان يُطلق سراح (جان) يرشد زملاءه المسجونين معه الى التظاهر بالموافقة على ما يريده رجال الحرس منهم ، فيرشدوهم الى مكان ما على انه مكان (جان) حيث سيجد رجال الحرس هناك جثة رجل على انها جثة (جان) ، الا ان احد رجال الحرس يلغي الاتفاق وتقتل الخطة ، فيأمر باعدامهم رمياً بالرصاص سواء ارشدو عن مكان زعيمهم او لم يرشدوا (1) .

يبدو ان المسرحية قد عالجت قضايا مختلفة من حقوق الانسان ، اذ نجد ان رجال الحرس يعذبون رجال المقاومة بهدف انتزاع اعترافات عن مكان زعيمهم ، مما يشكل انتهاكاً لحق الانسان في المعاملة الانسانية و سلامة شخصه ، كذلك يبدو ان رجال الحرس كانوا يعتقلون الناس دون مسبب ، سوى انهم يبحثون عن زعيم المعارضة ، مما يشكل انتهاكاً لحق الانسان في الأمن ، ويمكن القول ان الانسان مسلوب جميع الحقوق في هذه المسرحية ابتداء من حقه في الأمن وسلامة شخصه وانتهاء بحقه في الحياة ، والدليل ان احد رجال الحرس يقرر اعدامهم وسلبهم حق الحياة ، لا لشيء سوى انهم اعتنقوا فكراً وعقيدة مخالفة لعقيدة السلطة الحاكمة التي لا تؤمن بحق الانسان في حرية الفكر والعقيدة .

(1) ينظر : عبد الغفور نعمة ، الاتجاهات المعاصرة في المسرح ، ط ١ (البصرة : مطبعة حداد

، ١٩٧١) ، ص ٥٤ .

اما مسرحية (في انتظار غودو) لـ (بيكيت) * والتي تتلخص في ان اربع شخصيات هم (فلاديمير و استراغون) ينتظران شخصاً ما ، اما (بوزو و لالكي) فأنتهما في الفصل الاول من المسرحية يكون (بوزو) هو السيد و (لالكي) هو العبد ، وفي الفصل الثاني تنقلب الادوار ويصبح (لالكي) هو السيد و (بوزو) هو العبد ، ذلك ان الجلاد يمكن ان يصبح الضحية ، كما ان الضحية يمكن ان يصبح جلاداً ، اما (فلاديمير و استراغون) فهما يتفرجان على هذه العلاقة من دون دهشة ، لانهما مشغولان بالاهم : انتظارهما غودو الذي لا يعرفانه (١) .

يبدو ان (بيكيت) اراد القول ان (فلاديمير و ستراجون) ينتظران قدوم (غودو) المخلص من كل الهموم والمعانات التي تعيشها الانسانية جراء انتهاك الإنسان لحقوق اخيه الانسان الآخر ، فهذا السيد (بوزو) يستلب حق الانسان الآخر (لالكي) في الكرامة و الأدمية ، وينقلب الامر بعد ذلك الى العكس ، ويبقى مع كل الذي يحصل (فلاديمير و ستراغون) ينتظران مجيء (غودو) كي يخلص الانسانية من كل هذه المعانات وتحل المساواة والعدل والاحترام الكامل لحقوق الانسان .

* صاموئيل بيكيت : (١٩٠٦ - ١٩٨٩) ، مؤلف مسرحي وروائي ايرلندي ، ولد في دبلن لأبوين انجليزيين ، تفوق في دراسته الجامعية ، عمل مدرساً للغة الانكليزية في باريس ، كتب معظم اعماله الادبية باللغة الفرنسية ، تعد مسرحيته (في انتظار غودو) من ابرز مسرحيات القرن العشرين واكثرها تأثيراً . ينظر ، جون رسل تيلر ، المصدر السابق ، ص ٥٨ .

(١) عصام محفوظ ، مسرح القرن العشرين : المؤلفون ، الجزء الاول ، ط ١ (بيروت : دار الفارابي

المبحث الثالث : عناصر المعالجة الإخراجية لقضايا حقوق الإنسان .

تبدأ عملية الإخراج عندما تكون هنالك فكرة ينبغي معالجتها مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الفكرة ومديات حقلها الدرامي وإمكانية تأثيرها في المتلقي ، فالمخرج هو الذي تقع عليه مهمة اختيار الفكرة والموضوع ومهمة المعالجة لتغدو عرضاً عياناً مشخفاً ضمن الزمان والمكان .

ان العرض المسرحي ليس عملاً درامياً بالمعنى الضيق ، انما هو عمل فني اجتماعي تعليمي في المقام الاول يعالج قضايا حقوق الانسان الاساسية عبر التصرف الفني الدرامي ، اذ ان المخرج ينبغي ان يكون على وعي بالحقوق الانسانية ، وان يكون على درجة عالية من القدرة على الاستقراء والتحليل ، وان يستند الى رؤية فكرية واضحة الى جانب ضرورة التوفر على شروط الخبرة والتمرس والقدرة الابداعية على البناء الفني والدرامي .

فالمخرج هو الذي يمتلك تراكماً معرفياً عميقاً في الثقافة والفلسفة والتاريخ والسياسة وحقوق الانسان الاساسية ، يتمكن من خلالها الى تحقيق القيمة الفنية الدرامية ورسالتها الفكرية ، وبذلك يحقق عمله قيمة فنية من جهة ، وقيمة انسانية من جهة اخرى ، ومع ذلك فانه ينبغي التفريق بين سرد الحقوق الانسانية شفاهياً وبين فهمها واستيعابها من خلال العرض المسرحي .

وبعد ان حاول الباحث بيان شيء عن قضايا حقوق الإنسان في ما تقدم ، يبقى الشيء المهم وهو كيفية المعالجة ، اي كيفية تعامل المخرج مع قضايا حقوق الانسان ، لتعميق الجانب الفكري والجمالية والاجتماعي ، فضلاً عن جانب العدالة الانسانية ، والتي تؤثر في المتلقي .

ان وسائل المخرج التي يعتمدها في تشكيل انساق العرض المسرحي والتي سيتناولها الباحث هي :-

اولاً : البنية البصرية / وتتكون من :

١. التمثيل / الشخصيات .
٢. الاضاء .
٣. اللون .
٤. الديكور .
٥. الاكسسوارات .
٦. الازياء .

ثانياً : البنية الصوتية / وتتكون من :

١. الحوار .
٢. الموسيقى .
٣. المؤثرات الصوتية .
٤. الصمت .

ان كل عنصر من تلك العناصر هو اداة فاعلة يستخدمها المخرج في عملية المعالجة الاخراجية ، وان تلك العناصر وان تمثل ذاتها فانها لاتعمل بشكل منفرد انما بارتباطها مع بقية العناصر الاخرى ، لكن لاغراض الدراسة سيقوم الباحث بدراسة كل عنصر على حدة .

البنية البصرية

التمثيل / الشخصيات

الشخصية يعرفها (ابراهيم حمادة) على انها " الواحد من الناس الذين يؤدون الاحداث الدرامية في المسرحية المكتوبة او على المرزح (المسرح) في صوت الممثلين " (١) .

الشخصيات في العرض المسرحي تؤدي دوراً رئيساً في البناء الدرامي ولا يمكن ان تُطرح الافكار الا عبر الشخصيات التي غالباً ما تمثل احداها او مجموعة منها وجهة نظر المؤلف فهم " يختلفون في شخصياتهم تبعاً للفضيلة او الرداءة " (٢) .

للشخصية مواصفات يحاول المخرج توظيفها بشكل يخدم العرض المسرحي ، ف " للشخصيات قوة الاقناع بالتجسيد ضمن افعالها الظاهرة او المخفية التي عادة ما تكون محسوسة بالصوت او الاشارة " (٣) ، ويقصد هنا افعال الشخصيات اي كانت انواعها الحقيقية او الخيالية يجب ان تكون مقنعة كتجسيد شخصيات الحكام والسلاطين المستبدين .

وعلى المخرج عندما يختار الممثلين ان يختار على اساس " نوع الشخصية وسماتها الملائمة وتفردها حسب الابعاء التي ستحملها بها ، ونوع الصراع وقوته " (٤) .

(١) ابراهيم حمادة ، المصدر السابق ، ص ١٨٥ .

(٢) ارسطو طاليس ، فن الشعر ، ترجمة : ابراهيم حمادة (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٣) ، ص ٦٧ .

(٣) عاطف وصفي ، الثقافة والشخصية ، ط ١ (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٥) ، ص ٤٤ .

(٤) مصطفى عبد السلام الهيتي ، عالم الشخصية (بغداد : مطبعة منير ، ١٩٨٥) ، ص ١٢٩ .

اما في المعالجة الإخراجية للشخصيات في العروض المسرحية يحاول المخرج القيام بـ " تسجيل كل الخصائص والصفات والافعال التي قامت بها في حياتها ويعمل على انتقاء الصفات السائدة للشخصية تبعا لهدف الفكرة الاساسية ، وانسجاماً مع تقنية الكتابة الدرامية " (١) .

ويبدو ان معظم الشخصيات في العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان تقسم الى شخصيات ظالمة نابعة من عمق التكبر والتسلط ، وشخصيات اخرى مظلومة ، مسلوقة من حقوقها الاساسية من قبل الشخصيات المتسلطة ، فضلاً عن وجود شخصيات تساهم في دفع الاحداث باتجاه الذروة .

الإضاءة

تعد الإضاءة من العناصر التشكيلية الهامة في المعالجة الإخراجية ، حيث تساهم في اضاءة الجو العام للحدث الدرامي ، وتساعد على تنوير المنظر أو المشاهد عن طريق نوعين من الإضاءة الطبيعية والصناعية ، اما معالجة الإضاءة في الاحداث الدرامية فهي تختلف باختلاف الانواع والاشكال ، فالإضاءة في العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان مثلاً تختلف عن الإضاءة في عروض اخرى ، و " الإضاءة في العروض الواقعية تختلف عن استخدام الإضاءة في العروض الخيالية ... وهكذا " (٢) .

وتكمن اهمية الإضاءة في العرض المسرحي في ان الصورة المرئية هي عبارة عن انعكاس الضوء من على الجسم المرئي ، أي ان بدون الضوء لا يمكن ان

(١) احمد محمد عبد الخالق ، الابعاد الاساسية للشخصية (الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٧) ، ص ٨٨ .

(٢) ينظر : د. محمد ياسر الخوالي ، وسائل استخدام منظومة الضوء في العرض المسرحي ، ط ٢ (بيروت : دار نوار للكتب والمطبوعات ، ٢٠٠٥) ، ص ٨٦ .

تتحقق عملية الابصار التي تتم من خلال سقوط الضوء على الجسم ثم ينعكس نحو العين التي تلتقط صورة ذلك الجسم .

اذن الاضاءة عنصر مهم يرتبط جدلياً بالصورة المرئية والتكوين وما يرتبط بهما من حركة الشخصيات داخل الفضاء وما يحويه المنظر من ديكورات واكسسوارات . فوظيفة الاضاءة الرئيسية تقوم على تحديد الاشكال في الفضاء لغرض توظيفها في العرض المسرحي لا يصال دلالة فكرية وجمالية .

كما تعمل الاضاءة على التعبير عن طريق " خلق جو الترقب والغموض في المشهد الدرامي ، فالاجسام الصغيرة على سبيل المثال يمكن ان تجذب الانتباه اذا توافرات لها اضاءة اعلى او لون انصح من الوان الاجسام المحيطة بها فالموضوع الانصح يبرز في الارضية المظلمة" (١) .

ولا يقتصر دور الاضاءة على هاتين الوظيفتين فحسب انما " اصبحت لها غايات فنية تتعدى توضيح الاشياء الى ما هو ابعد من ذلك من حيث خلق الجو واضفاء الجانب النفسي والطابع الزماني والمكاني للاحداث ، فأخذت وظيفتها في المسرح كلغة من لغات الرسم والتشكيل ، كونها تشكل عنصراً مهماً في بناء العرض المسرحي . وفي هذا الاطار ذهب (نيلمز) إلى أن الاضاءة المسرحية الجيدة تؤدي عدة وظائف في آن واحد ، وهذه الوظائف هي :-

- ١- تعطي الاضاءة الأنوار اللازمة لتحقيق أقصى ما يمكن من الرؤية .
- ٢- تساعد على تحديد الاسلوب .
- ٣- تساعد في السيطرة على المزاج .
- ٤- تسهم في اظهار الصورة المسرحية .

(١) د. سلمان عبود المالك ، التشويق ورؤيا الاخراج في الدراما ، تقديم : د. عبد الكريم السوداني ، ط ١

(القاهرة : الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠١) ، ص ٤٧ .

- ٥- نقل بعض المعلومات كإوقات النهار والطقس وغيرها .
- ٦- توزيع مناطق التأكيد ، فالضوء الساطع يُبرز الجسم ، والخافت يقلل من أهميته .
- ٧- تساعد الاضاءة في البناء أو التحفظ ، فلزيادتها تأثير قوي في البناء الأدائي وتقليله من وسائل الاحتفاظ به ^(١) .

ويوجد نوعان من الإضاءة المسرحية هما :-

- (١) الإضاءة العامة (Flood Light) ، ووظيفتها الانارة الشاملة ، وتستخدم دائماً لنشر الضوء على مساحة واسعة .
- (٢) والإضاءة المركزية (Spot Light) التي توجه الاضاءة إلى منطقة معينة على خشبة المسرح ، وتستخدم عادة لتحقيق مؤثرات خاصة ^(٢) .
- ولكل نوع من هذه الانواع تأثير معين في الموضوع المراد تجسيده وحسب ما تقتضي الضرورة الدرامية والرؤية الإخراجية لذلك .
- فمثلاً في العروض المسرحية الهزلية (الفارص) نجد ان الاضاءة تكون ذات مفتاح عالٍ ، نورها متوهج والظلال الشديدة قليلة . اما في عروض الميلودراما فعادة ما تكون الانارة ذات تباين شديد وفيها قطع بارزة من الضوء ويقع من الظلام .
- ويمتد تأثير ودور الاضاءة الى ابعاد حسية ونفسية تنعكس على المتلقي حسب الماهية التي يضعها المخرج لكل نوع من انواع الاضاءة المستخدمة " فالإضاءة على درجة كبيرة من الأهمية في توصيل الحاجة النفسية ، لكنها يمكن ان تكشف

(١) ينظر: هيننج نيلمز، الإخراج المسرحي ، ترجمة : أمين سلامة (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦١) ، ص ص ٣٨٥-٣٨٦ .

(٢) ينظر: جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، ترجمة : نهاد صليحة ، ط ١ (الجيزة : عربية للطباعة والنشر ، ٢٠٠٠) ، ص ١٥٣ .

فقط عن عملية محدودة من المعلومات القصصية المباشرة" (١) . اي ان دور الاضاءة لا يعمل على الكشف عن المعلومات منفرداً بل بالتعاون مع عناصر اخراجية اخرى تتكامل فيما بينها لتعطي المعنى العام للعرض المسرحي .

ونلاحظ في معظم العروض ذات الطابع الاجتماعي ان الاضاءة تلعب دوراً بارزاً في التاكيد على الشخصيات او الاشياء التي يراد التركيز عليها ، كما ان لدورها في اضاءة المعنى الحسي عند المشاهد مساحة كبيرة من التأثير التي يعتمد عليها المخرج في معالجة قضايا حقوق الانسان اخرجياً ولتوصيل المعنى عبر اضاءة صفة معينة او اسلوب معين للقضية الانسانية حيث ان " هنالك اساليب متعددة في الاضاءة والاسلوب المستخدم عادة يرتبط تماماً بموضوع وجو المسرحية" (٢) .

فالموضوع هو الذي يفرض على المخرج اسلوب الاضاءة المستخدم في العرض ، اذ ان من اهم ما يميز الاضاءة في اشتغالها في الفضاء هو الايحاء بدلالات متعددة ، فقد " استخدم المخرجون الظلمة اللايحاء بالخوف ، والشر ، والمجهول ، والبؤس . والنور يوحي عادة بالامان ، والفضيلة ، والحقيقة ، والفرح" (٣) .

حيث عمد المخرجون الى استغلال الصفات السيكولوجية لدى الانسان من شعور تجاه الظلمة والنور في ايصال تلك الايحاءات والتأثير فيها فنياً في العروض

(١) جلال جميل محمد ، مفهوم الضوء والظلام في العرض المسرحي (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٢) ، ص ٨٧ .

(2) Neil Fraser , Stage lighting design (Berkshire : British library , 2003) . p 198 .

(٣) جلال جميل محمد ، المصدر السابق ، ص ٤٢ .

المسرحية ، كما تستخدم للدلالة على القلق لا سيما في استخدامها بشكل غير مستقر ، فضلاً عن دورها في خلق الترقب والغموض عبر التحكم في شدة الضوء . وللإضاءة دلالة زمانية ومكانية ، فهي أساساً تكشف لنا المكان و ما يحتويه اذ يمكن الاستدلال على المكان عبر الإضاءة و تدل ايضاً على الزمان مثل اوقات النهار و الليل (اضاءة الشروق والغروب) وتلعب الإضاءة دوراً مهماً في دعم عنصر الصراع الدرامي عبر تناقض الضوء مع الظل اذ ان التناقض يمثل الصراع بين الخير والشر .

وقد أُدخلت التقنيات التكنولوجية الحديثة المتمثلة بالحاسوب في المعالجات الضوئية للمشاهد عبر استخدام البرمجيات ذات الابعاد الثلاثة فهي تساهم في اضاءة مساحة جمالية و فنية على الحدث ، لاسيما " اذا رافقت الإضاءة انواعاً من المؤثرات التصويرية الميكانيكية مثل الدخان ، المطر ، الضباب ، الغبار ، الثلوج" (١) ، فالجمع بين المؤثرات الضوئية الالكترونية مع المؤثرات الضوئية الميكانيكية ينتج عنه معالجة خلاقية للإضاءة بوساطة " الاستخدام الامثل للإضاءة عندما تستطيع تعميق احساس أو شعور ما نحو موضوع معين و هي تؤدي وظيفتها الاساسية" (٢) .

ومما تقدم يرى الباحث لجوء المخرجين الى استغلال كل ما تمتاز به الإضاءة من صفات وخواص في معالجة قضايا حقوق الانسان اخراجياً واعطاء الاحساس بالراحة تجاه عناصر الخير والامن والسلام ، او الاشخاص الذين يمثلون العدل والمساواة واحترامهم لحقوق الآخرين ، ومن ثم اظهار نقيض ذلك الشعور عند اظهار الاشخاص الذين يمثلون الشر والتسلط ، او حتى عند اظهار مكان تواجدهم

(١) هاني عبد علي الركابي ، المؤثرات التصويرية ، ط ١ (بغداد : دار المدى ، ٢٠٠٢) ، ص ٥٢ .

(٢) اكرم اليوسف ، الفضاء المسرحي ، ط ١ (دمشق : دار المغرب ، ١٩٩٤) ، ص ٥٧ .

إذ يعمل المخرج على إيصال شعور بعدم الارتياح أو عدم الاستقرار للمشاهد عند إظهار ذلك الجانب في العرض المسرحي من خلال التنوع بأستخدامات الاضاءة .

اللون

يحتل اللون احد عناصر المعالجة الاخراجية بعد امتزاجه بالاضاءة ، اذ ان علاقة اللون بالاضاءة ، علاقة مترابطة فلا يوجد لون بدون اضاءة ، و ليس هذا فحسب ، بل و له علاقة بالأشكال ايضاً ، وللون أهمية وطاقه تعبيرية اذ " أن كل مظهر مرئي يرجع الفضل الى وجوده الى الاضاءة و اللون " (١) ، لان اللون هو تفاعل يحدث بين شكل من الاشكال و بين الاشعة الضوئية الساقطة عليه التي بها نرى الشكل و ما اللون الا المظهر الخارجي للشكل ، فاللون أحد أهم العناصر الداخلة في التكوين الفني اذ " أن معرفة اللون و خواصه لا يمكن أدراكها بعيداً عن كونها ظاهرة فيزيائية مصدرها الضوء و المرئيات في الطبيعة لان كل لون يحمل تردداً معيناً يتأثر به البصر وبالتالي دراسته كصيغة لها القابلية على امتصاص الالوان وعكسها " (٢) .

وتقسم الالوان الى صنفين ، الالوان الباردة و الحارة ، ف" الالوان الباردة عموماً (الازرق - الاخضر - البنفسجي) تميل الى الايحاء بالسكينة والاستعلاء والهدوء ... الالوان الحارة (الاحمر - الاصفر - البرتقالي) توحى بالعدوان والعنف " (٣) ، ويكون اللون الاحمر اكثر اثارة لتحسس المتلقي واكثر تحفيزاً ، لذا

(١) نجوى صديق الحمامي ، ((المعالجة والاستخدام الفني للون لدى الفنان فائق حسن)) ، مجلة الاكاديمي (بغداد) ، العدد ١٥ ، ١٩٩٦ ، ص ٣١ - ٣٥ .

(٢) د. محمود يعقوبي ، خلاصة الميتافيزياء ، ج ٢ (القاهرة : دار الكتاب الحديث ، ٢٠٠٢) ، ص ٤٧ .

(٣) عبد المطلب الجاسم ، ((الدلالات الرمزية للالوان في لوحات معرض دمشق الدولي)) ، مجلة الحياة التشكيلية (دمشق) ، العدد ٣١١ ، ١٩٩٤ ، ص ٢٣ - ٢٤ .

فقد استخدم المخرجون هذه الالوان وفقاً للأحاسيس التي يمكن ان تثيرها ووفقاً لمجرى الاحداث وطبيعة الموضوع ومكان الحدث .

وقد ارتبطت الالوان منذ القدم بدلالات ورموز ومعان ، ألفها الإنسان ضمن بيئة و كان لها تأثير قوي عليه وما زال يستخدمها في تشبيهات مجازية عديدة تذكرها معظم المصادر الفنية ، ف" الاصفر يدل على الاشراق لارتباطه بضوء الشمس أو النار وعند اختلاف درجاته تختلف معانيه ، كما هي بقية الالوان ، فقد يعني الخداع ، و الحسد ، والخيانة ، واللون الاحمر اكثر الالوان اشارة وذو دلالة على العاطفة القوية أو الغضب أو الخطر والازرق يرمز الى الجانب الروحي والحذر والاخلاص والبذل ، والاخضر الذي يعد من اكثر الالوان هدوءاً و يرمز الى الصدق والنضوج والسلام واللون الابيض هو الاكثر نورانية وصفاء ونقاء وبراءة اما اللون الاسود فهو لون مظلم ارتبط بمعان كئيبة ومحزنة ومخيفة ، بينما تتدرج الالوان الرمادية بمعانيها و بصورة نسبية بين دلالات اللونين الاسود والابيض" (١) .

ويمكن احياناً استخدام اللون للتعبير عن الزمان وانتقال الاحداث من الماضي الى الحاضر اذ تتم المعالجة من خلال اللونين الابيض والاسود دلالة على الزمن الماضي ولكن يمكن أن تستثنى هذه القاعدة اذ أن لكل قاعدة استثناءاتها وذلك بحسب ما تتطلبه رؤية المخرج ومعالجته للألوان . وللون ايضاً دلالات رمزية فعلى سبيل المثال الحمامة البيضاء تدل على السلام .

ويدل اللون ايضاً على المكان فقد تختلف الالوان الموجودة مثلاً في داخل البيت عن الالوان الموجودة في الزنزانة فالأخيرة قد تميل الى الالوان الداكنة اذ توحى بالعزلة والغربة الموحشة وهي تختلف ايضاً - الالوان - من الحضر الى الريف لكل مكان أو بقعة من الارض الوانها المميزة التي يمكن الاستدلال عنها

(١) المصدر نفسه .

وعن بيئتها ويمكن معالجتها في العروض المسرحية التي تمتلك الخاصية الاجتماعية ، فان الالوان المستخدمة تكون ذات خصوصية لاسيما بارتباطها بالديكور والاكسسوار والازياء والشخصيات التي تختلف بالطبع عن الاعمال الدرامية الاخرى .

ويمكن للالوان ايضاً أن تخلق صراعاً نفسياً من تقابل الالوان المضادة في العمل الفني كأن يكون اللون الابيض واللون الاسود فـ " المشهد الذي تتخلله حالات اضطراب نفسي بإمكان زيادة قوة التأثير فيها عن طريق استخدام الالوان ، فتضارب الالوان كخلفية للممثل تعكس حالته النفسية دون اللجوء الى تعبير جسماني ، فاللون في هذه الحالة ايضاً وسيلة لتطوير التعبير وتفعيله وهو بذلك يصبح جزءاً من الحدث و الفعل الدرامي" (١).

الازياء

تعد الازياء المسرحية إحدى العناصر البصرية الاساسية في المعالجة الاخراجية كونها تؤدي وظائف مهمة ، عبر تنوع دلالاتها حينما تصبح جزءاً حياً من شخصية الممثل المسرحية ، وبذلك فالازياء المسرحية تؤدي دوراً درامياً مهماً ، لاسيما اذا ارتبطت بغيرها من مكونات العرض لتشكل وحدة بصرية واحدة .

فالازياء عنصراً لا يقل أهمية عن بقية العناصر في المعالجة الاخراجية ، كونها تشكل توافقاً ملحوظاً مع طبيعة الديكورات والشخصيات ومن ثم ينبغي على المخرج ومصمم الازياء العمل على تحقيق اقصى حالات الانسجام والتوافق بين الازياء و الديكورات وطبيعة الشخصيات بهدف خلق تكاملية في العرض المسرحي. اذ لايمكن معرفة الشخصية بشكل واضح دون التعرف اولاً على طبيعة الزي الذي ترتديه ، فالحالة النفسية او الوضع الاجتماعي وكذلك طبيعة العرض

(١) فرج عبود ، علم عناصر الفن ، ج ٢ (ايطاليا : مؤسسة دولفين ، ١٩٨٢) ، ص ٢٧٧ .

المسرحي وماهية الشخصية ، كلها معلومات يستطيع الزي الكشف عنها او التعرف عليها من خلال عملية التميز في معالجة الزي وتأتي بسبب التوظيف المتقن الذي يعمل على تأسيس المعنى وانتاجه ليرافق البعد الاجتماعي والنفسي طالما ان من الوظائف الاساسية والمهمة للأزياء هي " الوظيفة الدلالية : فالإنسان يلبس كي يمارس نشاطه الدال " (١) .

وليس هذا فحسب ، بل أن الازياء تعطينا مدلولات متنوعة فقد ترمز الى :-

- الحقبة التاريخية : (الزي الاغريقي ، القرون الوسطى ، ... الخ) .
- الديانة : (ملابس الكهنة و رجال الدين المسلمين ... الخ) .
- المهنة : (زي جامعي لطلاب ، ملابس العسكر ، الملابس فخمة للحكام والسلطين ، ... الخ) .
- المستوى الطبقي : (بدلات السموكن للاغنياء ، بدلات الزفاف المرصعة بالماس للبرجوازيات) .
- القومية أو الجنسية : (الجلابية الواسعة لفلاحي صعيد مصر ، العقال واليشماغ للقبائل العراقية ، البنطلون الواسع للشاميين ، التتورة الرجالية للاسكتلنديين ، ... الخ) (٢) .

وتضفي الازياء طابع التميز والزينة على للشخصية والموضوع ، وهي وسيلة تعبير في المسرح ، اذ يمكن لها ان تقدم معلومات مستقلة عن الشخصية التي ترتدي تلك الازياء ، فنوع الملابس ولونها وشكلها وطرزها ، كل له تاثير وله معنى يختلف باختلاف تلك المتغيرات حيث ان كل عرض مسرحي يتطلب ان تتصف

(١) صلاح فضل ، النظرية البنائية في النقد الادبي (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٧) ، ص ٢٥١ .

(2) See : Erik f. derwee , essentials fashions design , 1st ed. (London : labors press , 2007) , p 143 .

ازياؤه بصفات تميزه عن ازياء العروض الاخرى ، حيث " تعبر الازياء عن طباع وابعاد الشخصية ، ومنزلتها الاجتماعية والهوية التي تحملها تلك الشخصية والوضع الاقتصادي الذي تعيشه تلك الشخصية " (١) .

وتعطي الازياء ايضاً ابعاداً سيكولوجية للشخصية ، فنوع ولون الازياء وطبيعة الفصال ونوع النسيج المستخدم وحجم الملابس تتكامل فيما بينها لتعكس ابعاداً سيكولوجية للشخصية ، من حيث طبيعة سلوك الشخصية وما تضره من افعال تجاه الآخرين ، كما تعطي فخامة الملابس دلالة على التسلط والتكبر على الآخرين ، اما كثرة الالوان فقد تعطي ايحاءً ودلالة للعداء الذي تحمله الشخصية ، كما تعمل على اظهار كل طرف من اطراف الصراع في العرض المسرحي إذ يمكن ان تعمل الازياء على التمييز بين طرفي الصراع ، باستخدام كل الدلالات التي امتازت بها الازياء في " اعطاء كل طرف من اطراف الصراع المعاني الشكلية والسيكولوجية التي تدل على ماهية او مكانة اطراف الصراع " (٢) .

والازياء يمكن ان تعبر عن الصراع الدرامي عبر تناقض الالوان في الملابس فهناك الالوان الحارة والباردة ، اللون الابيض والاسود وهي دلالة سايكولوجية تؤثر في المتلقي اذ " يكتسب عنصر الملابس اهمية من الاضافات التعبيرية التي تسهم في ايصال مضمون الموضوع ، فهي تبرز حركة الممثل وتظهر لنا الاتجاه الفني للاخراج " (٣) .

(١) تحية كامل ، المؤثرات غير المرتبة على الازياء (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠) ، ص ٦٧ .

(٢) م.ن. ميرنا لوف ، تاريخ الازياء المسرحية ، ترجمة : آنا عكاش (دمشق : وزارة الثقافة ، ٢٠٠٩) ، ص ٢٥٥ .

(3) See :Bill vanlair , theatrical effects , 4th ed. (new york : freeway publish center , 2005) , p 175 .

فالازياء في العروض المسرحية " تساعد على ابراز الشخصية والموضوع ومعالم الجمال وزيادة الجاذبية وقوة التأثير في الاخرين اضافة الى استخداماتها للدلالة على المراكز الاجتماعية الثقافية للأفراد" (١) .

وتكمن خطورة الازياء في المنجز الابداعي في كون الازياء تمتلك مدلولاً مباشراً يحيل الى الهوية القومية للشخصية وكذلك الدينية ، فضلاً عن طبيعة المهنة التي تمارسها ومكمن الخطورة يأتي عندما تقوم الشخصية بفعل ما فأن الزي سيجعل المتلقي يحقق عملية الربط في مرجعية او قومية او عقائدية هذه الشخصية ، وهذا مانراه كثيراً في العروض التي تتناول نبذ العنف موضوعاً لها ، اذ نجد ان اللباس الابيض القصير الذي يتميز به معتقو الحركة الوهابية قديماً وحديثاً اصبح احدى الدلالات للفكر الارهابي فلا يحتاج المخرج اي جهد لأبلاغ المتلقي حقيقة هذه الشخصية او عقيدتها او مكانها طالما ان الزي يحيل الى ديانتها وقوميتها وعقيدتها ، وهنا مكمن الوظيفة التعبيرية للزي ، فضلاً عن القدرة الهائلة في اصال المعلومات ، لأن الزي بنية علامية تستطيع شرح وتفسير مكوناتها بسهولة ، فقد نجد الزي يعبر عن طبيعة الزمن المهيمن ، فالازياء التاريخية مثلاً للأشوريين والفرعنة تحيل الى زمن هاتين الحضارتين او زي رعاة البقر المتميز يحيل المتلقي الى هيمنة الزمن الغربي الامريكي في القرنين الماضيين ، وهكذا فأن للزي هذه الامكانية على اصال المعلومات . وقد يتم توظيف الازياء لأظهار وابرار بعض القيم مثل (الغنى او الفقر ، السلطة او العبودية) وقد يكون الزي وسيلة للجذب وتحقيق عنصر الاغراء ، إذ ان " الملابس ليست عنصراً من العناصر الاضافية

(١) فرانك م. هويتنج ، المصدر السابق ، ص ٧٨ .

ولكنها عنصر جوهري" (١) ، لأنها تساعد على إبراز فعل الشخصية وتعمق من مدلولها الفكري والحركي .

وبذلك فإن الأزياء المسرحية تمنح الشخصية ملامحها الإنسانية ، مما يهيئ للمتلقي التمييز بين المستويات الاجتماعية للشخصيات ومعرفة القومية التي تنتسب إليها ، وقد تسهم الأزياء وألوانها في الدلالة على الحالة الشعورية لمن يرتديها ، وللازياء " وظيفة جمالية تساهم في تشكيل الصورة النهائية العامة للعرض ، هذا بالإضافة إلى طاقتها الإشارية التي تساهم في الإفصاح عن معاني الأحداث ودلالات الشخصيات" (٢) .

يبدو ان الزي في العروض المسرحية ليس مجرد شكل خارجي لكنه احد المفاتيح المهمة التي يمكن من خلالها الدخول الى اعماق الشخصية والتعرف على افكاره ونظم حياته الاجتماعية والنفسية والسلوكية ، ومدى احترامه لحقوق الانسان . وان الزي في العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان ، يمتلك حضوراً فاعلاً ومؤثراً ، لان الأزياء في مثل هذه العروض يعتمد على نوعين من الأزياء ، يمثل النوع الاول الزي الذي يرتديه المنتهكين لحقوق الانسان ، وهنا ينبغي ان يكون التعامل مع الزي بشكل ذكي للتعبير عن البعد الفكري والاجتماعي للشخصيات المتسلطة ، اما النوع الثاني فيكون للذين يعانون الحرمان من الحقوق الاساسية للانسان بسبب سياسات الحكام والتمسطين ، وهنا ينبغي ان يكون الاهتمام بهذا الزي ليعبر عن القيم الفكرية والاجتماعية للشخصيات ، اي ان الصراع في الدراما

(١) ماركو فردوني ، الموضوعات والأزياء في الافلام ، ترجمة : طه فوزي (القاهرة : المؤسسة المصرية

للتأليف والنشر ، ب ت) ، ص ٧ .

(٢) جوليان هلتون ، المصدر السابق ، ص ١٦٧ .

المسرحية التي تتناول قضايا حقوق الانسان يبدأ من طبيعة الازياء التي ترتديها الشخصيات .

الاكسسوارات

والمقصود بها مكملات المنظر الموجودة داخل الفضاء المسرحي كقطع الاثاث و المراوح والسلاسل الحديدية والمشانق والسياط ... الخ ، والادوات التي تفسر الاشياء وتعطيها معاني معينة .

وهذه الاشياء او الموجودات تستخدم للإيحاء مثلاً بالوضع المادي او الاجتماعي او العلمي فمثلاً يمكن ان توحى بالوضع الارستقراطي لشخصية ما من خلال وضع بيانو فاخر مع جهاز هاتف متميز مع تمثال نادر وهكذا . كذلك توحى بالوضع المزري ومدى استلاب الانسان من ابسط حقوقه الاساسية من خلال وضع سلاسل وسياط وغيرها من ادوات التعذيب ، لتعطي دلالة ان الانسان يعيش وسط حياة مسلوب الحرية والارادة والامن الشخصي فيها .

وتقسم الاكسسوارات الى ثلاثة اقسام :-

(١) اكسسوارات يدوية (ثابتة) : وهي الاشياء التي يستخدمها الممثل كالمنديل

، السكائر ، الكتب ... الخ .

(٢) اكسسوارات ثابتة : وهي الاشياء الثابتة التي لا تستخدمها اليد في تناول

كمطفئة السكائر والكراسي والطاولة ... الخ .

(٣) اكسسوارات التزيين : وهي متمثلة بالصور المعلقة والستائر

والساعات.. الخ" (١) .

ولاعطاء مثالاً على المعالجات الإخراجية للاكسسوارات ، فحقيبة الاستاذ الجامعي هي جزء من زيهِ الجامعي الرسمي أو مظهريته كأستاذ وهي شيء طبيعي ومكمل

(١) د. حمادة ابراهيم ، التقنية المسرحية (القاهرة : مكتبة الأنجلو ، ب ت) ، ص ١٣٧ .

لمظهره العام ولكنه عندما ينساها في بيت عاهرة تصبح لها مدلولات متعددة" (١) .

ان استخدام الاكسسوارات يمكن أن يؤدي عدة وظائف مهمة اذ يمكن ان تحدد الزمان والمكان ومعالهما كما في استخدام الساعات الجدارية مثلاً لتحديد الوقت أو النظارة الطبية لتحديد عمر الشخصية ، كذلك يمكن ان تكشف الاكسسوارات عن احداث ماضية واحداث ستقع في المستقبل ، فمثلاً " عندما نشاهد سلاح ناري في استهلال المسرحية ، ذلك دلالة على ان جريمة قتل ستقع في وسط او نهاية المسرحية" (٢) ، فضلاً عن ارتباطها بالشخصية اذ تساهم في دفع الاحداث من خلال تأويل المتلقي لمدلولات الاكسسوارات ، اذ تدل على :-

- التمييز العنصري للشخصيات : وذلك من خلال الاكسسوارات التي ترافق الشخصية (قبعات ، حلي ، ... الخ) .
- المستوى الاقتصادي للشخصية : مثل (منضدة طعام في صالة فاخرة ، مجموعة من التحف ، اللوحات الفنية النادرة) .
- التكوين النفسي للشخصية : يوصف الديكور الثابت أو المتحرك على انه حاملاً للعلامات والشفرات التي يحاول المتلقي فك رموزها ، فالمائدة المستديرة توحى بالمساواة والعدالة اذ لا يهيمن أي كرسي على الاخرين" (٣) .

(1) See : frawle m. hawan , additional things on subjects truth ,1st ed.

(lweziana : rosefilt president press , 1997) . p 43 .

(٢) ينظر : ستوارت كريفش ، صناعة المسرحية ، ترجمة : د.عبد السلام معتصم الدباغ (بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٧) ، ص ٦٦ .

(٣) ينظر : حسن الحداد ، الصورة والمعنى الواضح ، ط ١ (الجيزة : مطبعة الثقافة الحديثة ، ١٩٩٣) ، ص ٦٥ .

تحظى الملحقات أو الإكسسوارات المسرحية بوظائف متعددة في العرض المسرحي ، فهي تمثل الأدوات التي تستخدم من قبل الممثل في العرض المسرحي ، وينبغي على المخرج والمتخصصون تثبيت ما يلزم للعرض من ملحقات واكسسوارات ومحاولة احضارها في الوقت المناسب ، كي يقوم الممثلون بالتدريب على أسلوب التعامل معها حتى لا يصبح استخدامها عبئاً ثقيلاً على الممثل في يوم العرض .

وتكتسب الاكسسوارات دلالاتها بمجرد وجودها في الفضاء المسرحي واستخدامها من قبل الممثل في العرض المسرحي ، حيث لا يمكن إنكار الوظائف السيميائية المتعددة للأكسسوارات والتي تحققها في العرض المسرحي ، فقد أخذت الاكسسوارات المسرحية وظائفها من خلال القيام مقام ملحقات من الواقع ، اذ " يمكن أن تكون فهرساً أو أيقونة أو رمزاً " (١) ، كالسرج مشيراً إلى الحصان دون أن يكون هنالك تشابه بينهما ، أو كحزام العفة الذي ترتديه (دزدمونة) في عرض مسرحية (عطيل) الذي أخرجه (طلعت السماوي) * ، وقد تأتي أيقونة لشيء ما ، فهي مصممة لتتشابه مع شيء ما من الواقع أو تحل محله ، و " يمكن للأداة المسرحية أن تكون رمزاً في واقع مادي أو معنوي كأن يكون علماً أحمر رمزاً للثورة " (٢) .

وتمارس الملحقات المسرحية دوراً هاماً في تحقيق الحيوية وقوة التعبير في الصورة المسرحية لاسيما اذا كان المخرج موفقاً في اختياره للملحقات التي تتناسب

(١) ينظر: آن أوبرسفيد ، مدرسة المتفرج : قراءة المسرح ، ترجمة : حمادة ابراهيم وآخرون ، ج ٢)

القاهرة : مطابع المجلس الاعلى للآثار ، ١٩٩٦) ، ص ١٢٦ .

* المخرج طلعت السماوي : ولد في مدينة الحلة عام ١٩٦٧م ، وجد لنفسه خصوصية في حركة الجسد

من خلال استخدامها في التعبير عن قضايا هموم الانسان ، يعمل حالياً في احدى معاهد الدراما في

السويد . ينظر : سميرة علي مندي ، ((عراقيون في المهجر)) ، مقال منشور على شبكة الانترنت

بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٨ ، على موقع www.iraqhurr.org

(٢) آن أوبرسفيد ، المصدر السابق ، ص ١٢٨ .

مع حقيقة الأحداث وجوهر الصراع ، إذ أنه من المفترض أن تحقق الملحقات بعداً رمزياً ودلالياً يصب في روح العرض ، ويكون سبباً من أسباب نجاحه .
وتتمتاز الملحقات بخفة وزنها ، وقدرة الافراد على حملها وتبادلها و " عادة ما يشكل انتقالها من شخص لآخر تطوراً في الحكمة " (١) ، وقد يوظف بعضها احياناً لتتحول إلى عنصرٍ فاعلٍ مؤقت كما " في مسرحية داريوفو (لا استطيع الدفع بل وارفض الدفع) ، حيث تقوم ساعة الحائط بوظيفة مهمة في مجرى الأحداث فتتحول إلى أحد عناصر المسرح ، وقد تتحول بعض الملحقات إلى مصدرٍ للإضاءة أو جزءٍ من الملابس " (٢) .

الديكور

الديكور في المسرح يعني " المنظر المصنوع داخل الفضاء وبكل ما يشتمل عليه من محتويات ومستلزمات مثل قطع الاثاث والستائر والخلفيات والاشكال المصنوعة من الاخشاب (مثل الغرف والابواب والنوافذ والسلالم) وغيرها " (٣) .
وهناك تعريف اخر للديكور بانه " القطع المصنوعة من الخشب والقماش او نحوهما ، والمقامة في الغالب فوق المسرح ، لكي تعطي شكلاً لمنظر واقعي او خيالي ، او منهما معاً ، على ان ترتبط احياءات هذا المنظر بمدلولات المسرحية المعروضة " (٤) ، اي ان الديكور المسرحي ليس فناً منفرداً بذاته ، بل يندمج مع

(١) جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، ترجمة : د. نهاد صليحة ، ط ١ (الجيزة : عريية

للطباعة والنشر ، ٢٠٠٠) ، ص ١٦٢ .

(٢) ينظر: المصدر نفسه ، ص ١٦٣ .

(٣) د. غالب الحسون ، مراحل الانتاج والاخراج المسرحي (جدة : دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة

، ١٩٨٨) ، ص ١٧٧ .

(٤) د. ابراهيم حمادة ، المصدر السابق ، ص ١٦١ .

الفنون الأخرى كالموسيقى والأضاءة والتمثيل ... الخ لخدمة المخرج على معالجة النص المسرحي .

فالديكور هو ما ينفذه السينوغراف بناءً على توجيهات المخرج كي يوهم المشاهد بأنه داخل موقع جريان الأحداث ، حيث يخضع الديكور المسرحي لشروط ومتطلبات يفرضها الإنتاج وطبيعة العرض المسرحي .

والديكور له وظائف ودلالات ينبغي على المخرج من وضعها في الاعتبار أثناء معالجته للنص المسرحي ، فهو يرتبط بالشخصيات و الأحداث بعلاقة جدلية تعمق معنى العرض المسرحي ، فضلاً عن أنه " يساهم في خلق المتعة البصرية والتعبير عن الجو النفسي العام " (١) . ويشترك الديكور في تكوين الأحداث وذلك من خلال ارتباطه بالشخصيات والأزياء والاكسسوارات والأضاءة .

والديكورات ترتبط بالمعنى العام وبالشخصية فضلاً عن تأثيرها على الجو النفسي العام الذي ينعكس من تلك الديكورات وليس مجرد كتل موضوعية جامدة لا قيمة لها فكل شيء يظهر على الخشبة قيمته المعبرة التي تحمل دلالة وظيفية ، وجمالية معبرة ونابعة من تلك الديكورات التي تساعد في بناء الأحداث .

إن الغرض الأساسي من إقامة الديكورات هو " خلق المكان الذي تدور فيه الأحداث ، فمثلاً (محكمة - سجن - غرفة - ومقهى - ومكتب) واضفاء الإيهام على المكان وتهيئة الجو والظروف المناسبة لمتطلبات العرض المسرحي من منقولات أو اثاث أو انشاءات " (٢) ، فكل مكان له خصوصيته وفقاً للرؤية الإخراجية ولمجريات الحدث ، وهناك عدة وظائف يقوم بها الديكور أهمها " اظهار طابع

(1) David welker , Theatrical set design (Boston : ALL Yn and Bacon , 1979) , p 21 .

(٢) ينظر : سامي عبد الحميد ، ((بدائل المناظر المسرحية ودورها في الاقلال من نفقات الإنتاج)) ، مجلة الاكاديمي (بغداد) ، كلية الفنون الجميلة ، العدد ٧ ، ١٩٩٤ ، ص ٧٣ .

العصر والهوية والقومية ، اظهر المنزل الاجتماعي ، اظهر طبيعة الشخصيات وامزجتهم "(1) ، فمثلاً يمكن للمخرج ومن خلال الديكور ان يعرف المشاهد بمكان الحدث كأن يكون مدينة او ريف او سجن او محكمة ، كما يمكن للمخرج ان يفصح ومن خلال الديكور ايضاً عن المكانة الاجتماعية للشخصيات من خلال المكان الذي يعيشون فيه ونوعية الاثاث والموجودات ومدى اناقته ، واسلوب ترتيبها داخل الفضاء .

كما يمكن للمخرج ومن خلال الديكور ان يظهر الوضع النفسي للشخصيات والاشارة لامزجتهم من خلال نوعية الديكور والوانه كما ان تفاصيل الديكورات يمكن ان توحى بمعانٍ رمزية او تعبيرية تنعكس على الشخصيات التي يحتويها ذلك الديكور . فمثلاً عندما يُظهر المخرج احد الشخصيات وقد ازدان الفضاء بلوحات الزهور الملونة والمناظر الطبيعية مع الوان بقية الاثاث الزاهية فربما بذلك دلالة على تمتع تلك الشخصية بأغلب حقوقها الانسانية .

ويمكن ايضاً ان يعطي احساساً او اشارة بالحرية او العبودية ، وهذا النوع من الديكورات يمكن ان " يساهم في التغطية والتجميل والايحاء بالحالة النفسية "(2) .

إن وظيفة الديكور هي ترجمة معطيات النص ترجمة صورية تعبر وبشكل منظور عن الجو الروحي للأحداث ضمن أسس فكرية وعاطفية وجمالية ، إذ يقوم عمل مصمم الديكورات على عددٍ من المرتكزات الأساسية كاستخدامه لعناصر خفيفة صغيرة الحجم في بنائه للديكور ، وذلك من أجل سهولة النقل ولكي تأخذ

(1) فرج عبود ، علم عناصر الفن ، ج ٢ (ايطاليا : مؤسسة دولفين ، ١٩٨٢) ، ص ٥٣٢ .

(2) John Dolman , The art of play production (New York : Harptar , Brothers ,
نقلًا عن : د. احمد سلمان العطية ، الاتجاهات الإخراجية الحديثة . p.p. 292 – 293) ، (1946)
وعلاقتها بالمنظر المسرحي ، ط ١ (عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠١٢)
، ص ١٩ .

مكانة محدودة لا تسمح بتسبب الازدحام على المسرح ف " ما يهم في تصاميم مناظر المسرح الحديث هو الاستخدام الملائم للفراغ وتلبية المتطلبات المختلفة للحدث والحركة" (١).

يبدو ان الديكور في العروض المسرحية عموماً ، والعروض التي تعالج قضايا حقوق الانسان خاصةً ، يمتلك حضوراً فاعلاً ومؤثراً ، لان الديكور في مثل هذه العروض يرسل شفرات صورية تحاكي الظروف التي يعيشها الانسان المسلوب الحقوق الاساسية ، من اجل ابراز المغزى العام وبالشكل الذي يساهم في الاندماج بين المتلقي والعرض المسرحي .

(١) ينظر : هارولد كليرمان ، حول الإخراج المسرحي ، ترجمة : ممدوح عدوان ، ط ١ (دمشق : دار

دمشق للطباعة والنشر ، ١٩٨٨) ، ص ٦٧-٦٨ .

البنية الصوتية .

الحوار

الحوار في طبيعة الحال هو عبارة عن لغة منطوقة وهذه اللغة تتكون من مجموعة من الكلمات التي يراد لها التعبير عن معنى محدد وربما تعطي الكلمة الواحدة معانٍ متعددة ولكن السياق اللفظي التي ترد فيه يحدد للسامع نوع الدلالة ، فاللغة عند (ارسطو) هي " التعبير عن افكار الشخصيات بواسطة الكلمات " (١) ، لذلك فإن اللغة المنطوقة تشكل ركناً اساسياً في العرض المسرحي ، فمن خلالها تستطيع الشخصيات التعبير عن افكارها بواسطة الحديث الذي تتبادله الشخصيات في العرض المسرحي والذي يكون نابعاً عن الشخصية ومتماشياً مع خواصها ، او هو المحادثة بين شخصين او اكثر في العرض المسرحي او غير ذلك .

فالحوار في العرض المسرحي يتميز بخصوصيات وخواص تميزه عن بقية انواع الحوارات والتي من خلالها يقوم باداء وظيفته في العرض المسرحي ومنها :-

- ١- ان يدفع الى تطوير الحدث الدرامي .
- ٢- ان يعبر عن ما يميز الشخصية من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية والبايولوجية .
- ٣- ان يولد لدى المشاهد الاحساس بانه مشابه للواقع مع انه ليس نسخة فوتوغرافية للواقع .
- ٤- ان يوحي بانه نتيجة اخذ ورد بين الشخصيتين او الشخصيات المتحاورة " (٢) .

(١) ارسطو طاليس ، فن الشعر ، مصدر سابق ، ص ٩٩ .

(٢) د. ابراهيم حمادة ، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية (القاهرة : دار الشعب ، ١٩٧١)

، ص ١٣٥ .

فالحوار يؤدي دوراً مهماً في المعالجة الإخراجية لما له من قدرة على إيصال الأفكار والمعلومات للمتلقي حيث يوصل اهتمامات كل شخصية وميولها ورغباتها . ولما كانت الشخصية لها الدور الرئيس في عملية تصعيد حدة الصراع فإن للحوار دوراً يساعد في تصعيد أسلوب الشخصية ومكانتها التي تشغلها في المعالجة الإخراجية بالاعتماد على اللغة المنطوقة .

واللغة في العرض المسرحي يمكن ان تكون مركبة اكثر منها في النص الادبي ، لان الكلمات في العرض المرئي منطوقة وليست مكتوبة ، والفرق هو في " ان الصوت الانساني له مرونة اكبر بكثير من الكلمة المكتوبة والمقروءة ، فمن خلال التنغيم والتلوين بالصوت الانساني يمكننا اعطاء عدة معان لنفس الجملة وكل معنى مختلف او مغاير عن المعنى الاخر " (١) .

فالجملة الواحدة اذا ما قيلت بصيغة سؤال او بصيغة جواب او بصيغة تهكم ، فكل واحدة تعطي معنى مغايراً وهذا ما تعجز الكلمة المكتوبة عن ايصاله من خلال المقاربات التي يمكن من خلالها الاشارة الى طبيعة الكلمة او الجملة مثل التنقيط بعد الكلمات او ادوات الاستفهام والتعجب ... وما الى ذلك .

وللحوار استخدامات تعبيرية مهمة في العرض المسرحي للتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات وكذلك استخدامه في تجسيد فكرة او هدف ، فجملة واحدة يمكن ان يعطي الحوار انطباعاً وتصوراً كاملاً عن مضمون العرض المسرحي ، فضلاً عن طريقة القاء الشخصيات التي تعبر عن أمزجتها ، فنبرة الصوت العالية ترتبط بالانفعال والتقرير والاستفهام والنبرة الناعمة والمهموسة المرتبطة بالمظلومية والعواطف الحميمة ، وهناك ايضاً النبرة المتوسطة التي هي نبرة الكلام اليومي

(١) ينظر : حسين رامز محمد رضا ، الدراما بين النظرية والتطبيق ، ط ١ (بيروت : المؤسسة العربية

لدراسات والنشر ، ١٩٧٢) ، ص ٤٢٨ .

الاعتيادي ، ويمكن القول ان نبرة الصوت هي احدى الوسائل التي تشكل اهمية في طبيعة العلاقة بين المرسل والمتلقي فقد تكون هذه العلاقة اما حميمية او موقرة او آمرة ... الخ .

وللحوار قدرة على نقل الافكار ورفع درجة الصراع عبر الحوارات الفردية او الجماعية ، اذ يقف الحوار امام معرفة ابعاد معالم الشخصية والوقوف على اصلها الاجتماعي ومرجعياتها الثقافية فالحوار " يعرب عن صدى كل شخصية من شخصيات العمل لتحقيق الصراع في الدراما من خلال الميولات والرغبات للشخصيات التي تتفاوت وتتصادم كي يتحقق الصراع" (١) .

ويبدو ان ما يميز الحوار في العروض التي تعالج قضايا حقوق الانسان هو:-

أ- اللغة المباشرة : اي توظيف بعض الكلمات او الجمل الحوارية في بعض الحوارات لتحمل معلومات مباشرة لها مدلولات انسانية تُفهم من خلال عملية التبادل الحوارية بين الاطراف .

ب- الحوار المصحوب بإيماءة : هذا النوع من الحوارات لايعتمد على الكلمة او الجملة بمنطوقها الاساسي كوسيلة لايعصال المعلومة والفهم وانما يُبطن او يُصاحب بحركة ايمائية تقوم بها الشخصية سواء في الوجه او الجسد فتكون الايماءة هنا هي الاساس لفهم الجملة .

هاتان السمتان الاساسيتان استطاع الباحث ملاحظتهما بعد مشاهدة مجموعة من العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان ومتابعة طبيعة الحوار فيها .

(١) عبد الباسط سلمان ، عولمة القنوات الفضائية ، ط١ (القاهرة : الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠٥)

الموسيقى

يرى (ارسطو) أن الموسيقى من اكثر الفنون تأثيراً في الشخصية الانسانية فـ " الألحان الخالصة هي بدورها محاكاة للخلق ، تختلف عن بعضها ويختلف تأثيرها في سامعيها ، فبعضها يجعل الناس في هم وحزن ، وبعضها الآخر يضعف الذهن ، وبعضها يوجي بالحماسة ، وللموسيقى القدرة على تكوين الشخصية " (١) ، حيث تقوم الموسيقى ببناء الشخصية الإنسانية وبذلك فهي تتدخل بطبيعة الاخلاق وسلوك الانسان تجاه الآخرين .

ان الموسيقى لما تحمله من دلالات مهمة في وصف الاحداث وعلاقة الشخصيات وارتباطها وصراعاتها سواء كانت على مستوى القومية أم الدين أم العرق ، فالموسيقى تعبر عن ثقافات الشعوب وعن اصالتها ، فلها مآثر تاريخية متعددة في الحروب والدين والسياسة فلكل دولة او كيان سياسي او اجتماعي او ديني موسيقاه الخاصة التي ترافق طقوسه وتعبر عن فلسفته وكيانه ، على الرغم من عد الموسيقى كلغة عالمية .

وتعمل الموسيقى بوصفها احد عناصر المعالجة الإخراجية على تعميق المضمون وتجعل الحدث اكثر تأثيراً في المتلقي ، فهي ترافق الحوار احياناً والحركة احياناً اخرى ، اذ لا يمكن تجاهل دورها في العرض المسرحي كعنصر مهم ومؤثر من عناصر المعالجة الإخراجية ، فهي لا تقل أهمية عن العناصر الأخرى في تحريكها للأحاسيس والمشاعر الإنسانية ، اذ لها القدرة على تغليف الصورة البصرية بهالة هيلامية لتغدو اكثر قوة ووقعاً في داخل نفس المتلقي ، لأن " العلاقة بين

(١) ينظر : ارسطو طاليس ، السياسة ، الكتاب الثامن ، الفصل الخامس ، ص ١٣٤٠ . نقلاً عن :

جوليوس بورتنوي ، الفيلسوف وفن الموسيقى ، ترجمة : فؤاد زكريا (القاهرة : الهيئة المصرية العامة

للكتاب ، ١٩٦٥) ، ص ٨ .

الموسيقى والصورة البصرية مباشرة ووثيقة" (١) ، فالموسيقى قادرة على خلق الجو النفسي العام ، وفي الوقت نفسه تستطيع ان تكون احد المصادر المهمة لأبرز معنى الحدث .

والموسيقى في العرض المسرحي تتشكل على اساس شكلين هما " موسيقى تصور الجو وموسيقى تشرح المعاني . وان آلية الفصل بين هذين الشكلين تكاد تكون عسيرة بسبب التداخل بينهما في العرض المسرحي" (٢) ، اي ان بناء الموسيقى في العرض المسرحي يساهم في بناء وتشكيل الصورة من حيث استخدامها للتوافق والتضاد لتشكل جملة من الافكار التي تنبثق في ذهن المتلقي ، لأن الموسيقى " تُحدث في نفوسنا آثاراً اخرى عبر الآثار الشكلية لها" (٣) ، وان عملية معالجة الموسيقى في العرض المسرحي تأخذ وظائف عدة وحسب الموضوعة المقدمة ، فهي قد تتوب عن حوار او صرخة او تعبر عن ادق المشاعر الانسانية ، فجمالية الموسيقى لاتشكل اهمية في العرض المسرحي بقدر ماتحمله من معنى يعمق معنى الصورة البصرية ويشكل معها بعداً اضافياً ، فالموسيقى تؤدي وظائفها بطرق مختلفة عبر قدرتها على احداث وتوليد انفعالات لدى المتلقي من خلال مناجاة مشاعره ، ويمكن تحقيق الكثير من الوظائف الدرامية ، ف " نغمات البوق توجج الروح القتالية للمحاربين ، فكما اشتدت نغمات البوق ضراوة تأججت البسالة في نفوسهم ، وهي تهدي الفكر من اجل تحمل الصعاب والانتقالات الصوتية من

(١) مايكل انجلو انطونيوني ، بناء الرؤية ، ترجمة : ابيبة الحمزاوي (دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٩٩) ، ص ٤٧ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٨ .

(٣) أ.أ. ريتشاردز ، مبادئ النقد الادبي ، ترجمة : مصطفى بدوي (مصر : المؤسسة المصرية للتأليف ، ١٩٦٣) ، ص ٢٢٥ .

نغمة الى اخرى تواسي نفوس الكادحين المرهقة" (١) ، فهي قادرة اذاً على جعل المتلقي يخلق في عدد من المعاني والعوالم السحرية فضلاً عن ابراز التمايز بين الانسان والانسان الآخر .

وقد وظفت العلامات الموسيقية في العرض المسرحي معتمدة على اثاره العواطف والخيال الذهني من خلال اضافة محورين مهمين الى الصورة والتأثير فيهما:-

- ايقاع العرض المسرحي .
- تعبيرية الصورة" (٢) .

فالموسيقى لها القدرة على تسريع ايقاع الاحداث او ابطائها من خلال التلاعب بالضربات الموسيقية المرافقة للاحداث ، والايقاع يمتلك القدرة على احداث التأثير عند المتلقي سواء كان التأثير العاطفي او النفسي وخلق التشويق لدى الجمهور وشد انتباههم نحو مضمون الصورة البصرية ، لأن الايقاع هو " الوسيلة التي يمكن التأثير بها على عواطف المتلقي ، وعبر هذا الايقاع يمكن للمخرج ان يهيج المتفرج او يهدئه" (٣) ، فالموسيقى هي عنصر دائم لايقاع العرض وخالق لأجواء الترقب والتشويق والاثارة .

وللموسيقى سمة اساسية ومهمة فهي تخاطب احساس المتلقي من خلال التجربة الحياتية وواقعه المعيشي الذي يستنبط منه الافكار ويتفاعل معها وتقوده الى

(١) ر.أ. هنسون ، ((لغة الموسيقى)) ، ترجمة : نيران اسماعيل ، مجلة الثقافة الاجنبية ، العدد ٢٤

، ١٩٩٢ ، ص ص ٤٤ - ٤٦ .

(٢) سامي عبد الحميد ، ((ايقاع العرض المسرحي واستجابة جمهوره)) ، مجلة أسفار (بغداد) ، العدد

١٥ ، ١٩٩٣ ، ص ٢٥ .

(٣) ينظر : علي عبد الله ، الموسيقى التعبيرية (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٩٧)

، ص ٥٧ .

الاحساس بأيقاع الاحداث وزمان ومكان وقوعها والظروف التي احاطت بها فهو يتفاعل مع الموسيقى في مشاهد القتال والاجواء الروحانية والطقوسية ، فسمات الموسيقى الايطالية تختلف عن الموسيقى الامريكية او التركية فضلاً عن اختلاف الموسيقى العربية عن الصينية والافريقية ، بمعنى ان الموسيقى تعطي احساس بعدم المساواة بين الجنس الانساني ، من خلال التمييز على اساس الهوية او القومية او الديانة . ومادامت الموسيقى تعبر عن التمييز وعدم المساواة ، فهي تحاكي الصراع القائم بين المجتمعات والشعوب فـ " بعض انواع الموسيقى يمكن ان توحى بالمكان والطبقات وحتى المجاميع العرقية " (١) .

يرى الباحث ان الموسيقى في العرض المسرحي ربما تحقق لدى المتلقي فهماً واعياً لمعاناة الإنسان المحروم من حقوقه الاساسية ، من خلال الاستخدام الواعي للموسيقى من قبل المخرج ، لتعبر عن التمايز العنصري او اللوني او القومي بين بني البشر ، ولترافق الانسان في طقوسه ومواقفه وصراعه مع الواقع في سبيل نيل اغلب حقوقه الاساسية المسلوبة .

المؤثرات الصوتية :

واحدة من الانساق المهمة في المعالجة الاخراجية والتي تساهم في خلق الجو النفسي العام للاحداث ، اذ تتباين في حدتها وشدتها وايقاعها ، فالحدة القاسية يمكن أن تكون مثيرة للاعصاب كذلك تستخدم الاصوات الحادة غالباً لخلق عنصر التشويق لاسيما قبل الذروة مباشرة وخلالها ، أما الاصوات ذات الذبذبة الواطئة

(١) يوسف السيبي ، دعوة الى الموسيقى (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨١)

تكون عادةً ثقيلة مليئة واكل توتراً من الاصوات الحادة" (١) ، ويمكن أن توحى بعدم الامان الشخصي والغموض والضياغ والغربة .

للمؤثرات الصوتية وظيفة اساسية وهي خلق الجو النفسي العام ولها التأثير الكبير المتلقي فـ " كلما اسرع الايقاع كلما زاد التوتر الذي يحدث لدى المستمع و العكس بالعكس" (٢) .

وتعتمد المؤثرات الصوتية بالدرجة الاساس على اختيار نوعية الاصوات مثل اصوات الاحتكاك ، السلاسل ، السياط ، خريير الماء ، وان هناك طريقتين لاستخدام المؤثرات هما :

- ١- الاستخدام الواقعي : اي استخدام المؤثر بطريقة واقعية ومطابقة للحقيقة .
 - ٢- الاستخدام غير الواقعي : ويعد شكلاً من اشكال التورية اكثر طرفة وذلك لأختلاف موضوع الحدث عن موضوع الصوت المرافق لها ، مما يولد لدى المتلقي احساساً فيه شيء من الدهشة لما يسمعه او يراه" (٣) .
- وتؤدي الرؤية الاخراجية دوراً كبيراً في تنوع استخدام المؤثرات الصوتية ، فالمؤثر يمكن ان يكشف عن المكان او يدل على مرور زمن او اظهار المزاج النفسي للشخصيات والجو النفسي العام للعرض المسرحي من خلال استخدام الاصوات القادرة على تكوين صور ذهنية .

والمؤثرات الصوتية تأتي من مصدرين :

الاول طبيعي مثل صوت الرياح وصوت قطرات المطر ... الخ .

(١) سامي عبد الحميد ، ((ايقاع العرض المسرحي واستجابة جمهوره)) ، مجلة أسفار (بغداد) ، العدد ١٥ ، ١٩٩٣ ، ص ٢٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٥ .

(٣) ر.أ. هنسون ، ((لغة الموسيقى)) ، ترجمة : نيران اسماعيل ، مجلة الثقافة الاجنبية ، العدد ٢٤ ، ١٩٩٢ ، ص ٣٥ .

الثاني اصطناعي مثل صوت الاسلحة أو سلاسل التقييد ... الخ .

ومن الجدير بالذكر أن العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان
يكثر فيها استعمال المؤثرات الصوتية نظراً لطبيعة العمل التي تتطلب من المخرج
معالجة هذه المؤثرات لتناسب مع طبيعة الاحداث مثل اصوات السياط والتعذيب
والالم ... الخ .

يرى الباحث ان ثمة خصائص ومميزات مشتركة تجمع الموسيقى والمؤثرات
الصوتية على صعيد واحد فكل المؤثرات يمكن ان تصنعها الموسيقى غير ان
الرؤية الاخراجية للعرض المسرحي الذي يعالج قضايا حقوق الانسان تعتمد على
اختيار المؤثر الذي يسهم في تجسيد المعنى من خلال توظيفه ليسهم في خلق ابعاد
دلالية وجمالية جديدة تسهم في خلق وعي جديد لدى المتلقي بهدف الوقوف على
حقيقة الحقوق الانسانية .

الصمت

للصمت قيمة تعبيرية بالغة اذا ما عولج بشكل بارع من قبل المخرج
المسرحي ، اذ لا يتم استخدامه اعتباطياً وانما لتبرير حالة معينة في الحدث ،
فالصمت يعد مؤثراً صوتياً شديداً التأثير على نفس المتلقي ، اذ " يتم استخدامه
لمضاعفة وقع وتأثير الصدمة الناجمة عن الاصوات المفاجئة
أو غير المتوقعة " (١) .

ومن الجدير بالذكر أن الصمت يرتبط غالباً بالحركة البطيئة لاضافة وقع هذا
المؤثر ، فالصمت " يعطي الفرصة للعين في أن تتجول على مساحة الصورة

(١) عبد الخالق محمد علي ، فن الاخراج التلفزيوني والاذاعي ، ط ١ (بيروت : دار المحجة البيضاء

، ٢٠١٠) ، ص ١٣٠ .

البصرية لتتلقف شفرات المعاني المقصودة من وراء هذا الصمت العجيب" (١) ،
بمعنى ان الصمت يمنح المتلقي الزمن الكافي لاستيضاح المعاني الدفينة للصورة
البصرية المعروضة والتي اراد لها المخرج ان تختبئ خلف ذلك الفراغ الصوتي .

وتتنوع الدلالات الرمزية للصمت كـ " الموت والغياب والحظر والقلق
والعزلة" (٢) ، ويمكن للباحث القول ان الموت يناقض حق الانسان في الحياة ،
والغياب يمثل الهجرة خارج حدود الوطن ، والقلق يعني عدم تمتع الانسان بحقه في
السعادة ، والعزلة معناها نقيض الحرية والمساواة ، بمعنى ان الصمت له مدلولات
ترتبط بمدى نيل الانسان حقوقه الاساسية او حرمانه منها .

والصمت له خصوصية في العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق
الانسان اذ يؤدي دوراً بارزاً في مشاهد القتل من خلال ابراز القيمة التعبيرية للحركة
البطيئة اذ يعطي الصمت قوة تأثيرية للصورة البصرية بعيداً عن الاصوات الاخرى
ومن الامثلة على هذه المعالجة مقتل (ديزدمونة) في مسرحية (عطيل) * على
يد عطيل الذي يغرقها في نافورة الماء فينقطع الصوت فجأة و تبدأ الحركة البطيئة
لديزدمونة وهي تطفو على سطح الماء وكأن الحياة انقطعت عند تلك اللحظة .

(١) المصدر نفسه ، ص ١٤٧ .

(٢) د. عبد القادر الدليمي ، التأليف والمعالجة (دمشق : مجهول دار النشر ، ٢٠٠٩) ، ص ٦٥ .

* مسرحية عطيل للكاتب الانكليزي وليام شكسبير ، من اخراج الدكتور صلاح القصب ، تمثيل فرقة
قطر المسرحية ، قدم العرض في المحيط الخارجي لفندق كارلتون عام ٢٠٠٢ .

الدراسات السابقة

من خلال اطلاع الباحث وتقصيه أهم الدراسات التي تناولت قضايا حقوق الإنسان وجدها مركزة في المصادر الفلسفية وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والقانونية . اما في مجال الفن المسرحي فلم تتعد مستوى المقالات الصحفية والتحليلات النقدية لبعض الأعمال المسرحية التي وردت فيها اشارات لقضايا حقوق الإنسان . ولم يعثر الباحث على دراسة سابقة تتناول هذا الموضوع على نحو متخصص وتفصيلي في الدراما المسرحية بمفهومها المقارب لعنوان الرسالة :

(قضايا حقوق الإنسان ومعالجاتها الإخراجية في العرض المسرحي العراقي)

ما اسفر عنه الاطار النظري

- (١) إن العروض المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان تمثل انعكاساً لواقع اجتماعي حقيقي .
- (٢) خصوصية المسرح في التعبير عن المواضيع بطريقة التكثيف ، مكن المخرجين من معالجة قضايا حقوق الانسان بشكل ايسر لان التخيل يثير الانتباه نحو الموضوع .
- (٣) ثورة الإنسان على الواقع المليء بالانتهاكات لحقوقه الاساسية ، هي الطريق لنيل الحقوق الانسانية .
- (٤) حقوق الانسان لا تختص بشعب او جماعة معينة ، لأنها تمثل اللاشعور الجمعي الانساني .
- (٥) البيئة المكانية المحيطة بالاحداث لها دور فاعل في تحديد ملامح قضايا حقوق الانسان ، فهي الحقل الطبيعي الذي يدور فيه الفعل .
- (٦) للحوار خصوصية في طرح مفاهيم معينة تتبنى تعليم الانسان حقوقه الاساسية .
- (٧) الاضاءة السائدة في العروض المسرحية ذات المعالجة الاخراجية لقضايا الحقوق الانسانية ، تكون خافتة عموماً وذلك للتعبير عن الجو النفسي العام الذي يعبر عن الانكسار والخيبة في عدم نيل الانسان حقوقه ، كما ان للبقع الضوئية دوراً مهماً في التاكيد على السينوغرافيا ، والشخصيات .
- (٨) سيادة الالوان الحارة على البنية السينوغرافية ، لما لها من دور اعطاء التأثير النفسي الذي يعمل على خلق الجو النفسي العام للتأثير في المتلقي .

(٩) تمتاز المعالجة الإخراجية لطبيعة الشخصية بمجموعة من المميزات

الشكلية والتي تظهر من خلال طبيعة الفعل والأزياء والإكسسوارات التي تحيط بالشخصية .

(١٠) للبنية الصوتية أهمية حاسمة في عكس القضية الانسانية للشخصية من

خلال طبيعة الحوار الذي يعكس مدى الاستلاب للحقوق الانسانية ، وكذلك استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية للتعبير والتركيز على بعض القضايا من خلال الصوت والصمت .

(١١) تعمل المعالجة الإخراجية على جعل نهاية العرض المسرحي مفتوحة

للدلالة على استمرار الانتهاكات للحقوق الانسانية من جهة ، والتأثير في المتلقي من جهة اخرى .

(١٢) الصراع في الخطاب البصري الانساني يكون صراعاً فكرياً تكون فيه

القوى متضادة متعاكسة ، فهناك قوة تمثل الارادة الانسانية / الضحية ، والقوة المضادة تمثل ارادة السلطة / الجلاد .

(١٣) اعتماد القضية الانسانية كمحور اساس ومحرك رئيسي لقوى الصراع

الدرامي الذي يتجسد في العرض المسرحي من خلال قسمين :

القسم الاول : صراع الشخصية ضد الظلم او الاستبداد السلطوي .

القسم الثاني : صراع الشخصية ضد الاعراف والتقاليد الاجتماعية .

الفصل الثالث

الإجراءات

- مجتمع البحث .
- عينة البحث .
- اداة البحث .
- صدق الاداة .
- ثبات الاداة .
- تحليل العينة .

الفصل الثالث – الإجراءات Chapter three – procedures

مجتمع البحث :

قام الباحث بجرد العروض المسرحية التي عالجت قضايا حقوق الانسان في المدة الزمنية بين (٢٠٠٣ - ٢٠١١ م) ، والتي أمكن للباحث الحصول على بعض منها اما مسجلة على أقراص مدمجة او العثور على عناوينها ومعلومات عنها ، وقد بلغ عددها (٥٧) * عرضاً مسرحياً اعتمدها كمجتمع لبحثه ، والتي تخدم بالمحصلة مسار التحليل تحقيقاً لهدف البحث .

عينة البحث :

- تم اختيار ثلاثة نماذج من العروض المسرحية مجتمع البحث اختياراً قسدياً للأسباب الآتية :-
- ١- ممثلة لمشكلة البحث .
 - ٢- أن هذه العروض هي الأقرب الى تحقيق هدف البحث نتيجة رصد المعالجات الإخراجية لقضايا حقوق الانسان من خلالها رسداً واضحاً وموضوعياً .
 - ٣- تمتع العروض بالتنوع الزمني ، كي تكون أكثر تمثيلاً للتغيرات الحاصلة بين سنة وأخرى خلال ما تم تحديده من فترة زمنية ضمن حدود البحث .
 - ٤- توفر المصادر المعرفية بها المباشرة وغير المباشرة من مشاهدة وأقراص مدمجة ذات نقاوة بصرية وصوتية وصور وفولدرات ومعلومات ، مما يسهم في دراستها بصورة متمعنة .
 - ٥- مشاهدة الباحث لبعض منها مشاهدة حية وتكوينه رأياً خاصاً عنها .

* ينظر : ملحق رقم (١) .

وقد تكونت نماذج عينة البحث من العروض المسرحية الآتية :-

ت	اسم المسرحية	تأليف / إعداد	إخراج	مكان العرض	سنة العرض
١	نساء في الحرب	د. جواد الاسدي	د. جواد الاسدي	بغداد	٢٠٠٥
٢	نساء لوركا	د. عواطف نعيم	د. عواطف نعيم	بغداد	٢٠٠٦
٣	بالسرعة الممكنة	يعرب طلال	قاسم الجادري	بغداد	٢٠١١

أداة البحث :

على الرغم من صعوبة إيجاد معايير علمية تُقاس على أساسها المنجزات الإبداعية لتحقيق اعلى قدر من الموضوعية ، سيقوم الباحث بالارتكان إلى المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري بشكل عام ، بعد بيان مدى صدقها من عدمه ، لاستخدامها كأداة لتحليل نماذج عينة البحث .

صدق الأداة :

بغية كشف مستوى صلاحية اداة البحث من عدمها ، والوقوف على مدى قدرة الأداة التي سيعتمدها الباحث في الوصول إلى ما يهدف إليه البحث وهو التعرف على مستويات تناول قضايا حقوق الانسان واساليب معالجاتها الاخراجية ، قام الباحث بعرض الأداة بصيغتها الأولية على عدد من الخبراء الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ، لإثرائها بملاحظاتهم القيمة .

ت	اسم الخبير	اللقب العلمي	الجامعة / الكلية
١	د. سامي عبد الحميد	أستاذ	بغداد / كلية الفنون الجميلة
٢	د. صلاح القصب	أستاذ	بغداد / كلية الفنون الجميلة
٣	د. هيثم عبد الرزاق	أستاذ	بغداد كلية الفنون الجميلة
٤	د. رافع حسين الحربي	أستاذ	بغداد / كلية العلوم السياسية
٥	د. ساجد أحمد عبل	أستاذ	البصرة / كلية القانون والسياسة
٦	د. سعيد الاسدي	أستاذ	البصرة / كلية التربية
٧	د. محمد اسماعيل الطائي	أستاذ	الموصل / كلية الفنون الجميلة
٨	د. عبود المهنا	أستاذ	بابل / كلية الفنون الجميلة
٩	د. نورا أمين	أستاذ	القاهرة / جامعة حلوان / كلية الفنون

وقد افضت عملية الاستفتاء الى نتائج حول فقرات الاداة . وكما موضح في

الجدول التالي :

النسبة المئوية	تحفظ	رفض	اتفاق	الموقف من الفقرات اسم الخبير
١٠٠%	-	-	١٣	د. سامي عبد الحميد
١٠٠%	-	-	١٣	د. صلاح القصب
١٠٠%	-	-	١٣	د. هيثم عبد الرزاق
٩٢%	١	-	١٢	د. رافع حسين الحربي
٩٢%	١	-	١٢	د. ساجد أحمد عبل
١٠٠%	-	-	١٣	د. سعيد الاسدي
٨٤%	١	١	١١	د. محمد اسماعيل الطائي
١٠٠%	-	-	١٣	د. عبود المهنا
١٠٠%	-	-	١٣	د. نورا أمين

وقد اظهر السادة الخبراء نسبة اتفاق كلية على فقرات الاداة بنسبة (٩٦%) ، وبذلك حقق الباحث الصدق لاداة بحثه ، وقد تم حساب نسبة الاتفاق باستخدام معادلة (كوبر)^(١) ، اذ ان :-

$$Pa = \frac{Ag}{dg} \times 100$$

حيث ان :

Pa = نسبة الاتفاق .

Ag = عدد مرات الاتفاق .

dg = مجموع الفقرات الكلي .

ثبات الأداة :

بغية كشف مستوى ثبات الأداة النهائية قام الباحث بتحليل مشاهد من عروض مسرحية محددة ، من غير عينة البحث بالتزامن مع قيام محلل آخر بتحليل المشاهد ذاتها ، فتبين ظهور نسبة اتفاق في تعامل الباحثين مع الأداة بنسبة اتفاق ثبوتية مقبولة بحثياً بلغت (٨٧ %) مما اكسبها درجة الثبات التي يمكن من خلالها تحليل العروض المسرحية عينة البحث .

(1) John Cooper , Measurement and analysis of behavioral techniques (Ohio : Columbus Charles Merrill , 1974) , p. 71 .

تحليل العينة : نموذج رقم (١) *

- اسم المسرحية : نساء في الحرب .
- تأليف : د. جواد الاسدي .
- إخراج : د. جواد الاسدي .
- تمثيل : آسيا كمال / شذى سالم / سهى سالم .
- سينوغرافيا : د. جواد الاسدي .
- مكان العرض : قاعة التربية الفنية - بغداد .
- سنة العرض : ٢٠٠٥ م .
- المساحة الزمنية للعرض : (١٧ : ٦٢) دقيقة .

فكرة المسرحية :

الفكرة المطروحة في هذه المسرحية تتمحور حول قضية حق الانسان (المرأة) في العيش بكرامة ومساواة وأمان وحرية من خلال تجسيد عذابات الانسان (المرأة) والجحيم الذي يتعرض له الانسان بفقدانه حقوقه الاساسية في مجتمعات يحلم فيها بنيل حقوقه الاساسية .

ملخص المسرحية :

ثلاث نساء هجرن وطنهن هاربات من جحيم الطغيان في بلادهن إلى عالم تُحترم فيه الحقوق الانسانية ، بعد معاناة الخوف والذلّ والظلم والاستبداد والانتهاك للحقوق الانسانية ، قاصدات ألمانيا طمعاً بالحصول على اللجوء وإيجاد وطن بديل آمن ، فيجمعهن ملجأ صغير بالرغم من التباينات الكثيرة في شخصياتهن وأساليب

* ينظر : ملحق رقم (٢) .

معيشتهن ، بانتظار انتهاء التحقيق الذي استمر على مدى أكثر من سنة ، على أمل الموافقة على طلبهن وقبولهن لاجنات ، وبعد طول انتظار تأتي الاجابة بعدم الموافقة على منحهن اللجوء .

التحليل :

افتتح العرض على تصاعد ايقاع القرع على الابواب والشبابيك ، وسط ظلام حالك ، وترتطم كل ممثلة بالآخرى ، لتشرع الاضاءة البقعية بعد ذلك بإظهار شخصية (مريم) التي ادت دورها الفنانة (سهى سالم) ، مقوسة الظهر ، متعثرة الحركة ، دلالة على معاناة مركبة من المرض بسبب ضربها من قبل احد رجال الأمن في بلادها على صدرها ، فيتركها متورمة الثدي من جهة ، وبين معاناة القهر واستلاب الحقوق من جهة اخرى .

البس المخرج شخصية (مريم) زياً اسود تبدو فيه انها امرأة متدينة متمتمة الى حد التعصب ، للتخفيف عن رعبها وتمزقها وانكسارها النفسي ، بسبب ما تعانيه من معاناة .

ويكشف المخرج تباعاً عن باقي شخصيات العرض المسرحي من خلال تسليط الاضاءة على شخصية (ريحانة) التي ادت دورها الفنانة (آسيا كمال) ، فبدت في حركتها وايقاعها الجسدي متذبذبة ، قافزة ، تستكمل اعضاءها الجسدية ما تريد البوح عنه لفظياً (رقص ، غناء ، اختلاج الايدي والارجل ، اهتزاز الرأس) ، ليرسم المخرج صورتها على هيئة امرأة متمردة على المعايير الاخلاقية التقليدية ، وربما ان تصرفاتها الهستيرية ضرباً من الحلم اللاشعوري بنيل الحقوق الانسانية عن طريق الانقلاب الضدي ، اذ مارست البوح بشكل لا شعوري عن كل ما بداخلها من حقد على جلادي بلادها نراها تتفعل بقسوة وهي تتلفظ بكلمات لها وقع الخنجر :

ريحانة : ان الجلادين في بلادنا في حال تدريب دائمة على سلخ لحمنا عن عظامنا

سأتزوج من رجل جرمانى وأنجب أولادا جرمانيين !

ثم أغسلهم من آثار بلادى وأكسر أمامهم السيوف التاريخ وأهزأ من الفرسان !

لا أحب بلادى ولا أغنيات بلادى ولا شجر بلادى ولا شوارع بلادى ولا أي شيء في

بلادى !

سأرمي بكل شيء الى الجحيم الى المحرقة !

سأحرق ذاكرتي كلها ! .

كشف المخرج من خلال المعالجة الإخراجية لطبيعة شخصية (ريحانة) عن

الانهيار النفسي الذي تعيشه الشخصية بسبب الصدمات التي تلقته لدرجة أنها

تتكرر كل شيء . فضلاً عن بصمته الواضحة على أداء الممثل ، من خلال

معالجته لطبيعة أداء كل شخصية بما ينسجم مع طبيعتها حتى باتت واضحة على

أجساد الممثلات الثلاث ، إذ رسم المخرج الأبعاد الحركية للممثلات ، ليؤكد المعاناة

والانسحاق والغربة وألم الشتات واستلاب الحقوق الإنسانية ، بالتوازي مع تعالي

انغام الموسيقى الهادئة ، ممزوجة بالأنين المأتمى الفجائعي .

اما شخصية (أمينة) التي لعبت دورها الفنانة (شذى سالم) ، تبدو حاملة

لشتى صنوف الثقافة والمعرفة ، من خلال الحركات المتزنة والكلمات المحسوبة

منطقياً ، ليكشف المخرج بعد ذلك عن طبيعة شخصيتها من خلال الحوار الذي

ابان انها فنانة مسرحية تعرضت لملاحقة رجال الظلم والاستبداد والانتهاكات السافرة

للحقوق الإنسانية ، لتقتلع من جمهورها ومسرحها ، لتعيش حياة المغامرة في البحث

عن الاحترام الكامل لحقوق الانسان ، تسرد كيف وصلت الى ألمانيا عبر أكثر من

بلد بجواز سفر مزور ، واضطرت وعائلات وأطفال ونساء الى الانبطاح بين

المواشي وفضلاتها في إحدى الشاحنات لعبور الحدود :-

امينة : اشم رائحة زبل البقر والماعز .

اضطرت الى المشي بعد ذلك في غابات تكسوها الثلوج والحرارة فيها ثلاثين درجة تحت الصفر .

سلطت المعالجة الإخراجية الضوء على قضية حق الانسان (المرأة) في العيش بكرامة ، من خلال وصف القهر الذي تعرّضت له (امينة) في هذه الرحلة السوداء القاسية وعشرات غيرها من الأطفال والنساء ، بصوت ونبرة حزينين وبكلمات تكاد تكون أقرب الى الشعر لمتانة صدقها وحساسيتها .

وقد اشتغل المخرج في معالجته الإخراجية على ملء الفضاء بديكور اشبه بكوخ خشبي تحيط به نوافذ متراسة ، وله بابان ، كذلك عمل المخرج على تأويل اكسوارات المكان وكأنها تشكل مخيماً للاجئين ، حيث وضع على الجهة اليمنى طاولة للاواني الخاصة بالطبخ ، وفي الجهة اليسرى طاولة للكتب ، معلق فوقها مرآة تسهم في التأثير بالمتلقي حين انشطار الشخصيات على ذواتها اثناء وقوفها امام المرآة . ولكي يضاعف المخرج من ابعاد ومساحات الفضاء السينوغرافي ، وضع حبل غسيل ، معلقاً عليه شرشف بيضاء كأنها ستارة رديفة تؤدي دوراً في توسيع منظور الفضاء ، وتكرس انطباعاً سايكولوجياً بقربها من المتلقي .

كذلك عملت المعالجة الإخراجية للمشهد الاستهلالي على توضيح معاناة الانسان (المرأة) والظروف التي كانت تعيشها الشخصيات الثلاث قبل وصولهن الى مخيم اللاجئين ، من اضطهاد وظلم وتقييد للحريات فضلاً عن توضيح طبيعة الانظمة السياسية والاجتماعية التي رزحت النساء الثلاث تحت وطأتها ، حيث بدت صورة الانظمة دكتاتورية سلطوية لا تعير اهتماماً لكرامة الانسان وحقوق الاساسية ، فضلاً عن ممارسة العنف بكافة اشكاله السافرة بدءاً بالتقاليد والاعراف

الاجتماعية وانتهاءً بعدم المساواة والتفرقة على اساس الجنس ، مما يعكس حالة واضحة من القمع والإكراه وعدم العدالة .

ويبدأ المخرج بعد ذلك بكشف الحياة القاسية في اكثر مشاهد اللاجئين قلقاً واضطراباً ، بدءاً بمشهد التحقيق ، وانتهاءً بالخوف من التوقيف الاحترازي ، فتقول (امينة) :

امينة : كلما يقترب موعد التحقيق ، يرتج جسدي كله واحس بانني معطلة ولا قدرة لي على ترتيب افكاري وفق تسلسل منطقي يجعل المحققين يصدقون كلامي .

وقد أفرد المخرج بقعة لهذا التحقيق المفترض كانت الاضاءة المسلطة على وجه الممثلة (كل بدورها) والحوار كافيين لسرد تلك اللحظات الحرجة والصعبة التي يعيشها أمام المحقق الألماني . ومن خلال المعالجة الإخراجية جعل المخرج النسوة يتداعن وكأنهن في مونولوج مأسوي ، (امينة) لم تتمالك عن التحدث بالإنكليزية والفرنسية حيناً تلو حين ، محاولة إقناع المحقق بهويتها كامرأة مثقفة ، وكممثلة تقرأ وتؤدّي نصوصاً مسرحية عالمية ، أما (ريحانة) فلجأت إلى لعبة الإغراء متحدثّة عن ميولها في الحياة والفن واعجابها بممثلي (هوليوود) ، اما (مريم) المحجبة تظاهرت أمام المحقق في صورة المرأة المؤمنة والصالحة التي تخشى بارئها ، لكنها لم تُخفِ اضطرابها بسبب الألم الذي كان يمزق أحشاءها .

بعدها اراد المخرج ان تسود علاقات النسوة الثلاث حال من التوتر والتصادم والكراهية واللامبالاة ، تبعاً لاختلاف شخصياتهن وأمزجتهن وعاداتهن ، واحدة عن الأخرى ، لتوفير صراعات مختلفة في العرض المسرحي لخلق إيقاع متوتر تتمحور حوله لعبة تشويق المتلقي ، فجعل (مريم) ترفع السكين لقتل (ريحانة) وسلب حقها في الحياة ، على خلفية شجار تطور بينهما بعدما اسمعتها (ريحانة) كلمات

توخزها في الصميم وقيامها بحركات ماجنة وضحكات استهزائية تعيرها بجهبا
الفاشل لرجل بوسني اقام معها علاقة عابرة .

وبعد ملاحقة مستمرة تختبأ (ريحانة) في حضن (امينة) التي تحاول
بحنكتها امسك العصا من المنتصف ، مما جعل (مريم) تستكين بعدما اجهشها
بكاء (ريحانة) وتستعيد احترامها لحقوق الانسان ، اذ يبدو انها لم تكن قادرة على
طعن صديقتها لانها اضعف من ان تؤدي دور الجزار الذي هرب من سلطانه .

في نهاية العرض المسرحي ترد الرسالة الحاسمة بعد التحقيقات المضنية التي
خضعن لها ، وطول الانتظار ، حاملة الخبر المشؤم : لا لجوء .

فتفرض السلطات الألمانية بشكل رسمي منح حق اللجوء للنسوة الثلاث ، وهي
اللحظة التي كانت النسوة تخشاها ويؤجلن التفكير فيها ، فتنهار النسوة الثلاث كل
على طريقته ، بعدما علمن ان قدرهن بات مأساوياً ومجهولاً ، فتواجه (امينة)
ظلمها على الجدار الأسود وتحتك به حد التطابق مع الظل ، للدلالة على الحالة
المأساوية التي سعين طوال العرض المسرحي لمواجهتها وتأجيلها وكسرها بالسخرية
تارة واللعب واللهو تارة اخرى ، وقد احيا المخرج من خلال المعالجة الإخراجية
طقس الانهيار أمام الطاولة التي تبدو أشبه بطاولات التشريح ، والمغطاة مع أجزاء
أخرى من الديكور بقماش أبيض كان دليلاً بيئياً على جو الموت والخواء . أمام تلك
الطاولة تداعين وكأنهن في ما يشبه العشاء الأخير ، اذ اخذت الممثلات تتلفع
بقطعة القماش البيضاء بوصفها استعارة جمالية لكفن الموت ، ويسحبها بعنف
دلالة على جرهن اذيال الخيبة ، وهن يتلفتن الى جهات الكون الاربعة ، ليتوارين
خلفها وكأنهن يلذن بكفن الموت والتلاشي ، بمصاحبة الحركات الهستيرية ،
وطغيان المؤثرات الموسيقية ، كأصوات السكاكين والفؤوس والرشاشات والمدافع .

وقد شاد المخرج سينوغرافيا المشهد الأخير على شكل إطار كبير يضم في داخله كراسي مقلوبة ، إنها كراسي لاجئين عبروا ولم يتركوا وراءهم سوى الكراسي التي سيجلس عليها لاجئون آخرون سيعبرون بدورهم ، ليؤكد المخرج في معالجتها الإخراجية لنهاية العرض المسرحي المفتوحة ، دورة الاستبداد الألفية وتواصل ثنائية الجداد / الضحية عبر التاريخ الانساني .

كانت المعالجة الإخراجية لاداء الممثلات متميزة من خلال الاستغلال الواعي لطريقة التقمص الداخلي ، حتى بدا ان الحركة والصوت يخرجان من داخل الممثل مما يجعل من افعاله الخارجية ممنهجة وتتواصل مع بعضها تواصلاً عضوياً ، اذ ان اللافت للنظر في اداء الممثلات دقة تقمص الشخصية والبوح عما يختلج في دواخلها للتعبير عن المعاناة والاستلاب للحقوق الانسانية بشكل اكثر تأثيراً في المتلقي . ومن جانب آخر فإن الشخصية عندما تكون واقفة على خشبة المسرح ولا تؤدي حواراً فإن ثمة فعلاً تقوم به يأتي كأنعكاس لطبيعة الشخصية ، ولخلق نوع من ديمومة الحركة التي تساهم في تعزيز عامل الإقناع لدى المتلقي .

اما معالجة عنصر الاضاءة في العرض المسرحي ، فقد قدم اسناداً جمالياً لتعميق بنية اللون السينوغرافية ، اذ باتت لغة الاضاءة فاعلة الى الحد الذي يمكن القول معه ان المخرج استخدم الاضاءة بتقنياتها المتعددة بوصفها احد العناصر المهمة في المعالجة الإخراجية ، لاضفاء مسحة تأثيرية الى مكانية العرض المسرحي .

حاول المخرج ان ينحى منحى اجتماعياً في المعالجة الإخراجية ، حينما سلط الضوء على خصوصية تجربة الانسان (المرأة) اللاجئة والهاربة من التهديد ، من خلال قصة ثلاث نساء يتقاسمن غرفة في مخيم اللاجئين في (ألمانيا) ، والتي تنقصر إلى مقومات الحياة الأدمية ، في انتظار الموافقة على منحهن حق الانسان

في اللجوء الى بلد آخر ، اذا ما تعرضت حقوقه الاساسية لانتهاكات جسيمة في بلاده ، ولكن باطار محدد يتناول الاضطهادات السياسية والاجتماعية الواقعة على الانسان (المرأة) . ويبدو ان المخرج اراد ان يجسد معظم افكاره في شخصية (أمينة) الممثل المسرحية التي تجابه الظلم وتعسف السلطات المختلفة لتقف مع الشرائح الاجتماعية المختلفة في تحقيق آمالها وتمكين الانسان من نيل حقوقه الاساسية ، انها نموذج الانسان المثقف الواعي الساعي لخلق حياة افضل .

ويمكن القول إن فكرة المسرحية ولدت من تراكم الإحساس بالجحيم الذي يتعرض له الإنسان عبر حرمانه حقه في العيش بكرامة في بلاده ، وبحثه عن حقه في الامان والحرية وحقوقه الانسانية ، بعدما ارتكب بحقه انتهاكات جسيمة تشكل تهديداً لكيانه الانساني .

نموذج رقم (٢) * .

- اسم المسرحية : نساء لوركا .
- تأليف : غارسيا لوركا .
- اعداد : د. عواطف نعيم .
- أخراج : د. عواطف نعيم .
- اشراف : عزيز خيون .
- تمثيل : فاطمة الربيعي/سمر محمد/عواطف نعيم/اقبال نعيم/شعاع ضياء .
- الموسيقى والمؤثرات الصوتية : معتر عبد الكريم .
- الإضاءة : سنان العزاوي .
- تصميم الأزياء : عماد غفوري .
- سينوغرافيا : سهيل البياتي .
- مكان العرض : قاعة المسرح الوطني - بغداد .
- سنة العرض : ٢٠٠٦ م .
- المساحة الزمنية للعرض : (٣٥:١٥) دقيقة .

فكرة المسرحية :

الفكرة المطروحة في هذه المسرحية تتمحور حول قضية حق الانسان (المرأة) في المساواة والحرية من خلال ادانة فكرة التسلط لسلب الانسان (المرأة) من حقوقها الاساسية ، وتصديها للسلطة والقيود الاجتماعية بهدف نيل حقها في الحرية والمساواة .

* ينظر : ملحق رقم (٣) .

ملخص المسرحية :

اربع بنات تقرر امهن المستبدة القاسية سجنهن بعد وفاة ابيهن وعزلهن عن العالم الخارجي واغلاق كل ابواب البيت ونوافذه لسنوات طويلة . وبمرور الوقت تشعر البنات انهن مسلوبات من حقهن في الحرية والعيش الكريم كباقي البشر ، فيحاولن جاهدات اقناع والدتهن بفك قيود سجن البيت عنهن ، ولكن دون جدوى ، فيقررن التمرد والاستماتة في التصدي والدفاع عن حقهن في الحرية والمساواة مهما ابدت والدتهن من رد فعل . فتعاملت والدتهن بقسوة شديدة لابقائهن مسلوبات الحقوق الاساسية لتنتهي المسرحية بقتلها من قبل البنات الاربع .

التحليل

افتتح العرض على صمت اربع نساء حبيسات ، تترقبن خوفاً مجيء سجانتهن الام (برناردا) التي قامت بأداء دورها الفنانة (فاطمة الربيعي) معبرة عن عدم احترامها لحقوق الانسان الاساسية وممارستها لسلطة جائرة تفرضها على البنات الاربعة ، فقد شاءت المخرجة ان تدعو بطلات مسرحيات (لوركا) الى العيش تحت سقف بيت برناردا البا الكئيب المغلق والعصي على الفرح ، والذي تخيم عليه ، بصورة أزلية ، طقوس حدادٍ دائمٍ بسبب وفاة الاب ، وتهيمن عليه ارادة فردية مستبدة هي ارادة الام الطاغية (برناردا ألبا) ، التي تحيل حياة بناتها الى سجن مظلم ، فالنوافذ موصدة والستائر مسدلة والهواء راكد واللون الاسود هو لون الحداد المفروض على الجميع .

ويتضح مدى صعوبة حياة البنات الاربع المسلوبات من حقوقهن الاساسية بسبب تعنت الام وتمسكها بالاعراف والتقاليد الاجتماعية وخوف البنات منها ، حين دخولها معلنةً بصوت عالٍ ان طقوس الحداد ينبغي ان تسود اجواء البيت :

برناردا : حداد . حداد . اعلمن جميعاً ان الحداد لدينا طويل ، ينبغي ان لا يدخل خلاله من ابواب هذا المكان ، ولا من منافذه حتى هواء الطريق نفسه ولتعتبرن منافذ هذا المكان ، كما لو كانت مسدودة لا منفذ منها ولا مدخل اليها . عمقت المخرجة الصورة الاستبدادية للام (برناردا) وانتهاكها لحق الانسان (المرأة) في المساواة والعمل ، من خلال الازياء ، اذ كان للحذاء العسكري الثقيل الذي ترتديه علامة سيميائية على حضور السلطة العسكرية ، وإطلاق بعض الحوارات المرسلة من قبل الام على شكل أوامر صادرة من سلطة عليا تتحكم في ادارة شؤون البيت ومصائر البنات للسيطرة على سلوكهن وتوجيههن باتجاه انجاز بعض الاعمال التي تظن الام المستبدة ان النساء لا يستطعن غير انجاز هذه الاعمال البسيطة ، كالخياطة مثلاً ، وبعض الاعمال الاخرى ، ويتضح ذلك من خلال الحوار الآتي :

برناردا : اعلمن على ما يشتمل عليه الصندوق ، فيه ثلاثين قطعة من حرير تستطعن ان تخطن منها ، ملاءات ، وملاءات ، وملاءات ، وملاءات . يبدو ان المخرجة ارادت بتكرار كلمة (ملاءات) تأكيد وبيان حجم المعانات القادمة التي ستعانيتها البنات في تكرار عملية الخياطة ، اذا يتضح ان عملية الخياطة المفروضة على البنات من دون رغبة منهن بها ستدور بحلقة ازلية لمرات عدة من دون ان يكون لهن رأياً في تغيير او ترك العمل ، حيث اعلنت الام ان من ترغب منهن بعمل غير الذي أمرت به يجب عليها استتصال موافقة الام للعمل به :

برناردا : لا احد في هذا المكان يستطيع ان يعمل الا ما أمر بعمله .
النساء لا عمل لهن غير خيط وابرة .

يتضح من خلال الحوار السابق ان المخرجة تمكنت من اسقاط قضية حق الانسان (المرأة) في العمل والمساواة ، من الفعل التمثيلي / الوهم ، الى فعل الحياة / الواقع ، والمليء بالانتهاكات ، اذ تمارس المجتمعات الذكورية سلطة استبدادية في انتهاك حقوق الانسان (المرأة) ، في اعتقاد من قبل تلك المجتمعات التي تسودها الاعراف والتقاليد الحاطة من كرامة الانسان ، ان المرأة لا تستطيع القيام بجميع الاعمال التي يمارسها الرجل ، ومنها الاعمال الشاقة ، بل ان المرأة بينيتها الجسمانية والبايولوجية مركبة لتتمكن من القيام ببعض الاعمال البسيطة التي لا تستنفذ الا جهوداً قليلة ، مقارنة بالاعمال الاخرى ، لذلك ساد الاعتقاد لتفضيل الانسان (الرجل) على الانسان (المرأة) ، وتأصيل ذلك الاعتقاد من خلال سلوكيات بعض الرجال الذين يعدون المرأة انساناً من الدرجة الثانية .

الا ان المخرجة في معالجتها الاخراجية بينت ان النساء لا ترضى بالواقع الذي فرض عليهن ، كونه يشكل انتهاكاً سافراً لحقوقهن في الحرية والمساواة والعمل والمشاركة في ادارة الشؤون العامة ، حيث ابدعت البنات بعد خروج الام (برناردا) من فضاء المسرح في التعبير عن آرائهن في رفض الواقع ، من خلال حركاتهن الدلالية كالمجنونات والمرعوبات ، ليملأن فضاء المسرح بحركات هستيرية اشبه بمرض هوس السجون او هستيريا الاماكن المغلقة ، كما هو معروف في علم النفس .

تقوم المعالجة الاخراجية على تضاد حاد ضمن ثنائية ، الحاكم / المستبد ، المواطن / المضطهد ، التسلط / الحرية ، حيث تمثل شخصية برناردا المحور المركزي للصراع ، فهي رمز للاستبداد والهيمنة المطلقة المتحكمة في حركة الشخصيات الاربع ، فهي الام ، والحاكم المستبد في الوقت ذاته . وتمثل البنات الاربع المحور المركزي في تصاعد الحدث الدرامي .

شكّلت المعالجة الإخراجية بنية متصلة بعالم الخيال الذي عاشت (العروس) و(يرما) حيزاً زمنياً منه ، من خلال التخيل بعالم الحرية المملوء بالسلام والسعادة والامان ، اذ عاشت الشخصيتان حياة خيالية نعمت فيهما بالحرية والامان والاحترام للحقوق الانسانية ، اتضح ذلك من خلال حوارات الشخصيات التي كانت تُلقى بطريقة تهدف الى تصعيد الصراع ، حتى بدا ان بعض الشخصيات وكأنها تتحدث مع نفسها في مونولوجات طويلة ذات مدلولات فكرية تحمل صبغة انسانية قادرة على التأثير في المتلقي بمساعدة الاضاءة المصطبغة باللون الازرق ، حتى تتكاتف الشخصيتين باندماج يقترب من حالة اعلان المحبة والاخاء لتُدلّل المخرجة في معالجتها الإخراجية على قضية مفادها ان الاحلام في نيل الانسان حقوقه الاساسية يمكن ان تتحقق اذا ما وجدت الارضية الملائمة من تعاون واخاء .

قطعت المخرجة في معالجتها الإخراجية سير حياة الحلم التخيلي المعاش من قبل الشخصيتين من خلال المؤثرات الصوتية المرافقة للحدث ، لتعيد الاحداث تدريجياً بعيداً عن عوالم الخيال مقتربة بذلك من عالم الواقع المفروض ، عالم الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان (المرأة) .

بعدها صعدت المخرجة من وتيرة الاحداث بدخول (ماريانا) التي ادت دورها الفنانة (سمر محمد) والتي امتازت بوضوح حركاتها ولغة جسدها المعلنة وحاجتها النفسية في البحث عن حريتها ، وهي ممسكة بأحدى الملحقات المسرحية (الهاون) لتقرع وبشكل متوالي منتجةً اصوات قرع اشبه بقرع طبول الحرب ضد استبداد (برناردا) ولتحفيز بقية البنات المضطهدات على التمرد والثورة لاسترداد الحقوق الانسانية المستلبة ، مما دفع الاحداث للتصاعد باتجاه المواجهة مع الاستبداد ، بعد بحث (اديلا) عن حقها في الحرية متحدية طقوس الحداد التي

تفرضها الام المستبدة على المناخ الاسري ، وتقرر الهرب لكن الام المستبدة تسد الطريق بوجهها وترديها قتيلة لتتحول الى ضحية من ضحايا الاستبداد والقمع .
من جانب آخر ، نجحت شخصية (ماريانا) في ان تبرز علماً لثورة ضد قوانين الاستبداد والتعسف ، كما كان اصرارها على الصمود والتحدي ملهماً لبقية شخصيات المسرحية للتمرد والانتفاض على (برناردا) رمز السلطة الغاشمة ، حتى تتبادل الشخصيات افكار الخلاص والحرية من خلال الحوار الاتي :

العروس : كيف استطيع ان احب دون ان اكون حرة ؟

يرما : ما الانسان دون حرية ؟

ان تساؤلاً من قبل (يرما) عن ماهية النوع الانساني بوصفه كائناً مفكراً اذا كان من دون حرية ، بمعنى ابتعاده عن الحالة التي يستطيع من خلالها الانسان التقرير والاختيار والفعل بوحى من ارادته ، دونما اية ضغوط ، لقادر – التساؤل – على توضيح مدى تغييب حرية الانسان وانتزاع حقوقه الاساسية واستلابها ، فضلاً عن سير المجتمع في طريق مظلمة بسبب اختلال قيمة الانسان كون الاصل في الوجود هو للانسان وليس للمجتمع ، بمعنى ان المخرجة قد شفرت من خلال الرسائل التي يبيثها الحوار ان المجتمع بانتهاكه المستمر لحقوق الانسان (المرأة) ينتهج طريقاً يبتعد به عن جادة الصواب ، فيُغيب بذلك انسانية نصف المجتمع بسبب الالتزام بالأعراف والتقاليد غير الانسانية ، أي ان ذلك المجتمع لا يستطيع النهوض والرفعة ونصف طاقة ابنائه مغيبة .

وتسقط (ماريانا) بعد ذلك بأيدي الام ايضاً لانها قامت بتطيرز كلمة الحرية على الراية ، فتمارس الام ابشع صور التعذيب الوحشي على (ماريانا) بهدف الادلاء بأسماء المشتركين معها في الفعل ، لكن (ماريانا) تفضل ان تعطي

المشنتقة دفاعاً عن قيم الحرية وحقوق الانسان ، معلناً بذلك تحديها الموت في سبيل نيل حقوقها الاساسية ، صارخة بوجه (برناردا) المستبدة :

ماريانا : قفي ، لم يعد لك سلطان عليّ ، لقد آن الأوان لتصمت في هذا المكان اصوات السجنين .

ارادت المخرجة للبنات أن يَكُن صوتا جماعيا موحداً ومنتقاً على الخلاص من (برناردا) وهو ما حصل بالفعل عندما تعاونت البنات لقتل (برناردا) وادخلنها التابوت ليغطي بقماش احمر دال على تغيير فعل الحدث بوساطة الدماء من الطغيان والاستبداد إلى الحرية والمساواة ونيل الحقوق الانسانية .

وبعد أنتصار ارادة الحرية التي تمثلها الشخصيات النسوية الاربع بعد قتلهن رمز الاستبداد والسلطة الطاغية (برناردا) تظهر سلطة الاستبداد في نهاية العرض المسرحي ثانية ممثلة هذه المرة بشخصية (يرما) التي تعيد تقمص شخصية الحاكم المستبد لتكرر ما اعلنته برناردا ألبا في بداية المسرحية .

يرما : اعلمن جميعاً ان الحداد لدينا طويل ، ينبغي ان لا يدخل خلاله من ابواب هذا المكان ، ولا من منافذه حتى هواء الطريق نفسه ولتعتبرن منافذ هذا المكان ، كما لو كانت مسدودة لا منفذ منها ولا مدخل اليها .

لتؤكد المخرجة في معالجتها الاخراجية لنهاية العرض المسرحي المفتوحة ، دورة الاستبداد الازلية وتواصل ثنائية الجلال / الضحية عبر التاريخ الانساني .

يبدو من خلال ما تقدم ان ثمة خلل في المعالجة الاخراجية التي اعتمدها المخرجة لملء المكان بالشخصيات وهي طريقة الخطاب المباشر ، متمثلة بحركات ومواقع تواجد الشخصيات في مقدمة المسرح دائماً ، ووجوههن مباشرة باتجاه الجمهور ، كما جعلت المخرجة النساء الاربع يتحركن بحرية وقوة أيضاً ، ويقفن على طول قاماتهن ويخاطبن الجمهور باجسادهن المحرومة وبحركات تدل على ان

النساء لسنّ محجورات ، بل بحرية كاملة في التعبير عن آرائهن وتوصيل خطابهن بصوت عال وبحركات واضحة وهي طريقة غير دقيقة في وصف مشاعر استلاب الحقوق الإنسانية ، حيث لا يمكن ان يكون المقموع مرتفع الصوت وثمة هيمنة للقوى العمياء عليه ، اضعف الى ان دور الضحية يكمن في العمل الهادئ والمستتر ، وفي التخطيط للخلاص من قهر الاستبداد ، واستعادة كافة الحقوق الاساسية المسلوبة ، وليس بالصراخ . فهل تستطيع القوى المقموعة أن تصرخ وسوط الجلاد فوق ظهرها ؟

كان اداء الممثلات متميزاً من خلال الاستغلال الواعي لطرائق الاداء التمثيلي التي عبر عنها ستانسلافسكي في طريقته ، حتى بدا ان الحركة والصوت يخرجان من داخل الممثل مما يجعل من افعاله الخارجية غير سائبة ومرتبطة مع بعضها ارتباطاً عضوياً ، اذ ان اللافت للنظر في اداء الممثلات دقة الاستلام والتسليم فيما بينهن . ومن ناحية اخرى فالشخصية عندما تكون واقفة على خشبة المسرح ولا تؤدي حواراً فإن ثمة فعلاً تقوم به لخلق نوع من روح الحركة تساهم في تعزيز عامل الاقناع .

اما معالجة عنصر الاضاءة في العرض المسرحي ، فإنه لم يقدم اسناداً جمالياً لتعميق بنية اللون ، إذ ان لغة الاضاءة لم تكن فاعلة الى الحد الذي يمكن القول معه ان المخرجة استخدمت الاضاءة بتقنياتها المتعددة بوصفها احد العناصر المهمة في المعالجة الاخراجية ، لاضفاء زمكان معين على جو العرض المسرحي .

اما السينوغرافيا فكانت مختزلة وتعبيرية الى حد كبير ، من خلال توظيف دلالة القماش الابيض والستائر لتؤدي وظائف مختلفة ، فقد استخدمت تارة كقماط متخيل للأطفال وكمشنقة تارة أخرى .

ان فضاء العرض المسرحي وملابس الشخصيات تحملان دلالات الاستلاب والعبودية ، فالفضاء الاسود كلون يشير الى كل ما هو واقع في فضاء الحزن والعبودية اللذين ارادت المخرجة التعاطي معهما واقعياً . كذلك يوجد في بيئة العرض صندوق خشبي للملابس حولته النساء إلى تابوت ، فقيمة اي فن تكمن في البحث عن الأشياء الموجودة لتحويلها من معنى إلى آخر ، كذلك اضفى عامل التزجيج لصندوق الملابس والذي يعكس الضوء بشكل مرتعش بعداً دلاليّاً يتصل بتشظي الامل في نيل الحقوق الانسانية ، فضلاً عن الاشرطة العمودية البيضاء التي رمزت لقوى الخلاص والتطلع لنيل الحرية ، اذ عبر المصمم بخيوط الاقمشة البيض المدلاة من سقف المسرح وكأنها خيوط شمس تخترق ظلام بيت (برناردا ألبا) عن افق الحرية والخلاص وهو تجسيد لفكرة الحرية التي احتضنت في اخر المسرحية حركات النسوة وهن يجدن في قتل (برناردا) وفي صيغة الترحح خلاصاً وانطلاقاً لأجسادهن وافكارهن ونيل حقوقهن الاساسية .

نموذج رقم (٣) *

- . اسم المسرحية : بالسرعة الممكنة .
- . تأليف : يعرب طلال .
- . أخراج : قاسم الجادري .
- . تمثيل : محمد قحطان / هديل جابر .
- . سينوغرافيا : قاسم الجادري .
- . مكان العرض : قاعة المسرح الوطني - بغداد .
- . سنة العرض : ٢٠١١ م .
- . المساحة الزمنية للعرض : (٢٢ : ٣٣) دقيقة .

فكرة المسرحية :

الفكرة المطروحة في هذه المسرحية تتمحور حول قضية حق الانسان (المرأة) في المساواة والحرية والأمن ومحاولة تصديها للسلطة والقيود الاجتماعية بهدف نيل حقوقها الأساسية .

ملخص المسرحية :

امرأة تعيش في بيت اشبه بالسجن مع زوجها المستبد المتسلط ، وبمرور الوقت تشعر انها مسلوقة من حقها في الحرية والعيش الكريم كباقي البشر وكذلك استلاب حقوقها الاساسية ، وبعد ان استنكرت ما كانت تعانیه من استلاب للحقوق الانسانية ايام كانت تعيش في كنف اهلها بسبب الاعراف والتقاليد الاجتماعية قررت التمرد والاستماتة في التصدي والدفاع عن حقوقها في الحرية والمساواة من خلال التخطيط

* ينظر : ملحق رقم (٤) .

لثورة ضد الظلم وعدم المساواة مهما ابدى زوجها من ردود افعال ، لتنتهي المسرحية بقتلها لزوجها وقتل نفسها ايضاً .

التحليل

بعد عزل المخرج لمنطقة التمثيل عن منطقة التلقي بمجموعة من الحبال المتدلّية من اعلى المسرح الى اسفله ، والتي هي عبارة عن استعارة صورية لبناء السجن ، يبدأ العرض بترقب (جواهر) الخائفة من مجيء زوجها (صالح) الذي تتشارك معه الحياة في بيت واحد تخيم عليه ارادة فردية مستبدة هي ارادة الزوج الطاغية ، الذي يحيل حياة زوجته الى سجن موحش ، بسبب تعنته وتمسكه بالاعراف والتقاليد الاجتماعية ، والذي يدخل البيت ليعلن بصوت عالٍ عن احتياجه لسد رمق جوعه بالغذاء :

صالح : علمتي فيما سبق ان الزوج عند دخوله البيت عائداً من العمل ، ينبغي على الزوجة تقديم ما تشتهي نفسه من الطعام اليه ، كي تنعم الزوجة بأجواء بيت هادئ .

وقد عمق المخرج من صورة الزوج المتسلطة ، من خلال بعض الحوارات التي شكّلت بمجملها أوامر صادرة من سلطة استبدادية تتحكم في ادارة شؤون البيت وتوجيه الزوجة لانجاز الاعمال المنزلية المناطة بها التي يبدو ان الزوج يعتقد ان النساء لا يستطعن غير انجاز تلك الاعمال ، ويتضح ذلك من خلال الحوار الآتي :

صالح : اعلمي على انجاز الاعمال المنزلية التي تقربك بدورها من نفس زوجك ، فالزوجة لا عالم لها الا مطبخها .

عمل المخرج من خلال المعالجة الإخراجية للحوار السابق على توضيح المعاناة التي تعيشها الزوجة وتحولها الى آلة ميكانيكية تقوم بالاعمال ذاتها وبشكل يومي ، اذ تمارس المجتمعات التي تسودها قوانين الاعراف والتقاليد ، سلطة استبدادية في انتهاك حقوق الانسان (المرأة) ، في اعتقاد من قبل افراد تلك المجتمعات ، ان المرأة لا تستطيع انجاز غير الاعمال المنزلية كونها - المرأة - مركبة جسمانياً لتتمكن من القيام بتلك الاعمال فقط ، والتي لا تستنفذ الا جهوداً بسيطة ، مما جعل الاعتقاد السائد في تلك المجتمعات ان الانسان (الرجل) مفضل على الانسان (المرأة) .

تقوم المعالجة الإخراجية للعرض المسرحي على تضاد حاد ضمن ثنائية ، الزوج / المستبد ، الزوجة / المضطهدة ، حيث تمثل شخصية الزوج (صالح) الطرف المركزي للصراع ، فهو رمز للاستبداد والهيمنة المطلقة المتحكمة ، وتمثل الزوجة (جواهر) الطرف المركزي في تصاعد الحدث الدرامي .

وقد عمل المخرج بعد ذلك على تشكيل صورة الزوج المتسلط وربطها بمفردة احدى الافكار الشائعة اجتماعياً ان الانسان (الرجل) هو سيد البيت والمتحكم بأموره ، من خلال جعل شخصية الزوج (صالح) يخلد الى النوم بعدما تناول بشراهة كمية كبيرة من الطعام الذي اعدته زوجته قبل دخوله الى البيت ، مما يعكس احترام الانسان (الرجل) للاعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة والحاطة في الوقت نفسه من كرامة الانسان (المرأة) .

بعدها عمل المخرج من خلال تقنية الاستذكار على دفع المرأة للهروب نحو الماضي واسترجاعه عبر تداعيات وهذيانات ، استطاع المخرج من خلالها الكشف عن حقيقة تلك الشخصية وما تعانیه من إحساس باستلاب الحقوق الاساسية ، فهي تعبر عن صرخة الانسان المعذب الذي قاسى كثيراً بسبب الاعراف والتقاليد

الاجتماعية الحاطة من كرامة الانسان ، لترسم صورة عن حياتها الماضية داخل أسرتها وما تعرضت له من اضطهاد وتسلط من قبل والدها وإخوانها ، ليتضح مدى استلابها من حقوقها الاساسية ، فكان كل شيء مرفوض وممنوع ، حتى رغبتها في إكمال دراستها هو الآخر أمر مرفوض ولم تستطع مخالفتهم ، على الرغم من أن المدرسة كانت متنفسها الوحيد الذي تهرب فيه من البيت وأسرتها فتقول :

جواهر : المدرسة هي التغير الوحيد المهم بحياتي .. من خلالها كنت اهرب من عذاب الاب والاخوة ، وأمرهم ، جبروتهم .

وتستمر (جواهر) من خلال المونولوج المصاحب للحركات التعبيرية الدالة بسرد قصصها وما عانته من عذاب استلاب للحقوق ، لتصف قصة زواجها التي أُجبرت عليه مع انها لا تعرف طبيعة شخصية الزوج ، لكنها لم تستطع فعل شيء غير الموافقة ، ليبين المخرج مدى استلاب حرية الانسان (المرأة) وحقوقها في اختيار شريك حياتها ومستقبلها ، فكانت أسرتها تعمل على إلغاء شخصيتها وتجاهلها بوصفها ذاتاً انسانية مستقلة لها الحق في رفض أو قبول القضايا المتعلقة بها .

الا ان المخرج في معالجته الإخراجية بين ان الانسان (المرأة) لا ترضى بالواقع كونه يشكل انتهاكاً سافراً لحقوقها في الحرية والمساواة والعمل والتعبير، بعد ان حاولت (جواهر) التخطيط للتخلص من الاستبداد والظلم الذي تعيشه ، من خلال الثورة ضد زوجها الذي يجسد قوانين الاستبداد والتعسف ، ورمز السلطة الفردية ، بعد ما راودتها افكار الخلاص والحرية من خلال التخيل بعالم الحرية المملوء بالسلام والسعادة والامان ، اذ عاشت الشخصية حياة خيالية نعمت فيها بالحرية والامان والاحترام للحقوق الانسانية ، اتضح ذلك من خلال المونولوجات التي كانت تُلقى بطريقة تهدف الى تصعيد الصراع ، كونها ذات مدلولات فكرية

تحمل صبغة انسانية قادرة على التأثير في المتلقي بمساعدة الاضاءة البقعية ذات اللون الازرق والمسطة على شخصية (جواهر) :

جواهر : يستطيع الانسان ان ينعم بالحرية من دون عبودية

ويستطيع الانسان ان ينعم بالامان من دون قلق

ويستطيع الانسان ان ينعم بالمساواة من دون تمييز

ويستطيع الانسان ، ويستطيع ، ويستطيع

ما السبيل لينعم الانسان بالكرامة ؟

ان تساؤل (جواهر) عن الكيفية التي يتمكن من خلالها الانسان بوصفه كائناً

يحاول اعتلاء مراتب تقربه من نيل كافة حقوقه ، بمعنى اقترابه من الحالة التي

يستطيع من خلالها الانسان التقرير والاختيار والفعل بوعي من ارادته ، دونما اية

ضغوط ، لقادراً - التساؤل - على توضيح مدى تغييب حرية الانسان وانتزاع حقوقه

الاساسية واستلابها .

بعدها صعد المخرج من وتيرة الصراع الدرامي بأخراج (جواهر) لأحدى

الملحقات المسرحية (خنجر) لتلوح به وبشكل متوالي بمصاحبة المؤثرات

الموسيقية الدالة على الطعن والممزوجة بأصوات قرع طبول الحرب ضد المستبد

(صالح) الذي يستيقظ في تلك الاثناء ليرى زوجته على ما هي عليه ، مما شكل

دافعاً لتصاعد الاحداث والمواجهة من ناحية ودافعاً اساسياً للزوجة للاستمرار في

المواجهة مع الاستبداد لنيل حقوقها الاساسية الحاملة بها من ناحية اخرى ، صارخة

بوجه زوجها (صالح) :

جواهر : حان الوقت ودقت الساعة لرفض العبودية

حان الوقت للثورة ضد الظلم والاستبداد .

اراد المخرج في المعالجة الإخراجية لمشهد المواجهة العمل على إبراز معنيين ، الاول : ارادة واصرار الانسان المضطهد (جواهر) في الخلاص من زوجها (صالح) رمز الطغيان والاستبداد لاسترداد حقها في الحرية والمساواة والكرامة وحقوقها الاساسية الاخرى من جهة ، والثاني : تصغير شخصية الجلاد المستبد من خلال تحول شخصية الزوج (صالح) الى انسان مختلف يطلب الرأفة والرحمة من زوجته ومحاولة مساعدته في البحث عن حلول للتعايش السلمي داخل محيط الاسرة ، فيقول :

صالح : انا زوجك

لطالما قضينا أجمل الأوقات معاً

لنجد لنا طريقاً امثل في العيش بسلام ومحبة .

وينتهي العرض على تساقط الاجساد الانسانية وهي مضرجة بدمائها ، بعدما اشتد الاشتباك بين الشخصيتين ، الجلاد / الضحية ، ليتضح اصابة الشخصيتين بضربات قاتلة انهكت الزوج والزوجة حتى الموت ، ليسود الإظلام خشبة العرض بإطفاء الإضاءة الفيزيائية وتسليط الاضاءة على احد زوايا خشبة المسرح ليدخل ازواج جدد يتحدث احدها للآخر عن اتخاذهم من هذا المكان منزلاً للعيش سوياً ، ليجعل المخرج من نهاية العرض مفتوحة للتأويل والقراءة ، اذ يدفع المتلقي لطرح العديد من الاسئلة .

ليؤكد المخرج في معالجته الإخراجية لنهاية العرض المسرحي المفتوحة ، دورة الاستبداد الازلية وتواصل ثنائية الجلاد / الضحية عبر التاريخ الانساني .

عمل المخرج من خلال المعالجة الإخراجية لنسق الاداء التمثيلي للشخصيات على تجسيد الشخصيات بشكل يميز طبيعة الشخصيتين النفسية ، حتى بدا ان

الحركات والصوت الحواري الملفوظ يخرجان من بواطن الممثل الداخلية ، مما يجعل من افعال الممثل الخارجية غير سائبة ومرتبطة مع بعضها ارتباطاً عضوياً .
 اما معالجة عنصر الاضاءة في العرض المسرحي ، فقد قدم اسناداً لتعميق بنية اللون السينوغرافية ، اذ بين المخرج مدى فاعلية لغة الاضاءة بوصفها احد العناصر المهمة في المعالجة الاخراجية ، في اضافة زمكان معين على جو الاحداث المسرحية .

اما ازياء الشخصيات ، فقد عمل المخرج على تشكيلها بألوان تحمل دلالات متباينة ، حسب طبيعة الشخصية ، فجعل شخصية (جواهر) ترتدي الملابس ذات الوان يطغى عليها السواد لتشير الى كل ما هو واقع في فضاء الحزن والعبودية ، اما شخصية (صالح) فقد البسها المخرج ازياء يطغى عليها اللون الاصفر بوصفه احد الالوان التي تشير الى موت الروح ، للتعبير عن مدى الخراب النفسي الذي تعيشه الشخصية .

ومن الجدير بالإشارة اليه ، عناية المخرج الكبيرة بالشكل ، فعمد الى ابهار المتلقي بديكور جمع بين تشكيل بنية السجن من جهة ، ومنزل الزوجية من جهة اخرى ، اذ عمد المخرج على ملء الفضاء بديكور اشبه بغرفة الخلوة الزوجية ، وكذلك ادوات يستخدمها الزوج والزوجة في حياتهما المبنية على الشراكة والتسامح .

وقد شكلت الحبال العلامة الكبرى في العرض لتصبح البؤرة المركزية التي يستند اليها العرض والتي من خلالها فقدت (جواهر) قيمتها الانسانية وراحت تعيش في تجليات الحلم بعيداً عن الواقع ، كما بين ان جميع الشخصيات تعيش داخل زنزانة واحدة والتي أعطت المتلقي إحياءً بالسجن الكبير الذي لم يعد مجرد مكان مغلق بل صار صورة مهيمنة لوحدة العرض الكلية وانتقل من منطقة التشكيل

البصري الى منطقة التشكيل الجمالي بفعل التعامل المعبر والحركة الادائية الدالة على تصادم الشخوص في ذلك المكان .

كما ظهرت مفردة الخنجر في المشهد الاخير كاداة للقسوة والعنف يعتمدها الانسان الفرد في استعادة حقوقه الانسانية ، ويبدو ذلك واضحاً من خلال التهديد بالقتل من قبل المضطهدة (جواهر) لزوجها المستبد (صالح) .

الفصل الرابع

النتائج ومناقشتها

- نتائج البحث .
- الاستنتاجات .
- التوصيات .
- المقترحات .

النتائج

- (١) مثلت العروض المسرحية المبحوثة (نماذج الدراسة) انعكاساً حقيقياً للواقع الاجتماعي بما فيه من انتهاكات سافرة للحقوق الانسانية الاساسية ، كونه - المجتمع - يحرص على احترام التقاليد والاعراف الاجتماعية الحاطة من كرامة الانسان .
- (٢) عملت العروض المسرحية المبحوثة على تثوير الانسان (المتلقي) لنيل واستعادة حقوقه الاساسية ، بوصف الثورة الطريق الاقرب الى التغيير .
- (٣) اشتركت العروض المسرحية المبحوثة في اظهار معاناة الانسان (المرأة) بوصفها الاكثر اضطهاداً في الحياة .
- (٤) تناول المخرج المسرحي العراقي لمختلف قضايا حقوق الانسان في العرض المسرحي .
- (٥) لم يميز المخرج المسرحي العراقي مستويات قضايا حقوق الانسان (المستوى الاول : الحقوق الطبيعية ، والمستوى الثاني : الحقوق السياسية) بوصفها حقوقاً اساسية ، اثناء معالجته لموضوع العرض المسرحي .
- (٦) توظيف المخرج المسرحي العراقي للنماذج الانسانية بعيداً عن التمييز ، في معالجة عنصر الشخصية في العرض المسرحي ، لمس واقع اكبر عدد من المتلقين .
- (٧) تعويل المخرج المسرحي العراقي على الحوار الملفوظ في طرح مفاهيم حقوق الانسان ، على لسان الشخصيات الاكثر اضطهاداً .
- (٨) ارتكان المخرج المسرحي العراقي على النقل الواقعي في بناء سينوغرافيا الفضاء المسرحي ، وجعل الاحداث تدور في بيئة اشبه بالواقع .

(٩) توظيف امكانيات لغة الاضاءة في خلق الاجواء المحيطة بالاحداث ذات

الصبغة الانسانية ، لخلق اكثر قدر ممكن من التأثير في المتلقي .

(١٠) استخدام المخرج المسرحي العراقي للمؤثرات الصوتية للتركيز على قضايا

الحقوق الانسانية لشد انتباه المتلقي والتأثير فيه .

(١١) جعل المخرج المسرحي العراقي نهاية العرض المسرحي مفتوحة ، لتكون

قابلة للقراءة والتأويل ليؤكد على استمرار انتهاك الانسان لحقوق الانسان

الأخر وتواصل ثنائية الجدل / الضحية على مدى التاريخ .

(١٢) تباين المعالجة الإخراجية لموضوع الصراع الدرامي في العروض

المسرحية التي تعالج قضايا حقوق الانسان ، وتجسدها تارة ضد

الاعراف والتقاليد الاجتماعية ، وضد الاستبداد السلطوي تارة اخرى .

الاستنتاجات

- (١) للواقع الاجتماعي تأثير كبير في تشكيل المعالجة الإخراجية التي يستند إليها المخرج في عملية تجسيد معاناة الإنسان المسلوب من حقوقه الأساسية .
- (٢) إيمان المخرج المسرحي ان الحقوق الانسانية المسلوبة لا تسترد الا بالعمل الجماعي الذي يشارك فيه كافة الشرائح الاجتماعية للنهوض بأعراف وتقاليد جديدة مبنية على الاحترام الكامل للحقوق الانسانية الاساسية .
- (٣) تترجح المرأة التي تعيش في مجتمعات ذكورية متسلطة ، بواقع تعيس ينتهك حقوق الانسان (المرأة) من اجل ان ينعم الانسان (الرجل) بسلطات ونفوذ تمكنه من رسم السياسات المختلفة .
- (٤) وجود الكثير من الحقوق الانسانية المستلبة في الواقع الاجتماعي الذي دعى المخرج المسرحي الى نقل ذلك الواقع على خشبة المسرح بهدف عرض الجوانب السلبية التي يعيشها الانسان .
- (٥) افتقار المخرج المسرحي للتصنيف العلمي للحقوق الانسانية المبني على دراسات وابحاث مختصة .
- (٦) تعويل المخرج المسرحي على اسقاط سلوكيات الشخصيات على واقع اكبر عدد ممكن من الجمهور لمحاولة التأثير فيهم واستنهاضهم لتغيير الواقع الاجتماعي .
- (٧) للحوار القدرة الفائقة في بث مفاهيم حقوق الانسان واتضح ذلك من استخدام المخرج للحوار الملفوظ في العروض المسرحية بوصف الحوار وسيلة من وسائل الاتصال الانساني .

- (٨) للاندماج بين المتلقي والعرض المسرحي التأثير الاكبر في تغيير سلوكيات البشر في احترام حقوق الانسان ، والذي حث المخرج على بناء سينوغرافيا واقعية في محاولة منه لاحداث اكبر قدر من التأثير .
- (٩) استخدام المخرج لمختلف تقنيات العرض المسرحي في عملية التشكيل الجمالي للعرض المسرحي ، لما لها من تأثير كبير في عملية اقناع المتلقي بالحدث .
- (١٠) ترك المخرج لنهاية العرض المسرحي مفتوحة نابع من عدم الايمان الكامل من قبل المخرج بأن العرض المسرحي سيحدث تأثير كبير في احترام الحقوق الانسانية مالم تتعاون الجماعات الانسانية على تغيير الواقع .

التوصيات

يوصي الباحث بما يأتي :-

- (١) اهتمام المخرجين المسرحيين ، بمعالجة قضايا حقوق الانسان في العروض المسرحية ، لأعداد اجيال جديدة تتصف بالتسامح والمحبة ونبذ العنف ، لتأسيس مجتمع جديد قادر على النهوض ببلده من جديد .
- (٢) ضرورة منح القنوات التلفزيونية مساحة زمنية للعروض التي تعالج قضايا حقوق الانسان ، لتأخذ دورها في عملية التغيير الاجتماعي .
- (٣) ضرورة التركيز على تدريس مادة حقوق الانسان من قبل المختصين في كليات ومعاهد الفنون الجميلة ، لتكون اكثر استيعاباً وفائدة .

المقترحات

يقترح الباحث دراسة المواضيع الآتية :-

- الحرية في العرض المسرحي العراقي .
- قياس مدى فاعلية عرض مسرحي في معالجة قضية حق الانسان في المساواة .

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

أولاً : الكتب المقدسة .

(١) القرآن الكريم .

ثانياً : المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

- (١) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
- (٢) ميثاق الأمم المتحدة .
- (٣) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
- (٤) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

ثالثاً : الكتب .

- (١) ابراهيم (د. حمادة) . التقنية المسرحية . القاهرة : مكتبة الأنجلو . ب ت .
- (٢) ابسن (هنريك) . بيت الدمية مسرحية اجتماعية في ثلاثة فصول . ترجمة كامل يوسف . دمشق : دار المدى للثقافة والنشر ، ٢٠٠٧ .
- (٣) ابو زيد (احمد عبد الرحيم) . تاريخ الأدب الروماني : منذ البداية حتى عصر اوغسطس . مجهول مكان النشر : دار النهضة العربية ، ١٩٦٤ .
- (٤) اريستوفانيس . كوميديات اريستوفانيس . ترجمة : أمين سلامة . المجلد الأول . بغداد : منشورات وزارة الثقافة ، ١٩٧٨ .
- (٥) أسخيلوس . مسرحيات أسخيلوس . ترجمة : أمين سلامة . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٨٩ .
- (٦) اسلن (مارتن) . تشريح الدراما . ترجمة : أسامة منزلي . ط ١ . عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ، ١٩٨٧ .
- (٧) الألوسي (حسام) . مدخل الى الفلسفة . ط ١ . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ٢٠٠٥ .

- (٨) انطونيوني (مايكل انجلو) . بناء الرؤية . ترجمة : ابية الحمزاوي . دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٩٩ .
- (٩) اوبرسفيد (آن) . مدرسة المتفرج : قراءة المسرح . ترجمة : حمادة ابراهيم وآخرون . ج ٢ . القاهرة : مطابع المجلس الاعلى للآثار ، ١٩٩٦ .
- (١٠) البخاري (ابو عبد الله محمد بن اسماعيل) . صحيح البخاري . ج ١ . ط ٣ . بيروت : دار بن كثير ، ١٩٨٧ .
- (١١) البدرابي (عبد المنعم) . المدخل للعلوم القانونية والنظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٦ .
- (١٢) البدوي (ثروت) . الحقوق ومصدرها الاساس . القاهرة : مركز دراسات حقوق الانسان ، ٢٠٠٨ .
- (١٣) بدوي (عبد الرحمن) . مناهج البحث العلمي . ط ٢ . الكويت : وكالة المطبوعات ، ١٩٧٧ .
- (١٤) بدوي (محمد علي) . علم اجتماع الادب : النظرية والمنهج والموضوع . الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ٢٠٠٤ .
- (١٥) برادبروك (ميوريل) . ابسن النرويجي . ترجمة : فؤاد كامل و كامل يوسف . مراجعة وتقديم : عبد الحليم البشلاوي . القاهرة : مكتبة مصر ، ب.ت .
- (١٦) بريخت (برتولد) . السيد بونتيللا وتابعه ماتي . ترجمة : عبد الرحمن بدوي . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨٣ .
- (١٧) بسيوني (د. محمود شريف) . مصادر الشريعة الاسلامية وحماية حقوق الانسان في اطار العدالة الجنائية في الاسلام . ط ١ . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٩ .
- (١٨) بسيوني (عبد الغني) . حقوق الانسان كما هي . ط ٢ . القاهرة : مركز دراسات حقوق الانسان ، ٢٠٠٧ .

- (١٩) بورتتوي (جوليوس) . الفيلسوف وفن الموسيقى . ترجمة : فؤاد زكريا .
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٦٥ .
- (٢٠) البياتي (د. منير) . حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون . ط ١ . قطر
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ٢٠٠٢ .
- (٢١) البياني (د. موسى) . الانسان وحقوقه في منظومة القانون الدولي . ابو
ظبي : مركز زايد للتنسيق والمتابعة ، ٢٠٠٠ .
- (٢٢) البيربايه . تاريخ إعلان حقوق الإنسان . ترجمة : محمد مندور . القاهرة :
المكتبة القانونية ، ١٩٥٠ .
- (٢٣) التدريب في مجال حقوق الإنسان . جنييف : منشورات الامم المتحدة ،
٢٠٠٣ .
- (٢٤) تشيني (شلدون) . تاريخ المسرح في ثلاث آلاف سنة . ترجمة : دريني
خشبه . القاهرة : المؤسسة المصرية العامة ، ١٩٨٣ .
- (٢٥) التكريتي (د. جميل نصيف) . قراءة وتاملات في المسرح الاغريقي .
بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٦ .
- (٢٦) تومسون (جورج) . اسخيلوس وأثينا . ترجمة : جميل نصيف . بغداد :
وزارة الاعلام ، ١٩٧٥ .
- (٢٧) الحداد (حسن) . الصورة والمعنى الواضح . ط ١ . الجيزة : مطبعة
الثقافة الحديثة ، ١٩٩٣ .
- (٢٨) الجابري (محمد عابد) . الديمقراطية وحقوق الانسان . ط ١ . بيروت :
مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٧ .
- (٢٩) جمعة (نعمان محمد) . دروس في المدخل للعلوم القانونية . القاهرة :
دار النهضة العربية ، ١٩٧٧ .
- (٣٠) جميل (حسين) . حقوق الإنسان في الوطن العربي . بيروت : مركز
دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٦ .

- (٣١) جميل (حسين) . حقوق الانسان والقانون الجنائي . القاهرة : دار النشر للجامعات المصرية ، ١٩٧٢ .
- (٣٢) حاوي (ايليا) . سوفوكلس والتراجيديا الاغريقية . ط ١ . بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨٠ .
- (٣٣) الحاوي (ايليا) . شكسبير والمسرح الإليزابيثي . ج ١ . ط ١ . بيروت : دار الكتب اللبناني للطباعة والنشر ، ١٩٨٠ .
- (٣٤) حاوي (ايليا) . يوجين أونيل والمسرح الامريكي المعاصر . بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨١ .
- (٣٥) الحديثي (د. خليل إسماعيل) . حقوق الانسان وحرياته العامة . عمان : جامعة الزرقاء ، ٢٠٠١ .
- (٣٦) حسين (د. إبراهيم محمود) . تعليم حقوق الإنسان والتربية عليها . الرياض : منشورات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، ٢٠٠٦ .
- (٣٧) خشبة (دريني) . أشهر المذاهب المسرحية . المطبعة النموذجية . ب.ت.
- (٣٨) الخوالي (د. محمد ياسر) . وسائل استخدام منظومة الضوء في العرض المسرحي . ط ٢ . بيروت : دار نوار للكتب والمطبوعات ، ٢٠٠٥ .
- (٣٩) درويش (صبحي) . الفيلسوف والمفكر السياسي جون لوك . ط ١ . دمشق : دار أدباء الشام للطباعة والنشر ، ١٩٩٥ .
- (٤٠) الدريني (فتحي) . الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده . دمشق : مطبعة جامعة دمشق ، ١٣٨٦ هـ .
- (٤١) الدغامين (زياد خليل) . إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر النورسي . ازمير: دار النيلين ، ١٩٩٨ .
- (٤٢) الدليمي (د. عبد القادر) . التأليف والمعالجة . دمشق : مجهول دار النشر ، ٢٠٠٩ .
- (٤٣) دوفينيو (جان) . سوسيولوجية المسرح . ترجمة : حافظ الجمالي . ج ١ . دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٧٦ .

- (٤٤) دين (الكسندر) . العناصر الأساسية لآخراج المسرحية . ترجمة : سامي عبد الحميد . بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٧٢ .
- (٤٥) رشوان (محمد مهران) . قضايا أساسية في المنطق . ط ١ . عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ٢٠١١ .
- (٤٦) الركابي (هاني عبد علي) . المؤثرات الصورية . ط ١ . بغداد : دار المدى ، ٢٠٠٢ .
- (٤٧) ريتشاردز (أ.أ.) . مبادئ النقد الأدبي . ترجمة : مصطفى بدوي . مصر : المؤسسة المصرية للتأليف ، ١٩٦٣ .
- (٤٨) زين الدين (د. هشام) . التربية المسرحية : الدراما وسيلة لبناء الانسان . ط ١ . بيروت : دار الفارابي ، ٢٠٠٨ .
- (٤٩) سارتر (جان بول) . موتى بلا قبور . ترجمة : زهير طه البيومي . القاهرة : الناشر العربي ، ب.ت .
- (٥٠) الساوي (ابن سيلان) . البصائر النصيرية . تحقيق : محمد عبده . القاهرة : المطبعة الأميرية ، ١٩٩٨ .
- (٥١) سرحان (عبد العزيز محمد) و سعد الله (عمر) . مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، ١٩٩٣ .
- (٥٢) سعد (صالح) . الانا - الآخر : ازدواجية الفن التمثيلي . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ٢٠٠١ .
- (٥٣) السعدني (د. محمود إبراهيم) . حضارة الرومان : منذ نشأتها وحتى نهاية القرن الأول الميلادي . ط ١ . مصر : عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ١٩٩٨ .
- (٥٤) سعيد (محمود) . النزعة التعليمية في فن المسرح . ط ١ . القاهرة : مصر العربية للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩ .

- (٥٥) سكر (د. إبراهيم) . الدراما الرومانية . القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ب ت .
- (٥٦) سلمان (عبد الباسط) . عولمة القنوات الفضائية . ط ١ . القاهرة : الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠٥ .
- (٥٧) السناري (محمد عبد العال) . حقوق الانسان وحرماته الخاصة . القاهرة : مركز دراسات حقوق الانسان ، ٢٠٠٨ .
- (٥٨) سوفوكلس . اوديب ملكاً . ترجمة : طه حسين . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨١ .
- (٥٩) سوفوكلس . بنات تراخيس . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . سلسلة من المسرح العالمي ، ١٩٩٠ .
- (٦٠) سوفوكلس . مسرحيات سوفوكلس . ترجمة : أمين سلامة . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٨٩ .
- (٦١) السيسي (يوسف) . دعوة الى الموسيقى . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨١ .
- (٦٢) الشافعي (د. محمد بشير) . قانون حقوق الانسان : ذاتيته ومصادره . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٩٨ .
- (٦٣) شريعتي (علي) . الإنسان : الإسلام ومدارس الغرب . ترجمة : عباس ترجمان . قم : دار الصحف ، ١٤١١ هـ .
- (٦٤) شكسبير (وليم) . هاملت . ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا . ط ٥ . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٩ .
- (٦٥) شلبي (د. كرم) . الانتاج التلفزيوني وفنون الاخراج . جدة : دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ، ١٩٨٨ .
- (٦٦) شميس (عبد المنعم) . اليونان : ارض الفكر والفن . مصر : مطابع الدار القومية ، ١٩٦٠ .

- (٦٧) شنطاوي (د. فيصل) . حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . ط ٢ . عمان : دار البتراء للطباعة والنشر ، ٢٠٠١ .
- (٦٨) شهاب (د. مفيد) . العلاقة بين حقوق الإنسان الفردية والحقوق الجماعية للشعوب . عمان : المنظمة العربية لحقوق الانسان ، ١٩٩٣ .
- (٦٩) شو (برناد) . أندروكليز والأسد . ترجمة : محمود عبد الله صابر . القاهرة : مجهول مكان النشر ، ١٩٨٩ .
- (٧٠) شوقي (احمد) . الاعمال الشعرية الكاملة : الشوقيات . المجلد الثاني . ط ٢ . القاهرة : مكتبة دار الكتب المصرية ، ٢٠٠٥ .
- (٧١) صالح (محمد) ، تاريخ اوربا في عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية . بغداد : مطبعة الجاحظ ، ١٩٨١ .
- (٧٢) صباريني (د. غازي حسن) . حقوق الانسان وحرياته الاساسية . عمان : دار المودة ، ١٩٩٧ .
- (٧٣) صدقي (عبد الرحمن) . المسرح في العصور الوسطى . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٦٩ .
- (٧٤) صليوا (نشأت مبارك) . تاريخ المسرح وأدبه . نينوى : كلية الفنون الجميلة ، ٢٠٠٧ .
- (٧٥) طاليس (ارسطو) . السياسة : الكتاب الثامن . ترجمة : ابراهيم حمادة . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٦ .
- (٧٦) طاليس (ارسطو) . فن الشعر . ترجمة : ابراهيم حمادة . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٣ .
- (٧٧) الطعيمات (هاني سليمان) . حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . ط ١ . الاردن : دار الشروق للنشر والتوزيع ، ٢٠٠١ .
- (٧٨) عباس (عبد الهادي) . حقوق الانسان . ج ١ . دمشق : دار العروبة ، ١٩٩٥ .

- (٧٩) عبد الحميد (سامي) . نحو مسرح حي . ط ١ . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ٢٠٠٦ .
- (٨٠) عبد الخالق (احمد محمد) . الابعاد الاساسية للشخصية . الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٧ .
- (٨١) عبد السلام (د. جعفر) . القانون الدولي لحقوق الانسان . القاهرة : دار الكتاب المصري ، ١٩٩٩ .
- (٨٢) عبد الله (علي) . الموسيقى التعبيرية . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٩٧ .
- (٨٣) عبد الوهاب (محمد رفعت) . النظم السياسية . الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، ١٩٩٦ .
- (٨٤) عبود (فرج) . علم عناصر الفن . ج ٢ . ايطاليا : مؤسسة دولفين ، ١٩٨٢ .
- (٨٥) عثمان (احمد) . الأدب اللاتيني ودوره الحضاري . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨٩ .
- (٨٦) عثمان (د. عثمان عبد المعطي) . عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٦ .
- (٨٧) عرب (محمد عادل) . المعالجة الفنية للتاريخ . ط ١ . اللاذقية : دار الحوار للنشر والتوزيع ، ١٩٩٤ .
- (٨٨) عزت (هبة رؤوف) . المرأة والعمل السياسي : رؤية إسلامية . طهران : المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٩٩٥ .
- (٨٩) عساف (روجيه) . سيرة المسرح : أعلام وأعمال . المجلد الأول . ط ١ . بيروت : دار الآداب للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩ .
- (٩٠) عساف (روجيه) . سيرة المسرح : اعلام واعمال . المجلد الثاني . ط ١ . بيروت : دار الآداب للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩ .

- (٩١) العضائية (د. امين) . الوجيز في حقوق الانسان وحياته . ط ١ . مؤتة : دار رند للنشر والتوزيع ، ٢٠٠١ .
- (٩٢) العطية (د. احمد سلمان) . الاتجاهات الاخراجية الحديثة وعلاقتها بالمنظر المسرحي . ط ١ . عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠١٢ .
- (٩٣) عكاشة (ثروت) . الفن والحياة . ط ١ . القاهرة : دار الشروق ، ٢٠٠٢ .
- (٩٤) عمارة (د. محمد) . الإسلام وحقوق الإنسان . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون ، ١٩٨٥ .
- (٩٥) العياد (عبد المنعم) . تاريخ الفلسفة الاوربية الحديثة . ط ١ . القاهرة : دار الوحدة للطباعة والنشر ، ١٩٧٧ .
- (٩٦) الفار (عبد القادر) . المدخل لدراسة العلوم القانونية . ط ١ . عمان : دار الثقافة ، ١٩٩٤ .
- (٩٧) فارجاس (لويس) . المرشد الى فن المسرح . ترجمة : احمد سلامة محمد . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ب ت .
- (٩٨) فراج (زين بدر) . مبادئ في القانون الدستوري . القاهرة : دار النهضة العربية ، ب ت .
- (٩٩) فرج (السيد احمد) . مقال في الإنسان والتوحيد . المنصورة : دار الوفاء ، ١٩٩٣ .
- (١٠٠) فردوني (ماركو) . الموضوعات والأزياء في الافلام . ترجمة : طه فوزي . القاهرة : المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ، ب ت .
- (١٠١) فضل (صلاح) . النظرية البنائية في النقد الادبي . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٧ .
- (١٠٢) فودة (د. سيد عبد الحميد) . حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية . ط ١ . الاسكندرية : شركة الجلال للطباعة ، ٢٠٠٣ .

- (١٠٣) الفيومي (احمد محمد) . المصباح المنير . بيروت : دار القلم ، ١٩٩٠ .
- (١٠٤) قربان (د. ملحم) . الحقوق الإنسانية . ط ١ . بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ١٩٨٩ .
- (١٠٥) القط (د. عبد القادر) . من فنون الأدب : المسرحية . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٧٨ .
- (١٠٦) قطب (محمد) . دراسات في النفس الإنسانية . ط ٩ . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٩٣ .
- (١٠٧) كاظم (د. ماهر صبري) . حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة . ط ١ . بغداد : مطبعة الكتاب ، ٢٠١٠ .
- (١٠٨) كامل (تحية) . المؤثرات غير المرتبة على الازياء . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ .
- (١٠٩) كرنستون (موريس) . ما هي حقوق الإنسان؟ . بيروت : دار النهار للنشر ، ١٩٧٣ .
- (١١٠) كريفش (ستوارت) . صناعة المسرحية . ترجمة : د. عبد السلام معتصم الدباغ . بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٧ .
- (١١١) كشاكش (كريم يوسف) . الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة . الاسكندرية : منشأة المعارف ، ١٩٨٧ .
- (١١٢) كليرمان (هارولد) . حول الإخراج المسرحي . ترجمة : ممدوح عدوان . ط ١ . دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر ، ١٩٨٨ .
- (١١٣) كوت (يان) . شكسبير معاصرنا . ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا . بغداد : منشورات وزارة الثقافة والفنون ، ١٩٧٩ .
- (١١٤) الكومي (د. محمد شبل) . الوجود والحرية بين الفلسفة والادب . ط ١ . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠١٠ .

- (١١٥) لوفيا (م.ن. ميرنا) . تاريخ الازياء المسرحية . ترجمة : آنا عكاش . دمشق : وزارة الثقافة ، ٢٠٠٩ .
- (١١٦) لوك (جون) . الحكومة المدنية . ترجمة : د.ماهر الصالح . ط ٢ . بيروت : دار الفكر للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠ .
- (١١٧) ليفين (ليا) . حقوق الإنسان : أسئلة وأجوبة . القاهرة : اتحاد المحامين العرب ، ١٩٨٦ .
- (١١٨) مارشيلي (جوزيف) . التكوين في الصورة السينمائية . ترجمة : هاشم النحاس . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٣ .
- (١١٩) المالك (د. سلمان) . التشويق ورؤيا الاخراج في الدراما . تقديم : د.عبد الكريم السوداني . ط ١ . القاهرة : الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠١ .
- (١٢٠) متولي (محمود) . طغاة التاريخ . القاهرة : مطبعة كتاب مصر اليوم ، ١٩٨٦ .
- (١٢١) مجذوب (د. محمد سعيد) . الحريات العامة وحقوق الإنسان . طرابلس : حروس برس ، ٢٠٠٣ .
- (١٢٢) محفوظ (عصام) . مسرح القرن العشرين : المؤلفون . الجزء الاول . ط ١ . بيروت : دار الفارابي ، ٢٠٠٢ .
- (١٢٣) محمد (جلال جميل) . مفهوم الضوء والظلام في العرض المسرحي . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٢ .
- (١٢٤) محمد رضا (حسين رامز) . الدراما بين النظرية والتطبيق . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ١٩٧٢ .
- (١٢٥) محمد علي (عبد الخالق) . فن الاخراج التلفزيوني والاذاعي . ط ١ . بيروت : دار المحجة البيضاء ، ٢٠١٠ .
- (١٢٦) المحمصاني (د. صبحي) . اركان حقوق الانسان . ط ١ . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٩ .

- (١٢٧) مزالي (محمد) . حقوق الإنسان . تونس : الجامعة التونسية . مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، ١٩٨٢ .
- (١٢٨) موسى (امير) . حقوق الانسان : مدخل الى وعي حقوقي . ط ٢ . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠٠٢ .
- (١٢٩) الميداني (د. محمد) . النظام الاوربي لحقوق الانسان . عمان : دار البشير ، ١٩٨٩ .
- (١٣٠) ناجي (سعيد) . التجريب في المسرح . ط ١ . الشارقة : دائرة الثقافة والاعلام ، ٢٠٠٩ .
- (١٣١) النجار (عبد الله مبروك) . تعريف الحق ومعياري تصنيف الحقوق . ط ٢ . القاهرة : دار النهضة العربية ، ٢٠٠١ .
- (١٣٢) نعمة (عبد الغفور) . الاتجاهات المعاصرة في المسرح . ط ١ . البصرة : مطبعة حداد ، ١٩٧١ .
- (١٣٣) النوري (د. قيس) . ما الانثربولوجيا ؟ . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٦ .
- (١٣٤) نيلمز (هيننج) . الإخراج المسرحي . ترجمة : أمين سلامة . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦١ .
- (١٣٥) هلتون (جوليان) . نظرية العرض المسرحي . ترجمة : د. نهاد صليحة . ط ١ . الجيزة : عربية للطباعة والنشر ، ٢٠٠٠ .
- (١٣٦) هوايتنج (فرانك م.) . المدخل الى الفنون المسرحية . ترجمة : كامل يوسف وآخرون . تقديم : سعيد خطاب . القاهرة : مطابع الاهرام التجارية ، ١٩٧٠ .
- (١٣٧) الهيتي (مصطفى عبد السلام) . عالم الشخصية . بغداد : مطبعة منير ، ١٩٨٥ .

- (١٣٨) هيجل (ج.ف.) . اصول فلسفة الحق . ترجمة وتقديم : د.إمام عبد الفتاح إمام . المجلد الثاني . ط ٣ . بيروت : دار التنوير لطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٧ .
- (١٣٩) وصفي (عاطف) . الثقافة والشخصية . ط ١ . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٥ .
- (١٤٠) يعقوبي (د. محمود) . خلاصة الميتافيزياء . ج ٢ . القاهرة : دار الكتاب الحديث ، ٢٠٠٢ .
- (١٤١) يوربيدس . مسرحيات يوربيدس . ترجمة : أمين سلامة . القاهرة : دار المأمون للطباعة والنشر ، ١٩٨٤ .
- (١٤٢) اليوسف (اكرم) . الفضاء المسرحي . ط ١ . دمشق : دار المغرب ، ١٩٩٤ .
- (١٤٣) يوسف (عقيل مهدي) . نظرات في فن التمثيل . بغداد : دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٨٨ .

رابعاً : الدوريات .

- (١) ابو غزالة (ظاهر) . ((الإنسان : مفهوم اللفظ اللغوي والفلسفي والديني)) . مجلة العربي . الكويت . العدد ٤٣٦ . نوفمبر ، ١٩٨٨ .
- (٢) اوبر (جوزيا) . ((معنى الديمقراطية عند الاثنيين)) . ترجمة : د.جباب الله علي . مجلة الثقافة العالمية . الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . العدد ٦٦ . سبتمبر ، ١٩٩٤ .
- (٣) الجابري (محمد عابد) . ((الحق والواجب أم الحقوق الطبيعية)) . مجلة فكر ونقد . ابو ظبي . العدد ٢٥ . يناير ، ٢٠٠٠ .
- (٤) الجاسم (عبد المطلب) . ((الدلالات الرمزية للالوان في لوحات معرض دمشق الدولي)) . مجلة الحياة التشكيلية . دمشق . العدد ٣١١ ، ١٩٩٤ .

- (٥) جبور (د. جورج) . ((العرب وحقوق الإنسان)) . مجلة المعرفة . سوريا . العدد ٤٤٤ . أيلول ، ٢٠٠٠ .
- (٦) الحمامي (نجوى صديق) . ((المعالجة والاستخدام الفني للون لدى الفنان فائق حسن)) . مجلة الاكاديمي . بغداد . كلية الفنون الجميلة . العدد ١٥ ، ١٩٩٦ .
- (٧) دي بوره (ديبلوجي) . ((المسرح في العصور الوسطى)) ترجمة : فريد ضياء . مجلة الثقافة الأجنبية . بغداد العدد الرابع ، ١٩٨٧ .
- (٨) سامية (احمد اسعد) . ((الدلالة المسرحية)) . مجلة عالم الفكر . الكويت . ج ١٠ . العدد ع ، ١٩٨٥ .
- (٩) عبد الحميد (سامي) . ((ايقاع العرض المسرحي واستجابة جمهوره)) . مجلة أسفار . بغداد . العدد ١٥ ، ١٩٩٣ .
- (١٠) عبد الحميد (سامي) . ((بدائل المناظر المسرحية ودورها في الاقلال من نفقات الانتاج)) . مجلة الاكاديمي . بغداد . كلية الفنون الجميلة . العدد ٧ ، ١٩٩٤ .
- (١١) عبد الحميد (سامي) . ((معالجة الحبكة في الدراما الاذاعية)) . مجلة الاكاديمي . بغداد . كلية الفنون الجميلة . العدد ١٠ . لسنة ، ١٩٥٥ .
- (١٢) النجار (د. غانم حمد) . ((الاعلان العالمي لحقوق الانسان هل كان صناعة غربية)) . مجلة السياسة الدولية . القاهرة . العدد ١٥٠ . اكتوبر ، ٢٠٠٢ .
- (١٣) نصيف (د. نشأت احمد) . ((بين حقوق الأفراد وتنظيمات القانون)) . مجلة وزارة حقوق الإنسان . بغداد . العدد ٥ ، ٢٠٠٦ .
- (١٤) هنسون (ر.أ.) . ((لغة الموسيقى)) . ترجمة : نيران اسماعيل . مجلة الثقافة الاجنبية . العدد ٢٤ ، ١٩٩٢ .
- (١٥) هويدي (فهمي) . ((جسور مفتوحة في الأرض والسماء)) . مجلة العربي . الكويت . العدد ٥٧٦ . اكتوبر ، ١٩٩٨ .

خامساً : المعاجم والقواميس والموسوعات .

- (١) بن منظور (محمد بن مكرم) . لسان العرب . ج ٢ . بيروت : دار صادر ، ب.ت .
- (٢) تيلر (جون رسل) . الموسوعة المسرحية . ترجمة : سمير عبد الرحيم الجلي . ج ١ . بغداد : دار المأمون ، ١٩٩٠ .
- (٣) الجلي (سمير عبد الرحيم) . معجم المصطلحات المسرحية . ط ١ . بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٩٠ .
- (٤) حمادة (د.ابراهيم) . معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية . القاهرة : دار الشعب ، ١٩٧١ .
- (٥) الرازي (محمد بن ابي بكر عبد القادر) . مختار الصحاح . ج ٣ . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٥ .
- (٦) عبد الحميد (محمد محي الدين) و السبكي (محمد عبد اللطيف) . المختار من صحاح اللغة . القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٣٤ .
- (٧) الفراهيدي (الخليل بن احمد) . العين . ج ١ . بيروت : دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٣ .
- (٨) الفيروزآبادي (مجد الدين) . القاموس المحيط . ط ٢ . لبنان : دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٧ .
- (٩) مجمع اللغة العربية . المعجم الفلسفي . القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ١٩٨٣ .
- (١٠) محمود (فاطمة موسى) . قاموس المسرح . ج ١ . ط ٢ . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٨ .
- (١١) مراد (د. عبد الفتاح) . موسوعة حقوق الإنسان . الاسكندرية : شركة البهاء للنشر ، ب ت .

- (١٢) مصطفى (ابراهيم) و آخرون . المعجم الوسيط . ج ٢ . ط ٢ . طهران : مكتبة مرتضوي ، ٢٠٠٦ .
- (١٣) وهبة (مجدي) و (المهندس) كامل . معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب . بيروت : مكتبة لبنان ، ١٩٧٩ .

سادساً : الرسائل والاطاريح الجامعية .

- (١) خضر (رافع) . الحق في حرمة المسكن . اطروحة دكتوراه . غير منشورة . جامعة بغداد : كلية القانون ، ١٩٩٧ .
- (٢) الصوفي (سعيد بن راشد) . الوحدة الإنسانية في القرآن الكريم . رسالة ماجستير . غير منشورة . الأردن : جامعة آل البيت . كلية الدراسات الفقهية والقانونية . قسم أصول الدين ، ١٩٩٩ .
- (٣) قاسم (نوار عبد الوهاب) . حقوق الإنسان دراسة في افريقيا . رسالة ماجستير . غير منشورة . جامعة بغداد : كلية الحقوق ، ١٩٨٥ .

سابعاً : الانترنت .

- (١) شرجي (احمد) . ((جماليات التكوين في العرض المسرحي)) . مقال منشور على شبكة الانترنت بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٩ على الموقع www.slmf.all-forum.net
- (٢) علي (عواد) . ((المسرح والخاصية الديمقراطية)) . مقال منشور على شبكة الانترنت . بتاريخ ٢٠١٢/٢/٧ . على موقع نقطة ضوء www.n.dawa.com
- (٣) مندي (سميرة علي) . ((عراقيون في المهجر)) . مقال منشور على شبكة الانترنت بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٨ . على موقع www.iraqhurr.org

(٤) ويكيبيديا الموسوعة الحرة . www.wikipedia.org

ثامناً : المقابلات .

- (١) مؤنس (د. قاسم) . مقابلة تلفزيونية على قناة العراقية . بتاريخ ٢٠١٢/٤/١١ . الساعة الواحدة ظهراً . برنامج ضيوف العراقية .

تاسعاً : المصادر الانكليزية .

- (1) Aristotle . on interpretation . vol : 8 . U.S.A : William Benton , 1952 .
- (2) Basic Facts About the United Nations .
- (3) Cohen (Robert) . Theatre . 5th ed. . U.S.A. : Mayfield publishing company , 2000 .
- (4) Cooper (John) . Measurement and analysis of behavioral techniques . Ohio : Columbus Charles Merrill , 1974 .
- (5) Derwee (Erik f.) . Essentials fashions design . 1st ed. London : labors press , 2007 .
- (6) Dolman (John) . The art of play production . New York : Harptar Brothers , 1946 .
- (7) Ernout (A) . Roman theatre . New York : Random House , 1986 .
- (8) Fraser (Neil) . Stage lighting design . Berkshire : British library , 2003 .
- (9) Hawan (frawle m.) . Additional things on subjects truth . 1st ed. lwezyana : rosefilt president press , 1997 .
- (10) Jevons . Elementary lessons in logic . London : Macmillan and co , 1947 .
- (11) Milne (A.J.) . Human Rights & Human Diversity : an Essay in the Philosophy of human Rights . New York : state University of New York Press , 1986 .
- (12) Ogden (Julian) . Shakespeare and the nature of women kitty . London : Bonham press , 1985 .
- (13) Oxford word power dictionary . 2nd edition . Oxford : oxford university press , 2009 .

- (14) R. (Peter) . Islamic Law and Human Rights : a contribution in Islam and Christian-Muslim Relations . Vol. 10 . London : humanism printing house , 1999 .
- (15) S. (Nicholas) . Sociological theory . 3rd edition . New York : Random house , 1967 .
- (16) Valeria (Bill) . Theatrical effects . 4th ed. new york : freeway publish center , 2005 .
- (17) Welker (David) . Theatrical set design . Boston : ALL Yn and Bacon , 1979 .

الملاحق

ملحق رقم (١)

ت	اسم المسرحية	تأليف / إعداد	إخراج	مكان العرض	الزمان
١	نساء بيت الاحزان	د. عواطف نعيم	د. عواطف نعيم	بغداد	٢٠٠٤
٢	وداعاً ايها الدكتاتور	ميثم السعدي	كاظم النصار	بغداد	٢٠٠٤
٣	ورشة العرض	عواطف نعيم	عوني كرومي	بغداد	٢٠٠٥
٤	منهاج الديمقراطيين	جمال عمران	طارق الداود	كركوك	٢٠٠٥
٥	وطن بلا اكفان	جنان المحمود	مهند هادي	واسط	٢٠٠٥
٦	احدب نيوتردام في بغداد	كريم جثير	كريم جثير	بغداد	٢٠٠٥
٧	نساء في الحرب	د. جواد الاسدي	د. جواد الاسدي	بغداد	٢٠٠٥
٨	الاشباح	ابسن	عادل كريم	بغداد	٢٠٠٥
٩	حقوق الانسان اين هي	ماجد حميد	محمد البحر	بغداد	٢٠٠٥
١٠	الصعود الى الاسفل	قصي الناصر	هشام شبر	البصرة	٢٠٠٦
١١	قانون (١٤)	محمد قاسم	محمد قاسم	البصرة	٢٠٠٦
١٢	السجان والسultan	جاسم السعدي	جاسم السعدي	البصرة	٢٠٠٦
١٣	نساء لوركا	د. عواطف نعيم	د. عواطف نعيم	بغداد	٢٠٠٦
١٤	حظر تجوال	مهند هادي	مهند هادي	بغداد	٢٠٠٦
١٥	شواطئ الجنوح	منعم سعيد	منعم سعيد	بغداد	٢٠٠٦
١٦	بروفة في جهنم	هادي المهدي	هادي المهدي	بغداد	٢٠٠٦
١٧	مطر صيف	كاظم النصار	كاظم النصار	بغداد	٢٠٠٦
١٨	متعب بن تعبان في امتحان حقوق الانسان	احمد عبد جاسم	احمد عبد جاسم	المتنى	٢٠٠٧
١٩	فوضى	محمد قاسم	عباس حمدان	البصرة	٢٠٠٧
٢٠	جسر دلال	د.سرهد جمو	زهير كرمو	كركوك	٢٠٠٧
٢١	الدخيل	مسلم جابر	خالد علوان	ميسان	٢٠٠٧
٢٢	الضباب الاسود	عبد الستار الربيعي	صلاح الربيعي	ميسان	٢٠٠٧
٢٣	حروب	سعد محسن	ابراهيم حنون	بغداد	٢٠٠٧
٢٤	ومضة	عماد جاسم	عماد جاسم	واسط	٢٠٠٧
٢٥	الساعة الثامنة بعد الويل	حسين ثامر	كريم شنيار	ذي قار	٢٠٠٧
٢٦	مأساة بائع الدبس	زيدون داخل	زيدون داخل	ذي قار	٢٠٠٧
٢٧	حواء في السوق السوداء	صباح العساف	صباح العساف	ذي قار	٢٠٠٨
٢٨	عبر الحدود	عمار الركابي	عمار الركابي	البصرة	٢٠٠٨
٢٩	غياهب الذات	د.حازم عبدالمجيد	د.حازم عبدالمجيد	البصرة	٢٠٠٨
٣٠	اعتداء	علي هاشم	طالب خيون	ذي قار	٢٠٠٨
٣١	رعاة البقر	عبير الزبيدي	عبير الزبيدي	بغداد	٢٠٠٨
٣٢	الموت والعذراء	ارنيلدوفمان	ابراهيم حنون	بغداد	٢٠٠٩
٣٣	الجرافات	قاسم مطرود	صباح الربيعي	بغداد	٢٠٠٩
٣٤	وطن سجين	محمد حمدان	محمد حمدان	بغداد	٢٠٠٩

٢٠٠٩	بغداد	اسماعيل الركابي	ضياء ماهود	حرية في آخر الزمان	٣٥
٢٠٠٩	بغداد	عماد جاسم	صباح الهلالي	فريديوم للجميع	٣٦
٢٠٠٩	اربيل	اسامة لطيف	ماجد سرور	لعبة العرائس	٣٧
٢٠٠٩	بغداد	عماد محمد	عماد محمد	تحت الصفر	٣٨
٢٠١٠	بغداد	مهند هادي	مهند هادي	قلب الحدث	٣٩
٢٠١٠	بغداد	هادي المهدي	هادي المهدي	هاملت تحت نصب الحرية	٤٠
٢٠١٠	نينوى	جميل وصفي	جميل وصفي	حرية في آخر الطريق	٤١
٢٠١٠	السليمانية	جلنار محمد	جمال عمران	مأساة سارة	٤٢
٢٠١٠	بغداد	كريم جثير	يعرب طلال	بالسرعة الممكنة	٤٣
٢٠١٠	بغداد	د. مناضل داود	د. مناضل داود	مخفر الشرطة القديم	٤٤
٢٠١١	بغداد	جبار المشهداني	صباح الهلالي	المخفي	٤٥
٢٠١١	بغداد	فاتن الجراح	فاتن الجراح	عالم بلا عنف	٤٦
٢٠١١	كركوك	محمد السراج	محمد السراج	مأساة الازامل	٤٧
٢٠١١	اربيل	سامي لايامي بور	أمير بوكفيتش	ارسطو في بغداد	٤٨
٢٠١١	البصرة	د.حازم عبدالمجيد	د.حازم عبدالمجيد	حداد الليالي الثلاث	٤٩
٢٠١١	بغداد	طلعت السماوي	طلعت السماوي	ندى المطر	٥٠
٢٠١١	بغداد	قاسم الجادري	يعرب طلال	بالسرعة الممكنة	٥١
٢٠١١	بغداد	عماد محمد	عماد محمد	فيس بوك	٥٢
٢٠١١	السليمانية	هلكوت ادريس	هلكوت ادريس	حلم خارج نطاق التغطية	٥٣
٢٠١١	اربيل	سلام صكر	سلام صكر	عند الحافة	٥٤
٢٠١١	بغداد	ميثم السعدي	ميثم السعدي	صبر ايوب	٥٥
٢٠١١	بغداد	د. عواطف نعيم	د. عواطف نعيم	جنون الحمام	٥٦
٢٠١١	بغداد	عزيز خيون	عواطف نعيم	هوى عراقي	٥٧

Abstract

The subject of this thesis has great interest in the years that follow the changes in Iraq in (2003 AD) , because of its great importance in the highness and the elevation of human , since there is no one disagrees about the importance of human rights , also cannot be questioned in the active role of these rights in relieving human tragedies which borne by the result of the continuing violations of basic rights .

The emergence of variables of interest in various levels , especially the theater as the most important phases of human activity advanced , entered the concepts of human rights a new era of overlap and interact with vocabulary drama, and then there were the effects of large and spacious reversible theater is still the practice of human rights. The theatrical cultural institutions and social interacts with all changes and developments , it was not one day away from the issues of human but was help him in his quest hard to achieve what he is trying rights collected at the level of rights natural . As basic standards cannot be for people to live in dignity as human beings , it is the foundation freedom , justice and equality .

Through the importance of the above issues enforce directors dramatists Iraqis to address human rights issues in the play , and moving theatrical subjects to investigate basic human needs , and to have the satisfaction of those needs targets theatrical display need it .

Hence the researcher studied marked (human rights & directing treatments in the Iraqi theatrical performance) , in light of the four chapters on research according to the scientific method , as follows :

Chapter one (methodological framework) : He knew where researcher research problem which manifested itself by asking the following : (how the filmmakers the Iraqis dramatists in directing treatments human rights issues in the theater ?) , Then the importance of research that make the importance of the subject , as the human rights issues require stand then consuming because of the topics which documents the suffering of nations through reformulation and reality in a theatrical performance , this makes him a clear need to research , as well as highlight the importance of treatment directorial to show human rights issues in the theater , so they can achieve the interest in social change , either objective research seeks to achieve around identifying levels of human

rights issues and methods processors directorial in theater Iraqi , or within the research confined within the era between the year (2003 - 2011 AD) which represent the golden period of theatrical performances that have addressed human rights issues . To end , the researcher first chapter defines the most important expressions contained in the subject of the study .

Chapter tow (theoretical framework) : consisted of three sections as follows : -

First topic : Human Rights (concept & development) .

The second topic : treatments of human rights issues in the world theatre .

The third topic : treatment elements directorial to human rights issues .

Sort theoretical framework , a set of indicators that deal with levels of addressing human rights issues and the nature of the directorial treatment for those rights .

Having research and investigation , the researcher found no academic researches on the study of earlier approached the subject of the study .

Chapter three (procedures) : devoted to the search procedures and the selected study population to elect a researcher in deliberate three models of the research community to be the sample surveyed . Then select research methodology adopted in the research is descriptive analytical method , and search tools and indicators that came out of the researcher of the frame theoretical , and the statement ratified tool after presentation to the Committee of Experts and their approval with some fixtures modification affecting the surface of the index , not its essence , which means full agreement experts on indicators . The researcher then detects reliability coefficient tool to initiate research sample analysis , which is a three performances, have been analyzed in the light of what came in search tools .

Chapter four (Results and discussion): researcher concluded a set of results that were identical to the objectives and the research problem which include : -

- 1- Represented theater researched study models a true reflection of social reality, with its flagrant violations of basic human rights , being - community - is keen to respect the traditions and social norms degrading of human dignity .

- 2- Surveyed worked theatrical on revolutionizing rights (receiver) to nail and restore their basic rights , as the road closest to the revolution of change .
- 3- Jointly surveyed theater to show the suffering of man (woman) as the most persecuted in the life .
- 4- Make the Iraqi theater director open end of the play , to be readable interpretation emphasizes the continuing violation of human rights the other and continue bilateral executioner / victim throughout history .

In the light of these results , the researcher extracted a set of conclusions and then a set of recommendations and proposals that the researcher hopes to be topics for future studies .

Also involved research at the end of the list of sources references, appendices , and summary of the research in the English language .

Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Basrah
College of fine Arts
Theatre Department

Human Rights & Directing Treatments In Iraqi Theatrical Performance

By

Haidar jaafar saadon

A Thesis Submitted for the degree of MA
in theatrical directing to the Council of
College of Fine Arts in the
University of Basrah

Supervisor

Professor.Dr. Abdul Kareem A. Odah

2013

1434